

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Logopädie 1013

Bachelorarbeit

Hallo, Hola, Ola

Evaluation eines Sprachförderungskonzeptes

Eingereicht von: Leonie Frey, Jessica Jung

Begleitung: Christina Arn

12.2.2012

Abstract

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Evaluation des Sprachförderungskonzeptes "Hallo, Hola, Ola", welches von der *Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen* veröffentlicht wurde. Für das grundlegende Verständnis werden die Themen Sprachförderung, Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb theoretisch betrachtet. Anhand der Forschungsfrage *-Fördert das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ den Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache?-* wird der Effekt des Konzeptes durch den Vergleich mit einer Kontrollgruppe überprüft. Als Ziel gilt, den Lehrpersonen ein Instrument zur Verfügung zu stellen, das sich in den Kindergartenalltag integrieren lässt und einfach durchzuführen ist. Das Sprachförderungskonzept wird während drei Monaten von zwei Lehrpersonen durchgeführt. Vor Beginn und im Anschluss an das Projekt wird der Wortschatz aller Kinder durch das Marburger Sprachscreening überprüft und die Fortschritte gemessen. Mit quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden konnte die Wirksamkeit des Konzeptes nachgewiesen werden. Eine Weiterführung seitens der Kindergärtnerinnen ist geplant.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	4
1. Einleitung	5
1.1. Einführung ins Thema	5
1.2. Problemdefinition, Ausgangslage	5
1.3. Folgerungen.....	7
1.4. Motivation.....	8
2. Fragestellung, Hypothesen, Ziele	8
2.1. Fragestellung	8
2.2. Hypothesen.....	9
2.3. Ziel.....	9
3. Theorie.....	10
3.1. Sprachförderung	10
3.1.1. Relevanz.....	10
3.1.2. Anforderungen	11
3.1.3. Settings und Förderbereiche	12
3.1.4. Sprachförderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache.....	14
3.2. Erstspracherwerb	15
3.2.1. Wortschatzerwerb	17
3.2.1.1. Erste Wörter.....	17
3.2.1.2. Der Wortschatzspurt.....	18
3.2.1.3. Erweiterung des Lexikons	18
3.3. Zweitspracherwerb.....	19
3.3.1. Voraussetzungen für den Zweitspracherwerb.....	20
3.3.2. Erwerbsphasen und Hürden in der Zweitsprache	21
3.3.3. Gegenüberstellung zum Erstspracherwerb.....	22

4.	Hallo, Hola, Ola	24
4.1.	Begründung der Konzeptwahl	24
4.2.	Theoretische Grundlagen des Konzeptes.....	25
4.2.1.	Spracherwerb.....	25
4.2.1.1.	Vorstufen des Spracherwerbs	25
4.2.1.2.	Stadien des Spracherwerbs	25
4.2.2.	Zweisprachigkeit im Elementarbereich	26
4.2.2.1.	Erstsprache und Identitätsentwicklung	26
4.2.2.2.	Erst- und Zweitsprache	26
4.2.2.3.	Erwerb der Zweitsprache Deutsch.....	26
4.2.2.4.	Überlegungen zur zweisprachigen Erziehung	27
4.3.	Konzeptinhalte	27
4.3.1.	Die Grundlagen der Sprachförderung.....	27
4.3.2.	Vier Schritte zu einer bewussten, situationsorientierten Sprachförderung	28
4.3.3.	Den Alltag nutzen für Sprachförderung	28
4.3.4.	Das Verhalten der Erzieherin	29
4.3.5.	Die Zusammenarbeit mit Eltern	29
4.4.	Vergleich Konzeptinhalte – Theorie.....	29
4.5.	Schlussfolgerungen für die Projektdurchführung	31
5.	Praktische Durchführung.....	33
5.1.	Rahmenbedingungen	33
5.1.1.	Institutioneller, Personeller, Zeitlicher Rahmen.....	33
5.1.2.	Ausgangslage in den Kindergärten.....	33
5.1.2.1.	Sichtbares Wissen zu Sprach- / Wortschatzförderung.....	34
5.1.2.2.	Praktische Umsetzung	35
5.1.2.3.	Schwierigkeiten.....	35
5.1.2.4.	Zusammenfassendes Fazit	36
5.2.	Methoden der Durchführung.....	36
5.2.1.	Arbeitsmaterialien	37
5.2.2.	Instruktion	37

5.2.3.	Umsetzung durch Kindergärtnerinnen	37
5.2.3.1.	Inhalte der Sprachförderung	37
5.2.3.2.	Reflexion und Dokumentation	38
6.	Empirische Forschung	38
6.1.	Quantitative Forschung	38
6.1.1.	Datenerhebung	38
6.1.1.1.	Instrument Marburger Sprachscreening	38
6.1.1.2.	Beschreibung der Stichprobe	40
6.1.1.3.	Erst- und Zweiterhebung	42
6.1.2.	Forschungsmethoden	43
6.1.3.	Resultate	43
6.1.3.1.	Deskriptive Statistik	44
6.1.3.2.	Schliessende Statistik	53
6.2.	Qualitative Forschung	59
6.2.1.	Datenerhebung	59
6.2.2.	Forschungsmethoden	59
6.2.3.	Resultate	59
6.2.3.1.	Neue Erkenntnisse und Vertiefungen	60
6.2.3.2.	Positives	60
6.2.3.3.	Schwierigkeiten und Wünsche	61
6.2.3.4.	Weiteres Vorgehen	61
6.2.3.5.	Zusammenfassendes Fazit	61
7.	Beantwortung der Fragestellung	62
8.	Diskussion	63
8.1.	Rückblick und Zusammenfassung	63
8.2.	Diskussion der Ergebnisse	63
8.3.	Schlussfolgerungen für die Praxis	65
8.4.	Kritische Reflexion	65
8.5.	Ausblick	66
9.	Schlusswort	67

Literaturverzeichnis	68
Weitere Quellen.....	70
Abbildungsverzeichnis.....	70
Tabellenverzeichnis.....	71
Anhang	72

Vorwort

Der Entschluss, für unsere Bachelorarbeit ein Sprachförderungskonzept zu evaluieren, fiel ziemlich früh. Vorher hatten wir jedoch viele Themenideen, welche wieder verworfen wurden. Wir wollten über etwas schreiben, was uns interessiert und fasziniert. So war für uns beide klar, dass die Bereiche Semantik und Deutsch als Zweitsprache in unserer Arbeit vorkommen sollen. Zuerst war die Idee, im Bereich des mentalen Lexikons zu forschen, dann ein Screening zur Semantik von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache zu entwerfen. Beides überzeugte uns jedoch nicht vollständig. Wir beschlossen, unsere Interessensbereiche mit einem Sprachförderungsprojekt zu verbinden. Da es schon viele Konzepte gibt und der Zeitrahmen begrenzt ist, erwies sich die Evaluation eines vorhandenen Sprachförderungskonzeptes als sinnvoll.

Wir hoffen, mit unserer Bachelorthese eine überschau- und nachvollziehbare Arbeit vorzulegen. Einiges an logopädischem Wissen setzen wir voraus, im Grossen und Ganzen sollte die Arbeit jedoch für jeden interessierten Leser verständlich sein.

Danken möchten wir ganz herzlich den Kindergärtnerinnen von Meilen und Uzwil, die uns die Bachelorarbeit zu diesem Thema überhaupt ermöglichten, indem sie das Sprachförderungskonzept durchführten. Wir sind begeistert über die gute Zusammenarbeit und den Einsatz, den sie für das Projekt leisteten. Weiter möchten wir uns auch bei der Kindergärtnerin von Obermeilen bedanken, welche sich für ein Interview sowie für zwei Sprachstanderhebungen ihrer Klasse bereit erklärte. Vielen Dank auch an Ueli Müller, ohne den unsere Quantitative Forschung nicht in diesem Ausmasse vorstellbar gewesen wäre. Durch seine Unterstützung wurde uns eine umfassende Aufbereitung und Auswertung der Daten sowie ein guter Einblick in die Quantitative Forschung ermöglicht. Nicht zuletzt auch ein Herzliches Dankeschön an unsere Begleiterin Christina Arn, welche uns unterstützte und in unserem Vorhaben bestärkte. Wir schätzten die Zusammenarbeit sehr.

1. Einleitung

1.1. Einführung ins Thema

Im Rahmen dieser Arbeit, soll ein Sprachförderungskonzept im Kindergarten durchgeführt und evaluiert werden. Die *Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen* stellt ein solches Konzept zur Verfügung. Das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ verspricht, Kinder mit Deutsch als Zweitsprache zu fördern. Kinder, welche Deutsch als Muttersprache haben, können ebenfalls profitieren. Bei der Durchführung und Evaluation wird der Fokus auf die Fortschritte im linguistischen Bereich des expressiven und passiven Wortschatzes gelegt. Um die theoretischen Aspekte hervorzuheben, wird auf die Themen *Sprachförderung, Erstspracherwerb, Wortschatzerwerb* und *Zweitspracherwerb* eingegangen.

Die Sprachförderung wird in zwei Kindergärten durchgeführt. Zu Beginn und am Schluss wird der Sprachstand der Kinder erhoben und ausgewertet. Um die Wirksamkeit des Konzeptes zu evaluieren, wird zusätzlich eine weitere Gruppe, welche jedoch keine Sprachförderung erhält, getestet.

1.2. Problemdefinition, Ausgangslage

„ Die Zahl der ausländischen Kinder mit Sprach- und Sprechschwierigkeiten nimmt regional gesehen dramatisch zu und die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kinder aus Sprachminderheiten weniger erfolgreiche Kinder sind als deutsche Kinder“ (Knapp; zitiert nach Günther & Günther, 2004, S. 107). Nicht nur in Deutschland sondern auch in der Schweiz nimmt die Migrationsrate stetig zu. Folgendes Diagramm (Abb. 1) stellt die Entwicklung des Ausländeranteils in der Schweiz zwischen dem Jahr 2007 und 2012 dar. Die Angaben stützen sich auf das schweizerische Bundesamt für Migration (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, Ausländerstatistik per Ende August 2012).

Abbildung 1: Zunahme der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz zwischen 2007 und 2012

Da die Kinder der eingewanderten Familien oft vor der Herausforderung stehen, die Zweitsprache Deutsch zu erlernen, bevor ihre Muttersprache vollständig ausgebildet ist, entwickeln sie häufig Sprachschwierigkeiten. Hinzu kommen kulturelle Unterschiede und Normen, welche den schulischen Alltag zusätzlich erschweren können.

Kracht weist auf die Komplexität des Themenfeldes Zweitspracherwerb hin. Im Erstspracherwerb sei es einfacher zwischen gestörtem und unauffälligem Erwerb zu unterscheiden. Sobald man diese Einteilung im Kontext Zweitsprache vornehmen möchte, stellen sich Schwierigkeiten dar. „Es ist nach wie vor wissenschaftlich nicht geklärt, unter welchen sprachlichen Voraussetzungen ein Zweitspracherwerb als gestört klassifiziert werden kann.... darüber hinaus gibt es aber eine Fülle von Sprachproblemen und Sprachauffälligkeiten beim Zweitspracherwerb unter Migrationsbedingungen“ (Kracht, 2007, S. 442).

Die Probleme im Zweitspracherwerb wirken sich oft so aus, dass diese Kinder den sprachlichen Erwartungen des Umfelds und der Schule nicht gerecht werden können (vgl. ebd.).

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sind in den Regelklassen meist einem traditionellen muttersprachlich orientierten Deutschunterricht ausgesetzt, der für sie nicht konzipiert ist. Sie werden von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet, die für den zweit- und fremdsprachlichen Unterricht nicht ausgebildet sind, nach Richtlinien, die davon ausgehen, dass die Kinder Deutsch auf einem altersgemässen Niveau beherrschen, und mit Lehrmaterialien, die häufig die sprachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse voraussetzen, die Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eigentlich vermittelt werden müssten. (Belke; zitiert nach Röhner, 2005, S.8)

Haberzettl betont, dass der Zweitspracherwerb auch durchaus erfolgreich verlaufen und zu Sprachkompetenz führen kann. Oft ist der Zweitspracherwerb jedoch nicht unproblematisch. So ist es vielen Kindern nicht möglich, im Unterricht in der Zweitsprache Deutsch mitzuhalten (vgl. Haberzettl, 2007).

Durch die kulturellen Unterschiede sind die Eltern oft nicht vertraut mit dem Schulsystem der Schweiz. Gerade Sondermassnahmen, wie Therapien, werden in einigen Kulturkreisen abgelehnt, da es als Einbusse ihrer familiären Würde angesehen werden könnte.

1.3. Folgerungen

Durch die geringen sprachlichen Kompetenzen in der deutschen Sprache und die Kommunikationsschwierigkeiten, die daraus hervorgehen, sinken die Bildungschancen der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.

Röhner schildert die Schwierigkeit folgendermassen: „Die deutschen Bildungseinrichtungen folgten bisher der Auffassung, Kinder und Jugendliche lernten die Zweitsprache ‚von selber‘. Bereits beim Erwerb der Zweitsprache in der Kindertagesstätte reicht eine natürliche Sprachprogression nicht aus, um ein angemessenes Sprachentwicklungsniveau in der Zweitsprache zu erreichen“ (Röhner, 2005, S.7).

Es gilt folglich, Kinder mit Deutsch als Zweitsprache insbesondere zu fördern, um deren Zukunft zu gewährleisten und längerfristig Kosten für Sondermassnahmen einzudämmen. Mithilfe von Prävention, sprich in diesem Fall Sprachförderung im Kindergarten, werden somit auf Dauer weniger Kosten für Zusatzunterricht wie Deutsch als Zweitsprache oder Logopädie benötigt. Weiter werden die Kinder schon früh begleitet und ihr Einstieg in die Schule wird erleichtert. Wichtig ist, die Kinder zu integrieren und durch Sprachförderung für die gesamte Gruppe die soziale Kompetenz aller Kinder sowie den Umgang mit fremden Kulturen zu stärken. Wenn schon früh interveniert und gefördert wird, können deutliche Unterschiede in Sprach- und Kommunikationskompetenzen verringert werden.

Da Sprachförderung zum Kompetenzbereich der Logopädie gehört, betrifft diese Thematik das Berufsfeld. Es gilt einerseits darauf zu achten, bei Abklärungen von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache vorsichtig abzuwägen, wo die Problematik tatsächlich liegt. Oft ist es schwierig, zwischen einer Spracherwerbsstörung und einer Sprachschwierigkeit aufgrund der Zweitsprache zu differenzieren: „Von einer Sprachentwicklungsstörung abzugrenzen sind interferenzbedingte Auffälligkeiten in der Zweitsprache Deutsch im Zuge des Zweitspracherwerbs auf Grund von Übertragungen aus der Erstsprache“ (Wagner, 2009, S. 148).

Zudem soll die Logopädin, als Fachperson für Sprache und sprachliche Entwicklung, die Ansprech- und Beratungsperson für Kindergartenlehrpersonen, Betreuer und Lehrpersonen sein.

1.4. Motivation

Da in der Schweiz immer mehr Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in den Kindergarten und zur Schule und dementsprechend auch in die Logopädie gehen, ist dies ein zentrales und aktuelles Thema. Das wachsende Phänomen Deutsch als Zweitsprache ist für uns Logopädinnen gleichermaßen eine Hürde und eine Chance. Wir empfinden die Tatsache, mit verschiedenen Kulturen und deren Menschen konfrontiert zu werden als sehr spannend. Es ist wichtig, Kinder im Zweitspracherwerb möglichst früh zu begleiten und sich für ihre Erstsprache zu interessieren. Diese Unterstützung schon im Kindergarten ressourcenorientiert durch Sprachförderung zu ermöglichen, ist uns ein Anliegen. Obwohl frühe Förderung, vor allem auch mit Fokus auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, ein gegenwärtiges Thema ist, wird es unserer Meinung nach noch zu wenig verbreitet umgesetzt. Aufgrund dieser Gegebenheit entschieden wir uns, Sprachförderung im Kindergarten durchzuführen. An Angeboten und Vorschlägen mangelt es nicht. Schwierig für die Lehrpersonen ist jedoch, etwas auszuwählen, das möglichst wenig Aufwand kostet und effizient durchzuführen ist. Wir entschieden uns für „Hallo, Hola, Ola“, ein offenes Konzept, welches erweitert und individuell durchgeführt werden kann. Der Fokus dabei liegt auf der Förderung des Wortschatzes, was uns als zentral für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache erscheint. Der erste Schritt, um sich mit der Zweitsprache im Alltag zurechtzufinden und austauschen zu können, ist das Erlernen von Wörtern. Somit sind die wichtigsten Ziele der Sprachförderung Aufbau und Erweiterung des Wortschatzes. Dabei spielen sowohl der aktive, wie auch der passive Wortschatz eine Rolle.

2. Fragestellung, Hypothesen, Ziele

Die geschilderte Ausgangslage zeigt, dass Sprachförderung im Kindergarten bedeutsam für die weitere Entwicklung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache ist. Um die Qualitätssicherung des Sprachförderungskonzeptes „Hallo, Hola, Ola“ zu gewährleisten, gilt es, das Projekt nicht nur durchzuführen, sondern auch dessen Wirksamkeit zu überprüfen. Da für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache der Wortschatz ausschlaggebend für die weitere Sprachentwicklung ist, werden die Fortschritte in diesem Bereich evaluiert.

2.1. Fragestellung

Für die Evaluation des Konzeptes ergibt sich folgende Fragestellung:

Fördert das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ den Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache?

2.2. Hypothesen

Um die Fragestellung zu beantworten werden vier Hypothesen überprüft. Anhand deren Verifizierung beziehungsweise Falsifikation kann festgestellt werden, ob das Projekt den Wortschatzerwerb fördert und ob die Erstsprache Auswirkungen auf die Fortschritte hat. Die vier Hypothesen lauten folgendermassen:

Hypothese 1: Das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ fördert den Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache.

Hypothese 2: Das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ fördert den Wortschatzerwerb von allen Kindern.

Hypothese 3: Das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ fördert den Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache mehr als den von Kindern mit Deutsch als Erstsprache.

Hypothese 4: Die Kindergartenlehrpersonen können Fortschritte im Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweit- sowie Deutsch als Erstsprache verzeichnen und führen das Projekt weiter.

Das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ verspricht Kinder mit Deutsch als Zweitsprache zu fördern (Hypothese 1). Auch Kinder mit Deutsch als Erstsprache sollen profitieren (Hypothese 2). Hypothese 3 geht davon aus, dass die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache mehr Nutzen aus der Förderung ziehen können. Zur Überprüfung dieser Hypothesen, ist es unabdingbar neben der Testgruppe eine Kontrollgruppe zu testen, um den tatsächlichen Effekt des Sprachförderungskonzeptes sichtbar zu machen. Neben diesen Hypothesen, die sich auf die Wirksamkeit des Projektes ausrichten, steht die Hypothese 4, welche die Durchführung und Bewertung der Lehrpersonen betrachtet. Die Hypothesen 1, 2 und 3 können durch quantitative Forschungsmethoden überprüft werden, die Hypothese 4 verlangt nach einer qualitativen Hinterfragung des Konzeptes.

2.3. Ziel

Mit der Evaluation soll herausgearbeitet werden, ob das Sprachförderungskonzept aus logopädischer Sicht in der Praxis gut anzuwenden ist. Faktoren dabei sind, dass das Konzept einfach durchzuführen ist und keiner zusätzlichen Personen bedarf. Die Sprachförderung soll möglichst gut und ohne grossen Aufwand in den Kindergartenablauf integriert werden können. Als Zielsetzung gilt, dass die Kindergärtnerinnen die Sprachförderung auch nach der Durchführung fortsetzen und an die Anregungen anknüpfen.

3. Theorie

Nachfolgend werden die Themen Sprachförderung, Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb aus theoretischer Sicht behandelt. Diese sind relevant für die anschliessende Durchführung des Sprachförderungskonzept mit Fokus auf die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.

3.1. Sprachförderung

Sprachförderung und Sprachtherapie sind voneinander abzugrenzen. Während sich die Sprachtherapie an Kinder mit einer Sprachauffälligkeit richtet, ist Sprachförderung für alle Kinder oder für eine Risikogruppe vorgesehen. Wird ein Angebot für alle Kinder gemacht, spricht man von einer gesundheitsfördernden Intervention (primäre Prävention). Das Hauptziel hierbei ist, das logopädische Wissen weiterzugeben und so alle Kinder zu fördern. Für Risikokinder wird das Angebot bereits gezielter ausgearbeitet, hier spricht man von sekundärer Prävention. Die Logopädie bietet also neben der Therapie auch verschiedene Arten der Prävention an (vgl. Braun, 7.11.2012).

„Als pädagogisch-therapeutische Massnahme unterstützt die Logopädie im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention zeitlich befristet Menschen in ihrer sprachlich-stimmlichen Entwicklung, bearbeitet Risiken und Probleme und sensibilisiert sowie aktiviert Ressourcen und Schutzfaktoren“ (Braun & Steiner, 2012, S.17).

3.1.1. Relevanz

Obwohl das öffentliche Interesse an Sprachförderung in jüngster Zeit zugenommen hat, ist „eine systematische Begleitung der Sprachentwicklung von ein- oder mehrsprachig aufwachsenden Kindern noch keineswegs Alltagspraxis in allen Kindertageseinrichtungen“ (Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 135). Es besteht zwar ein grosses Angebot an Sprachförderprogrammen, welche sich aber nur schwierig in den Kindergartenablauf integrieren lassen. Gründe dafür sind vor allem der Zeitaufwand für die Lehrperson sowie die Mehrkosten. Um den Förderbedarf zu ermitteln, besteht die Notwendigkeit, Sprachstanderhebungen durchzuführen und auszuwerten. So werden die Dringlichkeit und Schwerpunkte aufgezeigt und Sprachförderung kann anschliessend effizient durchgeführt werden. Die Sprachstanderhebungen sind nach Meinung der Verfasserinnen Auftrag der Logopädin. Oft wird der Sprachstand zwar erhoben, in vielen Kantonen jedoch nur jener von Risikokindern. Des Weiteren dienen die Erhebungen, wenn diese mit der gesamten Gruppe durchgeführt wurden, meist nicht als

Ausgangslage für Sprachförderung, sondern nur für die folgende Anmeldung einzelner Kinder zur Logopädie.

Braun und Steiner (2012) betonen den Präventionsauftrag in der Logopädie. Sprachförderung kann von verschiedenem Nutzen sein. Neben der Therapie soll die Logopädie auch ein Sprachangebot für alle Kinder machen, im Sinne von Prävention und Gesundheitsförderung.

3.1.2. Anforderungen

Als wichtigsten Anspruch an die Sprachförderung sehen Braun und Steiner insbesondere die Kompetenz der Förderperson.

Spracherwerb wird durch sinnliche Erkenntnisfähigkeit geprägt, die Kommunikationsanlässe müssen authentisch, alltagsnah und für das Kind bedeutungsvoll sein. Isolierte, hoch strukturierte und auf Defizite und Schwächen ausgerichtete Sprachförderprogramme sind der Sache nicht dienlich. Wir ermutigen zum kreativen und situationsangepassten Umgang mit anregenden Umsetzungsvorschlägen...

(Braun & Steiner, 2012, S. 108)

Diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist anspruchsvoll. Inhaltlich soll die Förderung auf die Gruppe angepasst und individuell auf die Entwicklung abgestimmt sein. Anlässe zum Sprechen und zur Kommunikation sollen ermöglicht werden (vgl. Braun & Steiner, 2012). Laut Mannhard und Braun (2008) wird zum Beispiel durch eine sprachanregende Raumgestaltung die Voraussetzung zu solchen Anlässen geschaffen. Die Gestaltung des Kindergartens regt dann zur Kommunikation an, wenn fortwährend etwas Neues zu entdecken ist und das Zimmer in verschiedene Landschaften eingeteilt ist. Die verschiedenen Bereiche sollten sich bestenfalls mit möglichst wenig Aufwand umgestalten lassen. Hierbei kann die gesamte Gruppe mitwirken und somit wird über Ideen und Pläne kommuniziert, und allenfalls können diese vor der Umgestaltung aufgezeichnet oder aufgeschrieben werden.

Integrierte Sprachförderung richtet sich an alle Kinder einer Gruppe und orientiert sich am Alltag der Kinder. Die Kinder können so im gewohnten Umfeld nachhaltig profitieren, da die sensiblen Phasen der Sprachentwicklung genutzt werden. Braun und Steiner sprechen von einem sogenannten *Mehrwert der integrierten Sprachförderung*. Dieser besagt, dass alle Kinder wichtige Anreize für ihre persönliche Sprachentwicklung mitnehmen können und Kinder mit Sprachauffälligkeiten profitieren (vgl. Braun & Steiner, 2012).

Von Mannhard und Braun (2008) wird die Zusammenarbeit zwischen Logopädin und Erzieherin empfohlen. Diese Kooperation ist ebenfalls Teil der *Integrierten Sprachförderung*.

Den Kindern wird eine Sprachförderung ermöglicht und der Erzieherin und Logopädin gegenseitige Weiterbildung. Während die Logopädin Fachkompetenzen im Bereich Sprache und deren Entwicklung einbringen kann, ist die Erzieherin Expertin für die Kommunikation der Kinder im Alltag. Somit ergeben sich im Austausch für beide Seiten ein Profit und daraus eine Qualitätssicherung für die eigene Tätigkeit. Dadurch kann optimierte Sprachförderung angeboten werden.

Auch Günther und Günther (2004) zeigen Prinzipien der Förderung auf. Zum einen gilt es zu beachten, dass Kinder in der Gruppe leichter lernen als in der Einzelsituation. Da die Kommunikation ein wichtiger Bestandteil des Alltags ist, empfiehlt es sich, Sprachförderung im realen Kontext anzubieten. Zudem brauchen Kinder Freiraum, um sprachliche Fortschritte durch Ausprobieren erzielen zu können. Auch das Denken anhand und über Sprache soll angeregt werden. So kommen die Kinder zu einem tieferen Verständnis und können sich selbst besser mitteilen. Didaktische Materialien sind meist nicht sehr sinnvoll. Da das Kind durch Handlung seine Umwelt kennenlernt, ist es lohnenswert die Sprachförderung weitgehend in Alltagssituationen anzubieten. Als weiterer wichtiger Aspekt der Sprachförderung wird das gezielte Beobachten der Kinder genannt, so können Fortschritte und Förderbedarf erkannt werden. Das individuelle Beobachten der Kinder kommt laut Mannhard und Braun (2008) jedoch oft zu kurz, da den Kindergärtnerinnen die Zeit dafür fehlt. Möglichkeiten zur Beobachtung ergeben sich zum Beispiel, wenn die Kinder sich im Freispiel aktiv mit der Umwelt auseinandersetzen.

3.1.3. Settings und Förderbereiche

„Sprachförderung umfasst die Gesamtheit sprachlicher Anregungen, die ein Kind in den ersten Lebensjahren in seiner sozialen Umgebung erfährt, die in Familien stattfindet und sich fortsetzt in sprachfördernden erlebnis- und erfahrungsorientierten Angeboten in Kindertageseinrichtungen und später in der Schule“ (Mannhard & Braun, 2008, S. 19).

Sprachförderung findet demnach schulisch und ausserschulisch, gezielt und intuitiv statt. Gemäss Mannhard und Braun werden vermehrt Förderungskonzepte im schulischen und vorschulischen Kontext auf Migrationskinder ausgerichtet. Es empfiehlt sich indessen, Kinder mit Deutsch als Erstsprache mit einzubeziehen, da diese ebenfalls profitieren können. Auch der alleinige Fokus auf Kinder mit Sprachauffälligkeiten ist fraglich, da eine solche Förderung defizitorientiert ist und dadurch die Ressourcen der Kinder vernachlässigt. Wie vorgängig aufgeführt, kann nach Braun und Steiner (2012) jedes Kind mithilfe von Sprachförderung individuell unterstützt werden. Braun und Steiner befürworten demnach eine primäre Prävention, welche auf die gesamte Gruppe ausgerichtet ist.

Bezüglich der Sprachförderung in der sozialen Umgebung betonen Kniffka und Siebert-Ott die Relevanz der Zusammenarbeit mit den Eltern. Gemeinsam können zu den relevanten sprachlichen Entwicklungsbereichen Förderideen für zu Hause erarbeitet werden. Bei zweisprachigen Kindern ist die Überlegung, wie in beiden Sprachen gefördert werden kann, sinnvoll.

Im Bereich der pädagogischen Sprachförderung, sprich in Kindergarten und Schule, spielt die Vorstufe der Schriftsprache, insbesondere die Förderung der phonologischen Bewusstheit eine wichtige Rolle (Kniffka & Siebert-Ott, 2007). Gemäss Mannhard und Braun (2008) weisen die sogenannten Literacy¹-Erfahrungen, wie Bilderbuch betrachten, Vorlesen und spielerische Übungen zum ersten Umgang mit der Schriftsprache den Kindern den Weg zum Lesen und Schreiben. Auch hier spielt das Einbinden der Eltern eine wichtige Rolle. So können beispielsweise *Vorlese-Rituale* die emotionale Entwicklung, wie auch die Sprachentwicklung unterstützen. Um bereits im Vorschulalter Literacy-Erfahrungen zu ermöglichen, empfiehlt es sich, im Kindergarten eine Bücher- und Lesecke einzurichten, oder Vorlese-Paten zu organisieren.

Die Unterstützung der Schriftsprache ist jedoch nicht das einzig Relevante. Bei einer *integrierten Sprachförderung*, sprich einer in den Kindergartenalltag eingebauten Förderung für alle Kinder, kann die Entwicklung jedes sprachlichen Bereiches unterstützt werden. Braun und Steiner (2012) nennen Semantik, Lexikon, Syntax und Sprachbewusstheit. Zurzeit gibt es im Bereich der phonologischen Bewusstheit im Vergleich zu anderen Bereichen bedeutend mehr Sprachförderprogramme.

Wenn der Schwerpunkt auf die Förderung des Wortschatzes gelegt wird, gilt es laut Mannhard und Braun insbesondere zu beachten, dass Kinder Begriffe durch die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt bilden. Übungen sollen deshalb so gewählt sein, dass die Emotionalität und die Kreativität der Kinder geweckt werden.

Mannhard und Braun regen dazu an, sich bei der Sprachförderung auf andere Bildungsbereiche zu stützen. Sie nennen exemplarisch die Gebiete Musik und Naturwissenschaft. In allen sprachlichen Bereichen kann mit musikalischen Elementen gefördert werden. So wird zum Beispiel durch gemeinsames Singen die Beziehung und folglich die Kommunikation gestärkt, durch die auditive Wahrnehmung von Klängen die Wahrnehmung von Lauten geschult und mithilfe von rhythmischen Spielen semantische Reihenfolgen wie Wochentage oder Zahlen gelernt.

¹ „Mit dem Begriff "Literacy" werden nicht nur die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens bezeichnet, sondern auch Text- und Sinnverständnis, Erfahrungen mit der Lese- und Erzählkultur der jeweiligen Gesellschaft, Vertrautheit mit Literatur ... sowie Kompetenzen im Umgang mit der Schriftsprache“ (Textor, 2008).

Auch die Disziplin Naturwissenschaft liefert Grundlagen zur Förderung von Sprache. Durch das Auseinandersetzen mit Objekten und naturwissenschaftlichen Phänomenen erweitern sich Sprachverständnis und Wortschatz, die Formulierung von Hypothesen fördert Syntax und Kommunikation und mit dem anschliessenden Festhalten der Ergebnisse kann der Bereich Schriftsprache unterstützt werden. Dies sind nur einige Beispiele, wie Musik und Naturwissenschaft mit Sprache verknüpft werden können (vgl. Mannhard & Braun, 2008).

3.1.4. Sprachförderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache

Grundsätzlich ist Zweisprachigkeit eine Ressource und kann durchaus positiv für die Sprachentwicklung sein. Die Bedingung für einen erfolgreichen Entwicklungsverlauf ist allerdings, dass die Erstsprache vor und während der Schule konkret berücksichtigt und gefördert wird. Mit einer erfolgreichen Unterstützung wird dem Kind ermöglicht, sich in der Erst- und folgend in der Zweitsprache eine umfangreiche Kommunikationsfähigkeit anzueignen. Gelingt die Förderung hingegen nicht, besteht die Gefahr, dass die Ressourcen des Kindes nicht genutzt sondern vernachlässigt und die Sprach- und Kommunikationsentwicklung somit gehemmt werden. Bei mehrsprachigen Kindern gilt es demnach zu beachten, dass nicht nur die Zweitsprache gefördert sondern auch die Entwicklung in der Erstsprache einbezogen wird. Gute Kenntnisse in der Erstsprache sind Voraussetzung für das Erlernen einer zweiten Sprache. Eine Förderung ausschliesslich in der Erstsprache ist jedoch ebenfalls zu wenig effizient, da die Verbesserungen sich nicht automatisch auf die Zweitsprache übertragen. Eine kombinierte Förderung wäre folglich anzustreben (vgl. Gogolin, in *Erziehungsziel Mehrsprachigkeit*, 2005).

Vorschulische Förderung der Zweitsprachentwicklung macht in nur einem oder einem halben Jahr wenig Sinn, da sich der Zweitspracherwerb über sechs oder mehr Jahre zieht und langfristig unterstützt werden sollte (vgl. Röhner, 2005).

Auf welchen Ansatz sich die Förderung stützt ist ausschlaggebend für den Erfolg eines Sprachförderkonzeptes. Bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache wird der situationsorientierte Ansatz empfohlen. Diese Herangehensweise berücksichtigt die individuellen Gegebenheiten der Kinder und richtet sich nach ihrer aktuellen Lebenssituation. Als hilfreich werden genaue Informationen über den familiären Kontext genannt. Wie die Kommunikation zuhause abläuft und mit welchen Sprachen das Kind in welchem Ausmass konfrontiert ist, ist zu berücksichtigen. Die Sprachförderung im Kindergarten soll vernetzt, im Alltagskontext und in natürlichen Dialogen stattfinden. Damit die Förderung lebensbedeutsam für das Kind ist, muss beachtet werden, wo das Kind in seiner Sprach- und Identitätsentwicklung steht. Das Angebot soll handlungsorientiert sein und sich den Interessen des Kindes anpassen.

Ausserdem soll den Kindern Selbsterfahrung und Eigeninitiative im Umgang mit Sprache ermöglicht werden (vgl. Günther & Günther, 2007).

3.2. Erstspracherwerb

Im Folgenden soll die Entwicklung im Erstspracherwerb dargestellt werden. Der Begriff Erstsprache ist hierbei so zu verstehen, dass die Sprache im Fokus steht, mit welcher das Kind seit früher Kindheit in Kontakt ist und welche es auch als erste Sprache erwirbt, unabhängig davon, ob weitere Sprachen später dazu gelernt werden. Erstsprache ist mit dem Begriff der Muttersprache gleichzusetzen. Beim Begriff Sprachentwicklung ist davon auszugehen, dass sich das Kind in Interaktion mit seinen Bezugspersonen seine sprachlichen Fähigkeiten nach gewissen zeitlichen und inhaltlichen Gesetzmässigkeiten aneignet (vgl. Franke, 2008).

„Die Sprachentwicklung ist kein einmaliger Erwerb; sie ist ein dauerhafter Prozess und findet in der Entwicklung eines Menschen nie einen Abschluss, von dem an alles so bleibt, wie es war“ (Deutsch & El Mogharbel, in *Sonderpädagogik der Sprache*, 2007, S. 11). Zwar laufen die grundlegenden Sprachentwicklungsprozesse in den ersten fünf Lebensjahren ab, doch die Sprachfähigkeit entwickelt sich im Verlauf des Lebens weiter. Es werden neue Wörter dazugelernt, die Schriftebene kommt hinzu und die Kommunikationsfähigkeit verbessert sich. Wie die Entwicklung der Sprache genau verläuft, wann sie beginnt und wie sie sich etabliert, sind Fragen, welche nicht einfach zu beantworten sind. Denn der Erwerb und die Entwicklung von Sprache sind komplex und vielschichtig. Laut Rickheit, Sichelschmidt und Strohnert findet der Spracherwerb auf folgenden Ebenen statt:

Zunächst ist die phonologische Ebene für Sprachrezeption und -produktion und die pragmatische Ebene zu beachten, auf der die Verständigung mit den Kommunikationspartnern geregelt wird, dann die semantische Ebene, die die Sprache bedeutungsvoll macht und schliesslich die syntaktische Ebene für die Bildung komplexer Äusserungen (Rickheit et al., 2007, S.115).

Im Bereich der phonologischen Ebene gilt es für das Kind schon früh, auditiv zu diskriminieren und selber Laute und Lautverbindungen zu produzieren. Diese Äusserungen gleichen sich im Laufe der Zeit immer mehr der Muttersprache an. Schon ab dem ersten Tag ist das Kind mit der pragmatischen Entwicklung beschäftigt; es sucht die Nähe der Mutter und reagiert auf sie. In dieser Mutter-Kind-Dyade² macht das Kind erste wichtige soziale Erfahrungen und bemüht sich um Verständigung zur Befriedigung seiner Bedürfnisse. Schon früh

² Bezeichnet die Zweierbeziehung von Mutter und Kind (vgl. Das Psychologie-Lexikon, 2010).

lernt das Kind, dass Sprache auch nonverbale und paraverbale³ Anteile hat. Das Kind erfährt, dass es sich mit Hilfe von Sprache auf Gegenstände beziehen kann. Diese Erkenntnis ist Teil seiner semantischen Entwicklung. Letztlich lernt es, dass die Worte nicht wahllos aneinandergereiht werden, sondern dass sie eine bestimmte Reihenfolge einhalten. So entwickelt das Kind die syntaktische Ebene (vgl. ebd.).

Auf den verschiedenen Ebenen finden laut Geissmann zu unterschiedlichen Zeitpunkten Meilensteine in der sprachlichen Entwicklung des Kindes statt. Im ersten Lebensjahr lernt das Baby, bezüglich Kommunikation und Spracherwerb, den Blickkontakt zum Gegenüber herzustellen. Mit etwa einem Monat gelingt es dem Kind, etwas zu fixieren und Blickkontakt zu halten. Ab sechs Monaten kann es den Blick auf einen Gegenstand richten und diesen verfolgen. Der Trianguläre Blickkontakt sollte Ende des ersten Lebensjahres vorhanden sein. Diese gemeinsame Aufmerksamkeit ist grundlegend für den Spracherwerb. So beginnt das Kind, mit etwa einem Jahr, erste Wörter zu produzieren. Innerhalb des nächsten Entwicklungsjahres ist mit dem Vokabelspurt zu rechnen. Bis zum dritten Lebensjahr ist anzunehmen, dass das Kind noch über instabile Wort- und Bedeutungszuordnungen verfügt. Inhaltswörter dominieren die Sprache des Kindes in diesem Entwicklungsstadium (1;6-3 Jahre). Erste Zwei- und Mehrwortäußerungen werden hervorgebracht und Wo-, Was-, Wer-Fragen werden verstanden und schliesslich auch selbst verwendet. Immer mehr versteht das Kind, dass Sprache auch auf Abwesendes oder Vergangenes angewendet werden kann. Dadurch erkennt es schliesslich auch nicht-situationale Aufforderungen. In dieser Phase versteht das Kind viermal so viele Wörter wie es produktiv spricht. Während des vierten und fünften Lebensjahres steht die Grammatikentwicklung im Vordergrund. Das Kind gebraucht nun vermehrt auch Funktionswörter und Verben. Es beginnt Haupt- und Nebensätze zu bilden und verwendet erste Konjunktionen. Die Wort- und Bedeutungszuordnungen werden zunehmend stabiler. Warum-, Wieso- und Wann-Fragen werden verstanden und teilweise selbst eingesetzt. Auch absurde Aufforderungen, lokale Präpositionen, kurze Geschichten und längere Sätze werden verstanden. Zwischen dem fünften und achten Lebensjahr nähert sich das Kind immer mehr der Erwachsenensprache an.

Es ist davon auszugehen, dass das Kind im Alter von vier Jahren die Grundzüge seiner Muttersprache erworben hat (vgl. Geissmann, 2012).

³ „Bei den paralinguistischen Merkmalen geht es um die Art und Weise des Sprechens (Stimmeigenschaften und Sprechverhalten), das in hohem Masse kulturspezifisch geprägt ist“ (Transkulturelles Portal, 2013).

3.2.1. Wortschatzerwerb

Gemäss Rothweiler (2001) werden vorsprachliche Aspekte des Spracherwerbs als immer grundlegender angeschaut. Doch oft „wird der Beginn des eigentlichen Spracherwerbs mit der Produktion erster Wörter gleichgesetzt“ (Rothweiler, 2001, S. 43). Dies ist darin zu begründen, dass Wörter zentrale Bausteine der Sprache sind. In diesem Kapitel wird auf den Erwerb der ersten Wörter, den Wortschatzspurt und die Erweiterung des Lexikons eingegangen.

3.2.1.1. Erste Wörter

Rickheit, Sichelschmidt und Strohner (2007) nennen drei Fähigkeiten, die als Voraussetzung für erste Wörter im Lexikon gelten. Die phonologische Kompetenz, welche vor allem durch die Prosodie den Einstieg in die Lautsprache unterstützt, die Objektkognition, sprich das Wissen, dass sich Wörter auf Objekte beziehen und die soziale Interaktion. Auch Baumgartner und Füssenich (2002) schreiben, dass immer ein Zusammenhang zwischen dem Erwerb erster Wörter und der Interaktion des Kindes mit seiner Bezugsperson besteht. Das Wort ist anfangs an eine konkrete Handlung gebunden. So benennen die Kinder vorerst *was sich bewegt*, danach *was bewegt wird* und schliesslich *Besitzer, Empfänger und Orte*. Erst nach diesen ersten, kontextabhängigen Wörtern verwendet das Kind Wörter referentiell, sprich kontextunabhängig. Laut Rothweiler (2001) produziert das Kind im Alter von 10 bis 18 Monaten die ersten Wörter und erwirbt innerhalb von wenigen Monaten ein Lexikon von ungefähr 30 bis 50 Wörtern. Dies geschieht, sobald das Kind ein Wort gezielt als Mittel zur Kommunikation einsetzen kann und es konsequent gebraucht, was sich laut Autorinnen mit dem Begriff der Referenz von Baumgartner und Füssenich vergleichen lässt.

Im Erwerb der Wortarten zeigen sich Unterschiede bezüglich der Hierarchie:

Die Reihenfolge, in welcher die verschiedenen Wortarten erlernt werden, ist bis heute nicht einstimmig geklärt. Auf Grund ihrer Komplexität sind Verben deutlich schwieriger zu erlernen als Objektwörter, welche sich auf klarer abgrenzbare Konzepte beziehen. Die direkte Erfahrungswelt liefert die Grundlage für den anfänglichen Wortschatz der Kinder. (Bergstrom, Frey, Grazioli, Jung, 2011, S. 5)

Es ist somit davon auszugehen, dass das Kind zuerst die Dinge benennt, mit welchen es in Kontakt tritt und zu welchen es einen Bezug herstellen kann. Tracy (2008) stellt fest, dass nicht alle Wörter auf konkrete Dinge verweisen. Es ist wesentlich schwieriger abstrakte Begriffe zu erlernen. Hinzu kommen Wörter, die je nach Situation und Gesprächspartner ihre Bedeutung ändern. Des Weiteren betont Tomasello, „dass der Lexikonerwerb durch interak-

tive Austauschprozesse vermittelt wird“ (Tomasello; zitiert nach Klann-Delius, 2008, S. 178). Sowohl beim Erlernen von Objektwörtern, wie auch bei der Aneignung von Handlungswörtern, stützt sich das Kind auf die Interaktion mit dem Erwachsenen (vgl. ebd.).

3.2.1.2. Der Wortschatzspurt

Der Wortschatzspurt setzt nach Meibauer und Rothweiler (1999) im Alter von etwa eineinhalb Jahren ein. Der aktive Wortschatz des Kindes umfasst zuvor etwa 50 Wörter. Ab dem Meilenstein des Wortschatzspurts werden pro Tag mehrere Wörter erworben, was vorher nur alle zwei bis drei Tage der Fall war. Im weiteren Verlauf steigt die Wortaufnahme ins Lexikon an, bis das Kind mit zweieinhalb Jahren einen Aktivwortschatz von über 500 Wörtern hat. Der Wortschatzspurt gestaltet sich sehr unterschiedlich. Nicht bei allen Kindern zeigt sich die Aufnahme neuer Wörter ins Lexikon sprunghaft. Bei einigen Kindern erfolgt eine sukzessive Steigerung des Wortschatzerwerbes, andere wiederum wechseln zwischen kontinuierlichen und beschleunigten Phasen ab. Nicht eindeutig ist, was als Auslöser des Wortschatzspurts wirkt. Gemäss Rickheit et al. (2007) wird dieser durch ein detaillierteres Wissen über Sprachkonzepte ermöglicht. Durch dieses Wissen können Begriffsnetze besser aufgebaut und neue Wörter schneller einem Begriffsfeld zugeordnet werden.

3.2.1.3. Erweiterung des Lexikons

Bis zum Schulanfang findet eine zusätzliche Erweiterung des Lexikons statt. Täglich erwirbt das Kind drei bis vier Wörter expressiv und zehn bis zwölf rezeptiv. Durch den Schuleintritt wird das Kind mit der Schriftsprache bekannt gemacht. Diese hilft ihm, seinen Wortschatz zu erweitern. Auch durch die Schulbildung steigt der Wortschatz an. Das Lexikon verändert sich bezüglich Struktur und Organisation und wird stets durch neue Themengebiete ausgebaut. Die vorhandenen Begriffsstrukturen gewinnen so immer mehr an Komplexität. Es bilden sich dadurch semantische Relationen (*Antonymie, Synonymie, Hyperonym, Meronymie*). Der Wortschatzumfang steigt im Jugendalter nochmals an. In dieser Lebensphase treten viele neue Themen an das Individuum heran und das Interesse an kreativer Sprache wird ausgebaut. Dadurch gewinnen Metaphern, Ironie und Redewendungen an Bedeutung und werden vermehrt verwendet (vgl. Glück; zitiert nach Bergstrom et al., 2012).

Dass die Entwicklung von semantischen, im Gegensatz zu phonologischen und grammatischen Fähigkeiten, ein fortwährender Prozess ist, stellt Füssenich wie folgt dar:

Der Erwerb von Bedeutungen ist einer der wichtigsten, aber auch der schwierigste und somit der am wenigsten erforschte Bereich des Spracherwerbs. Beim Erwerb semantischer Fähigkeiten lernt man nie aus. Im Gegensatz zum phonologischen und grammatischen System der Muttersprache, deren Erwerb weitgehend in den ersten sechs Lebensjahren stattfindet, ist der Erwerb von semantischen Fähigkeiten nicht auf eine bestimmte zeitliche Lebensphase beschränkt. (Füssenich, 2002, S. 64)

Während ein normales Wörterbuch in seinem Umfang beschränkt ist, baut sich das mentale Lexikon immer weiter aus. „Unablässig fügt man seinem Wortschatz neue Wörter hinzu und verändert Aussprache und Bedeutung existierender Wörter“ (Aitchinson, 1997, S. 15). Dabei ist es laut Füssenich (2002) schwierig zu differenzieren, welche Bereiche zum semantischen Lernen dazugehören und welche nicht. Neben Sprachproduktion spielt auch Sprachverstehen eine wichtige Rolle und Wörter können passiv sowie aktiv vorhanden sein. Weiter bezieht sich Semantik nicht nur auf Laut- sondern auch auf Schriftsprache.

3.3. Zweitspracherwerb

Für die Verständnissicherung werden im Folgenden die Begriffe dieses Kapitels erklärt. In der Literatur werden die Begriffe unterschiedlich verwendet und sind teilweise schwer voneinander abzugrenzen.

Erstsprache und Muttersprache werden hier als Synonyme verwendet. „Erstsprache ist die erste Sprache, die ein Mensch erwirbt“ (Günther & Günther, 2004, S. 32). Beim Begriff der Zweitsprache wird oft zwischen *simultanem* und *sukzessivem Zweitspracherwerb* unterschieden. In dieser Arbeit ist mit Zweitsprache der sukzessive Zweitspracherwerb gemeint, welcher einsetzt nachdem die Erstsprache in ihren Grundzügen erworben ist.

Mehrsprachigkeit, Bilingualismus und Zweisprachigkeit werden in der Literatur oft als Synonyme verwendet. Im Gegensatz zum Zweitspracherwerb gilt hierbei: „der Erwerb der zweiten Sprache <erfolgt> vor dem dritten Lebensjahr oder <es> werden beide Sprachen gleichzeitig erworben...“ (Haberzettl, in *Sonderpädagogik der Sprache*, 2007, S. 69). In Abgrenzung zur Zweitsprache meint Mehrsprachigkeit einen „regelmässigen Gebrauch von mehr als einer Sprache zu kommunikativen Zwecken“ (Bickes & Pauli, 2009, S. 102). Mehrsprachigkeit bedeutet laut Oksaar (2003) nicht, dass alle Sprachen gleich gut beherrscht werden und für die Person gleichwertig sind.

Zwischen Fremdsprache und Zweitsprache unterscheiden Kniffka und Siebert-Ott (2007) wie folgt: „Als Fremdsprache wird diejenige Sprache bezeichnet, die ausschliesslich oder vorwiegend im Unterricht erworben wird. Eine Sprache, die überwiegend ohne Unterricht in alltäglichen Kontaktsituationen erworben wird, bezeichnet man hingegen als Zweitsprache“ (S. 29).

3.3.1. Voraussetzungen für den Zweitspracherwerb

Günther und Günther beschreiben verschiedene Aspekte, welche im Zusammenhang mit dem Zweitspracherwerb berücksichtigt werden sollten. Im Hinblick auf die *Allgemeine Entwicklung des Kindes* gilt Folgendes:

Auch bei den ausländischen Kindern gibt es Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, Verhaltensschwierigkeiten, Sprachproblemen in der Erstsprache, Krankheiten und spezifischen Entwicklungsproblemen, die eine psychologische und pädagogische Herausforderung darstellen. Hier haben wir es mit einer sehr komplexen, diffizilen, heterogenen und sensiblen Lernsituation zu tun. (Günther & Günther, 2004, S. 108)

Um eine zweite Sprache erfolgreich zu erlernen, sollten Grundvoraussetzungen wie eine altersgemässe Entwicklung, Gesundheit und das sichere Beherrschen der Erstsprache gegeben sein. Gibt es in diesen Bereichen Einschränkungen, so wird der Zweitspracherwerb erschwert.

Für den Lernerfolg in der neuen Sprache muss der Kontext dem Kind bekannt sein, weil Erfahrung die Grundlage für sein Verständnis der Situation bildet. Ist der Lerninhalt für das Kind bedeutsam, so kann es ihn auch besser aufnehmen. Als weiteren Aspekt nennen Günther und Günther die *bisherigen Erfahrungen mit Kindergarten und Schule*. Hat das Kind schon in einem anderen Land das Schulsystem besucht, so kennt es dessen Regeln und muss diese möglicherweise im neuen Kontext anpassen. Weiter wird *die Gleichwertigkeit von Erst- und Zweitsprache* genannt. Häufig geraten die Kinder in einen Konflikt, da von ihnen verlangt wird, sich vermehrt in ihrer Zweitsprache zu verständigen, und die Erstsprache gewissermassen verdrängt wird. Eine solche Ausblendung der Erstsprache kann auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes einen negativen Einfluss haben. Wird die Erstsprache des Kindes akzeptiert, hat dies in der Regel einen positiven Effekt auf sein Selbstkonzept. Des Weiteren wird auf *die Eigenarten der deutschen Sprache* bezüglich Aussprache, Grammatik, Wortschatz und Schriftsprache hingewiesen, welche eine zusätzliche Hürde im Zweitspracherwerb darstellen können (vgl. ebd.).

Als wichtiger Aspekt für das erfolgreiche Erlernen einer Zweitsprache wird bei Bickes und Pauli (2009) die Motivation genannt. Im Gegensatz zur Erstsprache, bei welcher das grundlegende Bedürfnis nach Kommunikation ausschlaggebend ist, sind für das Erlernen einer Zweitsprache äussere Anreize verantwortlich. Ist das Kind motiviert, sich in eine neue Gesellschaft zu integrieren, wirkt sich dies positiv aus. Die Zweitsprache ist meist unverzichtbar und stellt einen wichtigen Faktor für die Partizipation dar.

Auch Kniffka und Siebert-Ott (2007) weisen auf Einflussfaktoren im Zweitspracherwerb hin. Zu solchen Faktoren, welche sich fördernd oder hemmend auswirken können, zählen zum Beispiel Intelligenz und Sprachbegabung. Ebenso spielen die Einstellung zur Zweitsprache und ihrer Kultur sowie soziokulturelle Erfahrungen, welche mit der Zweitsprache erlebt wurden eine zentrale Rolle. Und schliesslich können Motivation, Ängste und die Persönlichkeit das Lernen positiv oder negativ beeinflussen.

3.3.2. Erwerbsphasen und Hürden in der Zweitsprache

Klein (1992) beschreibt, dass man über die sprachspezifischen Besonderheiten Bescheid wissen muss, um eine Sprache zu erwerben. Dabei nennt er das phonologische, das morphologische, das syntaktische und das lexikalische Wissen. Neben dieser Voraussetzung stehen die Kinder laut Ahrenholz (2008) in der Regel auch vor der Herausforderung, eine neue Sprache zu erlernen, während der Erstspracherwerb, je nach Alter des Kindes, noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Auch die kognitive und psychische Entwicklung der Kinder, und somit die mentalen Voraussetzungen zum erfolgreichen Spracherwerb, sind noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Positiv wirkt sich die Tatsache aus, dass die Kinder im pädagogischen Umfeld (Schule, Kindergarten) ständig mit der Zweitsprache konfrontiert sind. Dadurch lernen sie diese auch in der Interaktion mit anderen Kindern und der Erwerb wird erleichtert.

„Der Zweitspracherwerb verläuft deutlich rascher als der Erstspracherwerb. Bereits nach 1 ½ bis 2 Jahren Kontakt mit der zweiten Sprache beherrschen Vorschulkinder die Zielsprache so gut, dass die Zahl der korrekten grammatikalischen Formen deutlich überwiegt“ (Jenny, 2011, S. 14). Der Verlauf des Zweitspracherwerbs zeigt sich individuell, doch es lassen sich gemeinsame Merkmale feststellen. Beispielsweise stellt die Entwicklung der Syntax, aufgrund deren Komplexität oft eine Hürde dar. Kasus- und Genusmarkierungen in der Zweitsprache Deutsch sind schwierig zu erlernen, so bleibt die Dativmarkierung lange Zeit aus. (vgl. Ahrenholz, 2008). Habermehl ist der Ansicht, dass Kinder sich ihren eigenen Weg zur Grammatik der Zweitsprache bahnen. Beispielsweise werden Fallformen zuerst nur in die zwei Gruppen *Subjekte* und *Nicht-Subjekte* aufgeteilt, bevor das System ausdifferenziert wird

und sich der Zielsprachgrammatik annähert. Solche Umwege sind notwendig um schliesslich die Grammatik der neuen Sprache zu beherrschen (vgl. Haberzettl, 2007).

Auch Chlosta, Schäfer & Baur sprechen von *klassischen Fehlerkategorien*, welche im Verlauf des Zweitspracherwerbs auftreten. Beispielsweise können Fehler durch Übertragung von Merkmalen der Muttersprache in die Zielsprache entstehen, oder auch durch die Übertragung von Regeln innerhalb der Zielsprache auf Strukturen, welche nicht dieser Regel folgen (Übergeneralisierung). Wie auch im Erstspracherwerb, kommt es zu Vereinfachungen. Wenn der Sprecher während einer Äusserung die Sprache wechselt, spricht man von sogenanntem Language- oder code-switching⁴. Fehler, die entstehen, können dem Sprecher bewusst oder unbewusst unterlaufen. Sind ihm die Fehler bewusst, besteht die Möglichkeit der Selbstkorrektur. Bei unbewussten Fehlern ist davon auszugehen, dass es sich um sprachliche Fehlleistungen handelt, die entstehen, weil der Sprecher die verlangte grammatikalische Regel noch nicht kennt oder noch nicht verstanden hat. Wenn man davon ausgeht, dass der Lernende eine Art „Zwischensprache“ konstruiert, in welcher sich Merkmale der Muttersprache und der Zielsprache vermischen, ist es nicht erstaunlich, dass es zu Übergangsfehlern kommt. Durch sprachliche Auffälligkeiten der Lehrperson können sich zudem lehrerinduzierte Fehler manifestieren, da der Lernende diese übernimmt (vgl. Chlosta et al., in *Deutsch als Zweitsprache*, 2008).

Oksaar (2003) weist ferner darauf hin, dass der Zweitspracherwerb auch als kulturelles Lernen betrachtet werden kann. Verbale Mitteilungen sind von nonverbalen Aspekten der Kommunikation, sowie zeitlichen und sozialen Variablen abhängig, und müssen vom Sprecher beachtet werden. Als Beispiele werden bei den nonverbalen Aspekten Blickkontakt und Händedruck genannt. Bei den zeitlichen und sozialen Variablen werden die Unterschiede in der Begrüssung bezüglich Tageszeit und bezüglich Beziehung von Sprecher und Hörer erläutert. Diese extraverbale Konventionen können sich in verschiedenen Kulturen bedeutend unterscheiden.

3.3.3. Gegenüberstellung zum Erstspracherwerb

Es gibt verschiedene Theorien über das Verhältnis von Erst- und Zweitspracherwerb. Laut Günther und Günther werden dabei drei Hypothesen immer wieder diskutiert. Die *Identitäts-Hypothese*, welche besagt, dass der Erst- und Zweitspracherwerb weitgehend identisch verlaufen, die *Transfer-Hypothese*, die davon ausgeht, dass die Erstsprache einen wesentlichen Einfluss auf den Erwerb der Zweitsprache hat und die *Interlanguage-Hypothese*, die

⁴ „Code-switching is defined as the practice of switching between a primary and a secondary language or discourse “ (Coffey, 2008).

vom Weg über Zwischensprachen ausgeht. Weiter werden die *Monitor- und die Pidgin-Hypothese* erwähnt. Die Monitor-Hypothese geht von einer, dem Kind innewohnender Kontrollinstanz aus, die den Erwerb der Zweitsprache unterstützt. Die Pidgin-Hypothese betrachtet den Zweitspracherwerb als Erwerb der *Handelssprache*⁵ (vgl. Günther & Günther, 2004).

Auch Bickes und Pauli thematisieren die Unterscheide zwischen Erst- und Zweitspracherwerb. Da in den ersten Lebensjahren die Grundlagen der Erstsprache gefestigt werden, geht man davon aus, dass ab Ende des dritten Lebensjahrs die Ausgangslage für das Neuerlernen einer Sprache eine völlig andere ist. In seiner Erstsprache gelingt es dem Kind sich auszudrücken und mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten – „Beim Zweitspracherwerb existiert bereits ein gefestigtes erstsprachliches System“. Weiter wird darauf hingewiesen, dass „im Prinzip dieselben grundlegenden Lernmechanismen, die bereits den Erstspracherwerb ermöglichen, auch im Zweitspracherwerb wirksam“ sind (Bickes & Pauli, 2009, S. 94ff).

Diese Aussage ist laut der Verfasserinnen der Bachelorthese der Identitäts-Hypothese, die von Günther und Günther beschrieben wird, gleichzusetzen. Später wird auch der Transferbegriff erläutert. Hierbei stützt man sich auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede der Erst- und Zweitsprache und kann mit deren Hilfe seine Kompetenzen in der Zweitsprache verbessern. Laut Autorinnen kann der Transferbegriff der *Transfer-Hypothese* zugeordnet werden.

Oksaar vertritt die Meinung, dass erhebliche Unterschiede zwischen Erst- und Zweitspracherwerb liegen. Im Erstspracherwerb muss das Kind „das Sprach- und Sprechvermögen erst lernen, d.h. auch die Fähigkeit, die im Sprechen verankert ist, während dies beim Zweitspracherwerb schon vorhanden ist“ (Oksaar, 2003, S. 108). Desweiteren betont er, dass sowohl die Grundlagen, wie auch die kognitive Entwicklung zum Erwerbszeitpunkt ganz andere sind. Durch die Verwendung von Sprache gewinnt das Kind neue Denkkategorien, beim Zweitspracherwerb nur zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten. In der Erstsprache entdeckt das Kind das Phänomen Sprache an sich und mit ihr die Sprechfähigkeit. Für den Zweitspracherwerb ist dieses Vorwissen sozusagen ein Vorsprung in der Erfahrung mit Sprache (ebd.). Auch Oksaar ist demnach der Ansicht, dass sich der Zweitspracherwerb auf die *Transfer-Hypothese* stützt.

⁵ Die Zweitsprache wird erlernt, um die grössten sprachlichen Hindernisse zu einem bestimmten Zwecke bewältigen zu können. (z.B. aus beruflichen Gründen) (vgl. Günther & Günther, 2007)

4. Hallo, Hola, Ola

Im September 2000 veröffentlichte die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen das Sprachförderungskonzept „Hallo, Hola, Ola“. Vor der Publikation wurde das Konzept durchgeführt und überprüft. Es wird dazu angeregt, das Konzept anzuwenden und Rückmeldung zu erstatten. Im Vorwort beschreibt Marieluise Beck die Wichtigkeit der Förderung für alle Kinder. Sie weist auf die entscheidende Zeit der Sprachentwicklung im Kindergartenalter und auf die unterschiedliche Herkunft der Kinder hin. Das Konzept hat zum Ziel, diese Gegebenheiten zu berücksichtigen und soll als Instrument für Erzieher dienen. Neben einer theoretischen Einführung zum Thema Sprachentwicklung, sind im Handbuch Anleitungen zur Umsetzung von Sprachförderung aller Kinder enthalten. Die Kinder sollen individuell betrachtet und gemäss dem situationsorientierten Ansatz gefördert werden (vgl. Beck, 2000, in *Hallo, Hola, Ola*).

4.1. Begründung der Konzeptwahl

Um ein Sprachförderungskonzept in der vorgegebenen Zeit durchführen und evaluieren zu können, müssen einige Anforderungen berücksichtigt werden. Vorerst schränkt sich die Auswahl des Konzeptes schon einmal durch den gewünschten Fokus auf Wortschatz ein. Erschwerend ist zudem, dass viele Konzepte kostenpflichtig sind. Auch Computerprogramme oder zusätzliche Materialien, welche zur Grundausrüstung einzelner Konzepte gehören, führen hohe Kosten mit sich. Einige bedürfen zusätzlich einer Einführung oder Zusatzausbildung. So muss bereits eine Vielzahl von Konzepten ausgeschlossen werden. Einer der wichtigsten Aspekte, der für diese Arbeit gegeben sein muss, ist derjenige der Eignung für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Es ist deshalb wichtig, ein Konzept auszusuchen, welches sowohl Kinder mit Deutsch als Erst-, wie solche mit Deutsch als Zweitsprache fördert. Als weiteres Kriterium gilt die Durchführungsdauer. Da viele Konzepte eine ziemlich lange Durchführung voraussetzen, um erfolgreich zu sein, ist dies eines der am schwierigsten einzuhaltenden Kriterien. Dadurch, dass das gewählte Konzept viele grundlegende Hinweise zur Sprachförderung vermittelt, liegt die Hoffnung vor, den Lehrpersonen somit neue Erkenntnisse bezüglich Förderung aufzuzeigen, welche sie über das Projekt hinaus in den Kindergartenalltag einbauen können. Aus demselben Grund soll ein Konzept gewählt werden, das nicht zwingend zusätzliche Personen zur Durchführung und einen enormen zeitlichen Aufwand benötigt. Das Konzept soll, nach entsprechender Anleitung, durch die Kindergartenlehrpersonen selbständig durchführbar sein. Es scheint wichtig, den Kindergärtnerinnen Anstösse, Ideen und Hintergrundwissen aufzuzeigen, aber zugleich Freiraum für Kreativität ihrerseits zu gewährleisten.

Durch diese Flexibilität seitens der Kindergärtnerinnen, besteht die Zuversicht, dass sie motiviert sein werden das Konzept auch weiterhin anzuwenden und es nicht als Belastung, sondern als Gewinn betrachten können. Das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ erfüllt die gewünschten Kriterien weitgehend und wird somit als Fundament für die Sprachförderung festgelegt.

4.2. Theoretische Grundlagen des Konzeptes

In folgendem Kapitel beziehen sich die Verfasserinnen der Bachelorthese auf die theoretischen Grundlagen von „Hallo, Hola, Ola – Sprachförderung in Kindertagesstätten“.

In den Grundlagen des Konzeptes gibt es teilweise Überschneidungen mit der oben behandelten Literatur. Die Übereinstimmungen und Differenzen zwischen der behandelten Literatur und den Ausführungen des Sprachförderkonzeptes „Hallo, Hola, Ola“ werden im Anschluss gegenübergestellt.

4.2.1. Spracherwerb

Der Erstspracherwerb läuft in verschiedenen Phasen ab, welche sich vermutlich in anderen Sprachen nicht unterscheiden. Wie auch in weiteren Bereichen, gibt es eine grosse Variation in der Entwicklung des Wortschatzes. Für das Kind wichtig sind Motivation zum Sprechen und Anregungen aus dem Umfeld.

4.2.1.1. Vorstufen des Spracherwerbs

Als Vorstufen des Spracherwerbs werden Schreien und Lallen beschrieben. Mithilfe des Schreiens kann sich das Kind mitteilen. Das ist der Beginn der Sprachentwicklung. Im Gegensatz dazu dienen Äusserungen wie Explosivlaute oder Gurren nicht der Verständigung. Vielmehr treten solche Laute unabsichtlich auf. Durch das Lallen, sprich durch wiederholtes Äussern von Lautfolgen, übt das Kind Lautverbindungen. Diese Übung erfolgt bewusst und ist Voraussetzung für die gezielte Artikulation.

4.2.1.2. Stadien des Spracherwerbs

Gegen Ende des ersten Lebensjahres, sobald zwischen Wort und Inhalt eine Verbindung hergestellt werden kann, spricht das Kind die ersten Wörter. Die Stadien des Spracherwerbs teilen sich auf in Einwortphase, Zweiwortphase und Mehrwortsätze.

In der Einwortphase drückt das Kind Gefühle und Bedürfnisse mit einzelnen Wörtern, welche repräsentativ für ganze Sätze stehen, aus. Zwischen eineinhalb und zwei Jahren beginnt die Zweiwortphase, in welcher der Wortschatz stark ansteigt und vermehrt Fragen gestellt werden. Die Beziehung zwischen Wort und Objekt wird erkannt. Das Sprachverständnis ist besser als die Sprachproduktion. Im dritten Lebensjahr findet eine weitere Zunahme des Wortschatzes statt. Es werden Mehrwortsätze produziert. Die essentiellen Strukturen der Erstsprache hat das Kind mit ungefähr vier Jahren erworben.

4.2.2. Zweisprachigkeit im Elementarbereich

„Kinder aus zugewanderten Familien sind aufgrund ihrer Lebenssituation, in ihrer Entwicklung und Persönlichkeitsbildung auf Zweisprachigkeit angewiesen“ (S. 12). Das heisst, diese Kinder müssen sich in beiden Sprachen zurechtfinden.

4.2.2.1. Erstsprache und Identitätsentwicklung

Durch die frühe, verlässliche Eltern-Kind-Interaktion werden die Grundbausteine für die Entwicklung der Identität und eines daraus folgenden positiven Selbstbildes gelegt. Das Kind identifiziert sich mit seiner Erstsprache und deren sozialen sowie kulturell bedingten Werten und sollte deswegen Wertschätzung gegenüber seiner Erstsprache erfahren.

4.2.2.2. Erst- und Zweitsprache

Voraussetzung für das Interesse gegenüber einer neuen Sprache ist die Beherrschung der Erstsprache. Wird das Kind nur in der Zweitsprache gefördert und die Erstsprache vernachlässigt oder sogar abgelehnt, kann dies sein Selbstwertgefühl beeinträchtigen und das Interesse am Erlernen der Zweitsprache hemmen.

4.2.2.3. Erwerb der Zweitsprache Deutsch

Der Zweitspracherwerb verläuft ähnlich wie der Erstspracherwerb. Beim Erwerb einer zweiten Sprache kann sich das Kind zusätzlich auf bestehende Vorkenntnisse über das System Sprache stützen und darauf aufbauen. Durch eine Orientierung an Regeln erfolgt stufenweise eine Annäherung an das Erwachsenenmodell, sprich an die korrekte Sprachform. Dies erfolgt nach bestimmten Grundprinzipien. Aus einzelnen Elementen wird ein eigenes

grammatikalisches System aufgebaut und durch Anregung von aussen immer wieder verändert. Gewisse Strukturen der Sprache sind Voraussetzung für das Erlernen anderer. Nur diejenigen Strukturen, welche im aktuellen System vorhanden sind, können aufgenommen werden.

Während einem Übergangsstadium finden Abweichungen von Regeln oder Übergeneralisierungen statt und das Kind verwendet Strategien wie Auslassen und Reduzieren um sich dann schrittweise der korrekten Sprachform anzunähern.

Neben dem sprachlichen Teil der Kommunikation spielt auch der nichtsprachliche eine wichtige Rolle für den Zweitspracherwerb. So muss sich das Kind nicht nur auf das Gesprochene stützen, sondern kann auch Informationen aus dem nonverbalen Angebot entnehmen. Die Einheit von Handeln und Sprache unterstützt den Erwerb neuer Begriffe.

4.2.2.4. Überlegungen zur zweisprachigen Erziehung

Grundvoraussetzung für eine gelingende zweisprachige Entwicklung ist, dass das Umfeld des Kindes die Erstsprache anerkennt. Eine negative Einstellung kann zu einem Verlust des Selbstwertgefühls und zur Ablehnung der eigenen Sprache führen. Beiden Sprachen soll somit eine gleich intensive Förderung sowie ein ebenbürtiges Ansehen gewährt werden.

4.3. Konzeptinhalte

Im Folgenden werden die Inhalte von „Hallo, Hola, Ola“ bezüglich Sprachförderung beschrieben. Zuerst werden Grundlagen erörtert. Weiter werden die situationsorientierte und die alltagsintegrierte Förderung geschildert. Schliesslich wird auf das Verhalten der Erzieherin sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern eingegangen.

4.3.1. Die Grundlagen der Sprachförderung

„Sprachförderung, wie sie hier vorgestellt wird, stellt ein selbstverständlich in die alltägliche pädagogische Arbeit integriertes Element dar“

Die situationsorientierten Ansätze der Sprachförderung setzen bei der aktuellen Situation des Kindes, seinen bisherigen Erfahrungen und bei seinen Interessen an. Es soll ganzheitlich, mit Einbezug aller Sinne und handlungsorientiert gefördert werden. Methoden sind individuelle Beobachtung und flexible Planung, um auf die Lebenssituation des Kindes eingehen zu können, echtes Interesse am Mitteilungsbedürfnis, um die Sprache zu fördern und

schliesslich die Analyse der familiären Sprachsituation, um das Kind in seinem Umfeld charakterisieren zu können.

4.3.2. Vier Schritte zu einer bewussten, situationsorientierten Sprachförderung

Anlehnend an die situationsorientierten Ansätze wird in „Hallo, Hola, Ola“ Sprachförderung in den Kindergartenalltag integriert und es wird nach vier Schritten vorgegangen: Zuerst muss die Kindergärtnerin „eine Situation als geeignet für Sprachförderung erkennen“. Dann soll ein „öffnender Kontakt zum Kind“ hergestellt werden. Als dritter Schritt wird „Sprache bewusst und situationsorientiert <gefördert>“. Abschliessend wird „die Situation tabellarisch <dokumentiert>“ (S. 31).

4.3.3. Den Alltag nutzen für Sprachförderung

Sprachförderung soll nicht losgelöst vom normalen Ablauf stattfinden, sondern sich „wie ein roter Faden durch den gesamten Alltag der Einrichtung hindurchziehen“ (S. 38).

Gefragt sind eine Balance zwischen sich wiederholenden Strukturen und Flexibilität im Tagesablauf, eine Neugier erweckende Raumgestaltung, sowie sprachanregende Materialien. Im Konzept werden diverse Hinweise zu Materialien und Möglichkeiten von alltagsnaher Sprachförderung, welche sich in den Kindergartenablauf integrieren lassen, angegeben. So kann mit Geschichten, Bilderbüchern, Lieder-, Sing- und Tanzspielen, Fingerspielen, Kreis- und Singspielen, Kimspielen⁶, Abzählversen und Reimen, Rollenspielen, Ratespielen, Tischspielen, Spielen mit Handpuppen und über Malen und Basteln Sprache bewusst gefördert werden.

Anschliessend soll eine „Öffnung zum Stadtteil“ stattfinden und so die Erfahrungen und die Sprache erweitert werden. Dies beinhaltet für das Kind Besuche neuer Lebens- und Sprachräume, Kontaktaufnahme mit anderen Sprachen, Kennenlernen fremder Kulturen und generationsübergreifendes Lernen. Für die Eltern bedeutet es Förderung ihrer Sprachkompetenz durch Kurse.

⁶ „Kim-Spiele sind Spiele für alle Sinne und werden deshalb auch als sinnliches Lernen bezeichnet“ (Rüter, 2011).

4.3.4. Das Verhalten der Erzieherin

Die Erzieherin wirkt als Sprachvorbild für die Kinder. Das Konzept beinhaltet Anhaltspunkte, an welchen sie sich orientieren kann, um als unterstützendes Sprachvorbild zu wirken.

Genannt werden: „In vollständigen, grammatikalisch richtigen und je nach Sprachniveau des Kindes kurzen Sätzen sprechen, einfache Wörter auswählen, Wörter langsam und deutlich aussprechen – nicht ‚nuscheln‘, das eigene Handeln mit Sprechen begleiten und umgekehrt, beim Sprechen immer wieder kleine Pausen lassen, damit die Kinder nachfragen können, Kinder nicht übertönen, wenn der Geräuschpegel steigt, den Kindern aktiv und intensiv zuhören, offene Fragen stellen, Reflexion des eigenen Sprachverhaltens“ (S. 49-50).

Wenn die Möglichkeit vorhanden ist, sollte eine zweisprachige Erziehung auch im Kindergarten stattfinden.

4.3.5. Die Zusammenarbeit mit Eltern

Kenntnisse über die Sprachsituation des Kindes sind eine wichtige Ausgangslage für ressourcenorientierte Sprachförderung. Durch Elternabende und Gespräche erhalten die Eltern Informationen zum Kindergartenalltag und zur Förderung der Erst- und Zweitsprache. Um ihnen Wertschätzung entgegenzubringen, werden wichtige Informationen in verschiedenen Sprachen angeboten. Eine Möglichkeit ist, die Eltern in die Sprachförderung zu integrieren.

4.4. Vergleich Konzeptinhalte – Theorie

In den Grundlagen des Konzeptes wird der Erwerb der Erst- sowie Zweitsprache beschrieben. Wichtig ist, dass die Erstsprache beherrscht werden sollte, bevor eine zweite Sprache dazukommt. Laut Ahrenholz (2008) ist der Erstspracherwerb jedoch oft noch nicht abgeschlossen, was folgend eine Schwierigkeit im Erwerb der Zweitsprache darstellt. Gemäss Habertzettl (2007) erreicht das Kind über grammatische Zwischenwege die Zielgrammatik der Zweitsprache. Dabei werden Fehler produziert, welche für das Erlernen der Zweitsprache notwendig sind. Auch im Konzept wird diese Annäherung ans Erwachsenenmodell und die folgenden Abweichungen beschrieben. In „Hallo, Hola, Ola“ geht man ausserdem davon aus, dass sich das Kind beim Erlernen einer zweiten Sprache auf Vorkenntnisse der Erstsprache stützt. Diese Annahme stimmt mit der Transfer-Hypothese, welche von Günther und Günther (2004) beschrieben wird, überein.

Im Konzept wird gefordert, dass beide Sprachen als gleichwertig angesehen und gleich intensiv gefördert werden sollen. Wenn möglich soll eine zweisprachige Erziehung im Kindergarten stattfinden. Durch Kennenlernen fremder Kulturen werden neue Erfahrungen gemacht und die Erstsprache der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache wertgeschätzt. Auch Günther und Günther (2004) betonen die Wichtigkeit der Ebenbürtigkeit beider Sprachen.

Mannhard und Braun (2008) empfehlen, nicht nur Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sondern auch solche mit Deutsch als Erstsprache zu fördern, da diese ebenso profitieren können. „Hallo, Hola, Ola“ richtet sich zwar an Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, kann aber mit allen Kindern durchgeführt werden. Die Verfasser des Konzeptes weisen darauf hin, dass ihre Vorschläge auch für Kinder mit Deutsch als Erstsprache fördernd sind. Da das Konzept somit für alle Kinder fördernd ist, kann es als primäre Prävention angesehen werden. Je nachdem wie stark die durchführende Person den Fokus innerhalb des Projektes auf die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache legt, könnte man auch von sekundärer Prävention sprechen. Laut Braun (7.11.2012) wäre dies der Fall, wenn das Angebot auf eine Gruppe von Risikokinder, in diesem Falle folglich auf die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, ausgerichtet ist.

Als wichtig für Sprachförderung empfinden Braun und Steiner (2012) die Kompetenz der Förderperson. Im Konzept findet die Förderung durch die Erzieherinnen, sprich Kindergärtnerinnen statt. Es werden Anhaltspunkte beschrieben, an welchen sich die Kindergärtnerinnen orientieren können, um als kompetentes Sprachvorbild zu wirken.

Gemäss Mannhard und Braun (2008) ist weiter eine sprachanregende Raumgestaltung wichtig für die Förderung. Auch im Konzept wird die Gestaltung des Raumes beschrieben. Um eine in den Alltag integrierte Sprachförderung zu ermöglichen, ist eine Neugier erweckende Raumgestaltung zentral, da so Kommunikationsanlässe entstehen.

Mehrmals wird von Braun und Steiner (2012), sowie von Mannhard und Braun (2008) die *Integrierte Sprachförderung*, als in den Kindergartenalltag eingebaute, in Zusammenarbeit mit der Logopädin gestaltete Förderung aller Kinder, beschrieben. Im Konzept werden Vorschläge gegeben, wie Sprachförderung alltagsnah und in den Kindergartenablauf integriert stattfinden kann. Zur Zusammenarbeit mit der Logopädin werden keine Angaben gemacht. Laut Günther und Günther (2004) spielt die Handlungsorientierung eine wichtige Rolle beim Erlernen einer Sprache. Auch Mannhard und Braun (2008) beschreiben die Unterstützung des Spracherwerbs durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt. In „Hallo, Hola, Ola“ werden Beispiele wie Basteln, Malen oder Kimspiele genannt, um handlungsorientierte Förderung zu ermöglichen.

Des Weiteren ist die gezielte Beobachtung wichtig, um Fortschritte und Förderbedarf zu erkennen (vgl. Günther & Günther, 2008). Nach jeder Situation, in der gezielte Sprachförderung stattgefunden hat, werden im Konzept die Beobachtungen dazu tabellarisch dokumentiert.

Die Relevanz der Zusammenarbeit mit den Eltern wird von Kniffka und Siebert-Ott (2007) betont und auch im Konzept gilt sie als wichtige Voraussetzung für Sprachförderung.

Nach Braun und Steiner (2012) kann Sprachförderung in allen Bereichen durchgeführt werden. Der Schwerpunkt beim Konzept liegt auf der Förderung des Wortschatzes. Durch das vielseitige Spielangebot (zum Beispiel Reim-, Kim-, Ratespiele und Bilderbücher) werden jedoch auch weitere sprachliche Bereiche abgedeckt. Literacy-Erfahrungen und deren Wichtigkeit in der frühen Kindheit, werden im Konzept nicht als solche bezeichnet. Inhaltlich wird aber beispielsweise das Bilderbuchlesen genannt, welches eine Form von Literacy darstellt. Röhner (2008) bemerkt, dass Sprachförderung in einem oder einem halben Jahr nicht sinnvoll ist. Zur Zeitdauer werden im Konzept keine Angaben gemacht.

4.5. Schlussfolgerungen für die Projektdurchführung

Aufgrund der erarbeiteten Theorie und des Vergleiches mit dem Konzept „Hallo, Hola, Ola“, wurde entschieden, einige Modifikationen beziehungsweise Erweiterungen vorzunehmen. Trotzdem soll das Konzept möglichst nah an seiner vorgegebenen Form durchgeführt werden. Die Tatsache, dass das Konzept für jedes Kind fördernd ist und eingesetzt werden kann, spricht dafür, nicht nur die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sondern auch diejenigen mit Deutsch als Erstsprache in die Sprachförderung mit einzubeziehen. Die Sprachförderung wird dementsprechend als primäre Prävention im Sinne von gesundheitsfördernder Intervention durchgeführt. Das heisst, sie wird nicht auf eine Gruppe von Risikokindern beschränkt, sondern auf die gesamte Gruppe ausgedehnt. Vorgeschlagen wird, wenn möglich eine zweisprachige Erziehung auch im Kindergarten zu arrangieren. Dies kann in der Praxis jedoch kaum realisiert werden und wird nur in äusserst seltenem Fall durchgeführt. Einerseits kostet zusätzliches Personal, andererseits werden in den Kindergärten viele verschiedene Sprachen gesprochen und man müsste sich auf eine Nationalität festlegen, während die anderen zu kurz kämen. Da neben der Lehrperson keine weiteren Personen zur Verfügung stehen und das Projekt möglichst realitätsnah durchgeführt werden soll, wird auf weitere Involvierte verzichtet.

Da das Konzept sehr viel Freiraum lässt und nur wenig konkrete Vorschläge zur Umsetzung liefert, wird ein zusätzliches Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Im Buch „Mannhard, A. & Braun, W. (2008). *Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für ErzieherInnen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.“ finden sich anschauliche Ideen zur Anwendung.

Die Kindergärtnerinnen können so die Beispiele aus „Hallo, Hola, Ola“ direkt mit den Spielideen aus *Sprache erleben – Sprache fördern* umsetzen.

In „Hallo, Hola, Ola“ wird die Zusammenarbeit mit den Eltern als bedeutungsvoll für eine effiziente Sprachförderung empfunden. Dies wird umgesetzt, indem die Kindergärtnerinnen zu einem Elternabend angeleitet werden. Die Eltern werden von den Kindergärtnerinnen zum Projekt und zur Sprachförderung aufgeklärt. Sie kriegen ausserdem ein Informationsblatt auf dem zusammenfassend das Projekt nochmals beschrieben ist. Für Fragen und Tipps für Sprachförderung zu Hause stehen die Kindergartenlehrpersonen zur Verfügung. Um das Verständnis zu erleichtern sind am Elternabend Dolmetscher für Eltern dabei, welche kein Deutsch verstehen. Im Anschluss wird von den Eltern eine Einverständniserklärung für die Datenerhebung, welche zu Beginn und nach Abschluss der Sprachförderung durchgeführt wird, unterschrieben.

Das Konzept sieht vor, vor allem in Einzelsituationen zu fördern, sobald sich eine Möglichkeit dazu ergibt und anschliessend genau zu protokollieren. In einer Gruppe von bis zu 25 Kindern ist dies zeitlich oft schwierig und so wurde entschieden, zudem jede Woche Sprachförderung in der Gruppe durchführen zu lassen. Den Kindergärtnerinnen werden Protokollbögen abgegeben, mithilfe welcher sie einerseits ihr Sprachverhalten in der Einzelsituation reflektieren und zusätzlich die jeweilige Sprachförderungssequenz mit der Gruppe festhalten können.

Im Konzept werden keine Angaben zur Dauer der Sprachförderung gemacht, da es jederzeit beginnen kann und an keine festgelegten Strukturen gebunden ist. Da jedoch ein Sprachförderungsprojekt erst dann Sinn ergibt, wenn es sich über längere Zeit erstreckt (vgl. Röhner, 2008) wird das Konzept und die weiteren Unterlagen den Kindergärtnerinnen so dargeboten, dass es von ihnen nach Ablauf der drei Monate weitergeführt werden kann.

5. Praktische Durchführung

Die Sprachförderung wird, wie in den Schlussfolgerungen geschildert, möglichst nah an den Vorschlägen des Konzeptes „Hallo, Hola, Ola“ durchgeführt. In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen sowie die Methoden der Förderung beschrieben.

5.1. Rahmenbedingungen

Zunächst wird auf die Faktoren Ort, Personen und Zeit eingegangen. Anschliessend werden die Kenntnisse der Kindergärtnerinnen bezüglich Wortschatzförderung mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache dargelegt. Dabei gilt es einerseits das Wissen über die Förderung und deren praktische Umsetzung, andererseits existierende Schwierigkeiten in der Praxis aufzuzeigen.

5.1.1. Institutioneller, Personeller, Zeitlicher Rahmen

Die Sprachförderung wird an zwei verschiedenen Kindergärten, in Uzwil und in Meilen, durchgeführt. Neben der Testgruppe wird zur Überprüfung der Wirksamkeit auch eine Kontrollgruppe getestet. Die Probanden der Kontrollgruppe gehen in Obermeilen in den Kindergarten. Beteiligt sind in der Kontrollgruppe eine und in der Testgruppe zwei verschiedene Lehrpersonen. Die Verfasserinnen dieser Arbeit fundieren als Beratungs- und Anweisungspersonen, das heisst sie leiten die Kindergärtnerinnen ins Projekt ein und stehen ihnen für Fragen zu Verfügung. Vor der Instruktion findet ein Leitfadeninterview mit allen beteiligten Lehrpersonen statt. Ein zweites Interview erfolgt nach der Durchführung des Konzeptes. Weiter führen sie die Ersterhebungen vor Beginn des Projektes durch und werten die Daten aus. Im Anschluss an die Sprachförderung findet die zweite Datenerhebung und -evaluation statt. Zeitlich dauert die Durchführung des Projektes drei Monate und findet zwischen August und November 2012 statt.

5.1.2. Ausgangslage in den Kindergärten

Durch ein Leitfadeninterview (Leitfadeninterview 1 – Anhang S. II) wird in Erfahrung gebracht, wie die gegenwärtige Situation im Hinblick auf Sprachförderung, insbesondere Wortschatzförderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache, in den Kindergärten aussieht.

Die zu Grunde liegende qualitative Forschungsfrage, die geklärt werden soll, lautet: Welche praktischen und theoretischen Voraussetzungen bezüglich Wortschatzförderung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache sind vorhanden?

Hierzu werden die beiden Lehrpersonen, welche das Sprachförderungsprogramm „Hallo, Hola, Ola“ durchführen, sowie wie die Lehrperson der Kontrollgruppe befragt. Anhand von vier Fragen mit jeweiligen Unterthemen, werden die Interviews durchgeführt, per Tonband aufgenommen und anschliessend transkribiert. (Anhang ab S. III)

Die Leitfadeninterviews fanden zwischen Juli und August 2012 statt und dauerten zwischen 10 und 20 Minuten.

Zur Auswertung der erhobenen Daten wird die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Da die wesentlichen Inhalte herausgehoben werden sollen, findet eine zusammenfassende Inhaltsanalyse statt, sprich das Material wird auf die zentralen Aussagen reduziert. Um das Gedankengut zu veranschaulichen, wird das Gesagte verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die Kategorienbildung entwickelt sich weitgehend anhand induktiver⁷ Kriterien. Nach Betrachtung des Textmaterials können die Hauptaussagen in drei Kategorien festgehalten werden. Diese Kategorien lauten: *Sichtbares Wissen zu Sprachförderung / Wortschatzförderung, Praktische Umsetzung und Schwierigkeiten.*

Nachfolgend werden die Kernaussagen der Leitfadeninterviews innerhalb der genannten Kategorien beschrieben (Anhang S. XIII - XIV). In den Ausführungen wird der Schwerpunkt auf Grund der Rollenverteilung auf die Lehrpersonen, welche das Projekt durchführen (LP1 und LP2) gelegt.

5.1.2.1. Sichtbares Wissen zu Sprach- / Wortschatzförderung

Im Bereich des sichtbaren Wissens über Sprachförderung wird von allen Lehrpersonen die Relevanz von Sprachförderung im Kindergarten anerkannt. Auch die Alltagsrelevanz des Wortschatzes und die Wichtigkeit sich am Lebensalltag der Kinder zu orientieren wird von allen beschrieben.

Bei LP1 und LP2 lassen sich als Gemeinsamkeiten das Wissen über die Themen Mundmotorik, phonologische Bewusstheit, und die Thematisierung des kulturellen Hintergrundes festlegen.

⁷ Induktive Kategorienbildung bedeutet, dass die Kategorien aus den erhobenen Aussagen abgeleitet werden (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010).

LP1 spricht zusätzlich von der Vielseitigkeit, in welcher Sprachförderung angeboten werden kann und betont das Sprachverständnis. Zudem war Sprachförderung ein eigenständiges Modul in der Ausbildung von LP1. Sie sieht ihre Aufgabe hinsichtlich der Sprachförderung darin, die Kinder auf die erste Klasse vorzubereiten.

LP2 weist auf den Zusammenhang zwischen Sprache und anderen Funktionen in der kindlichen Entwicklung hin. Sie erklärt, dass es sinnvoll sein kann, bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache auf diese anderen Funktionen zurückzugreifen.

5.1.2.2. Praktische Umsetzung

Alle befragten Lehrpersonen arbeiten mit der Logopädin und den Eltern mehr oder weniger eng zusammen. Bei allen ist ein Interesse an der Sprachförderung erkennbar. Die thematische Erarbeitung von Wortschatz wird angewandt. Die individuelle Förderung von auffälligen Kindern findet nach Angaben der Befragten im Freispiel statt. Zusätzlich kriegen alle Kinder mit Deutsch als Zweitsprache DaZ-Unterricht.

LP1 und LP2 führen mit den Kindern mundmotorische Übungen durch, erhalten beide integrierte schulische Sprachförderung und haben schon Erfahrungen gesammelt mit logopädischen Projekten. Beide Lehrpersonen scheinen bereits ein Repertoire an Ideen zur Sprachförderung zu haben. So arbeitet LP1 beispielsweise mit Bildergeschichten, Reimmemories und gezielten Spielen zur Wortschatzförderung. Beim Erzählen von Geschichten nutzt sie meist eine Identifikationsfigur und bietet die Geschichte wiederholt an. Zudem gibt es eine Bücherecke, wo die Kinder auch Geschichten vom Kassettenrekorder hören können. LP2 betont das Lernen von Sprache im Handlungskontext und die Wichtigkeit von freien Sprechanschlüssen. Im Hinblick auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, erwähnt sie, dass sie versucht die Muttersprache in den Kindergartenalltag mit einzubeziehen. Bei diesen Kindern sei es zusätzlich wichtig, sprachlich zu vereinfachen. Sprachförderung verbindet sie auch mit Bewegung und Handlung.

5.1.2.3. Schwierigkeiten

Zu den Schwierigkeiten, die sich stellen, hat jede der befragten Lehrpersonen eigene Erfahrungen gemacht. Ihre Ansichten überschneiden sich teilweise. So nennen sowie LP1 als auch LP2, dass ein hoher Anteil an Kinder mit Deutsch als Zweitsprache eine Herausforderung darstelle. Die Schwierigkeit gestalte sich dann darin, auch die Kinder mit Deutsch als Erstsprache altersgemäss zu fördern und eine gerechte Balance zu finden.

LP1 nennt weiter die Schwierigkeit, auf das einzelne Kind in der Gruppe einzugehen. Auch empfindet sie die Durchführung eines solchen Sprachförderprojektes nicht immer als einfach.

LP2 erklärt, dass die Hauptproblematik für sie darin liege, den aktuellen Stand jedes Kindes einzuschätzen. Zusätzlich übersteigen gewisse Auffälligkeiten den Kindergartenalltag. Bezüglich Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, sei es schwierig, wenn das Kind auch seine Muttersprache erst lückenhaft beherrscht. Oft komme es zu Missverständnissen unter den Kindern. Ausserdem erlebe sie oft, dass die Kinder ihre Muttersprache nicht in den Kindergartenalltag integrieren wollen. Auch die Eltern dieser Kinder seien oft zurückhaltend.

LP3 empfindet insbesondere die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Kinder als Herausforderung. Zudem falle ihr auf, dass Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sehr oft auch Mühe in anderen Bereichen aufweisen.

5.1.2.4. Zusammenfassendes Fazit

Im Hinblick auf die qualitative Forschungsfrage *-Welche praktischen und theoretischen Voraussetzungen bezüglich Wortschatzförderung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache sind vorhanden?-* wird aus den Interviews ersichtlich, dass sowohl LP1 als auch LP2 bereits einiges an Wissen mitbringen. Zu Wortschatzförderung und auch zur umfassenden Sprachförderung im Kindergarten sind bei beiden Lehrpersonen Kenntnisse vorhanden und werden in der Praxis zum Teil schon umgesetzt. Die Voraussetzungen der beiden Kindergärtnerinnen und somit die Ausgangslage für die Durchführung des Sprachförderungskonzeptes sehen wir somit als ausgeglichen. Schwierig zeigt sich vor allem, in einer heterogenen Gruppe auf das Individuum einzugehen. Dies wird zusätzlich erschwert, wenn die Anzahl der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in der Klasse sehr hoch ist. Dann stellt sich die Herausforderung individuell zu fördern und dabei jeweils den Entwicklungsstand des Kindes zu kennen und zu berücksichtigen. Das Projekt „Hallo, Hola, Ola“ ist insbesondere auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache ausgerichtet und könnte eine Möglichkeit zur verbesserten individuellen Förderung bieten.

5.2. Methoden der Durchführung

Nachfolgend soll die Methode der Projektdurchführung geschildert werden. Die beteiligten Lehrpersonen bekommen Materialien vorgelegt und werden ins Projekt instruiert. Um eine Übersicht zu schaffen, werden Protokollbögen abgegeben.

5.2.1. Arbeitsmaterialien

Als Arbeitsmaterialien stehen den Lehrpersonen das Konzept „Hallo, Hola, Ola“, das Praxisbuch *Sprache erleben – Sprache fördern* von Mannhard und Braun sowie zwei Protokollbögen zur Verfügung. Im Buch sind diejenigen Spiele und Vorschläge markiert, welche als Unterkategorien von den im Konzept beschriebenen Spielideen gelten können. Das Material zur konkreten Umsetzung wird von den Kindergärtnerinnen selbst besorgt.

5.2.2. Instruktion

Vor den Sommerferien wurde mit den Lehrpersonen die Projektidee besprochen. Sie bekamen das Konzept und das Buch zum selbstständigen durchlesen. Die Protokollbögen wurden erläutert, Fragen geklärt und das Ziel, ein möglichst eigenständiges Durch- und Weiterführen der Sprachförderung, aufgezeigt. Ein weiterer Besprechungspunkt war der Elternabend. Beide Lehrpersonen empfanden es als sinnvoll, dies mit dem festgelegten Elternabend von Anfangs Schuljahr zu verbinden. Der Elternabend wird von den Lehrpersonen eigenständig durchgeführt. Es werden vorab Informationen, ein zusätzliches Informationsblatt für die Eltern, sowie eine Einverständniserklärung für die Sprachstanderhebungen zur Verfügung gestellt. (Anhang S. XV – XVI)

5.2.3. Umsetzung durch Kindergärtnerinnen

Nach der Instruktion führen die Kindergartenlehrpersonen mit Hilfe des abgegebenen Materials das Projekt selbständig durch. Folgend werden kurz die Sprachförderungsinhalte sowie das Vorgehen der Reflexion und Dokumentation beschrieben.

5.2.3.1. Inhalte der Sprachförderung

Neben den grundsätzlichen Anweisungen, welche in den Alltag mit einbezogen werden sollen, gestalten die Kindergärtnerinnen an einem Nachmittag in der Woche eine intensive sprachliche Förderung im Halbklassensetting. Um die verschiedenen Förderbereiche des Konzeptes abzudecken, wird anschliessend an die intensive Sprachförderung der Protokollbogen 1 ausgefüllt. So wird ersichtlich, welche Themenbereiche bereits erfüllt wurden. Die praktischen Übungsvorschläge aus dem Buch von Mannhard und Braun werden hier themenspezifisch zugeordnet, so dass die Lehrpersonen einen Anhaltspunkt haben, wo entsprechende Übungen im Buch zu finden sind.

5.2.3.2. Reflexion und Dokumentation

Wie bereits erwähnt, dient der Protokollbogen 1 zur Übersicht der zu fördernden Bereiche. Auszufüllen sind jeweils das Datum der Sprachförderungssequenz, die gewählte Spielkategorie sowie das individuelle Thema (Anhang S. XVII). Zur Überwachung des eigenen Sprachverhaltens, bewerten sich die Kindergärtnerinnen jeweils Ende Woche. Dafür wird der Protokollbogen 2 vervollständigt, in welchem sie ihr sprachliches Vorbild in verschiedenen Situationen einschätzen. Anhand drei Kategorien (*bewusst umgesetzt - teilweise angewendet - vernachlässigt*) kann die Einschätzung vorgenommen werden (Anhang S. XVIII).

6. Empirische Forschung

Um die Wirksamkeit des Sprachförderkonzeptes „Hallo, Hola, Ola“ zu überprüfen, werden sowohl quantitative wie auch qualitative Forschungsmethoden angewandt, welche nachfolgend beschrieben sind.

6.1. Quantitative Forschung

In diesem Kapitel wird das Vorgehen der quantitativen Forschung geschildert. Die relevanten Daten wurden erhoben und dargestellt. Daraufhin wurden sie mittels beschriebener Forschungsmethoden ausgewertet.

6.1.1. Datenerhebung

Die quantitative Datenerhebung erfolgte anhand des Marburger Sprachscreenings. Dieses wurde vor Beginn des Projektes erstmals durchgeführt und nach Abschluss des Sprachförderungskonzeptes erneut. Im Folgenden wird zuerst das Marburger Sprachscreening vorgestellt. Anschliessend wird die Stichprobe, sprich die vier Gruppen, beschrieben. Weiter werden Angaben zur Erst- und Zweiterhebung gemacht.

6.1.1.1. Instrument Marburger Sprachscreening

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Marburger Sprachscreening von Holler-Zittlau, Dux & Berger (2009). Für ihre Arbeit gehen sie von grundlegenden Erkenntnissen anderer Autoren aus. Sie beziehen sich beispielsweise auf Clahsen, Dannenbauer, Füssenich und Glück.

Das Marburger Sprachscreening wurde zur Überprüfung der Sprachkenntnisse von vier bis sechs jährigen Kindern entwickelt. Es betont die Wichtigkeit von Sprache in unserem Alltag. Sprache ist das vorherrschende Kommunikationsmittel und hat somit direkte Auswirkungen auf unser gelingendes Handeln in der Alltagswelt. Sowohl in der Familie, als auch im Kindergarten und in der sozialen Welt ist Sprachkompetenz unabdingbar und spielt eine tragende Rolle im Hinblick auf den Schulerfolg des Kindes.

Das Marburger Sprachscreening erkennt den bestehenden Informations- und Handlungsbedarf:

Lehrpersonen, Eltern und Erzieher müssen umfassender über die Sprachentwicklung informiert sein. Durch Beobachtungen, Diskussionen und Studien wurde die Notwendigkeit von Sprachförderung und früher Diagnose von Kindern mit Kommunikations- und Sprachproblemen sichtbar. Aufgrund der heutigen Lebensbedingungen stellen sich hinsichtlich der Sprachentwicklung einige Probleme. Während der Medienkonsum der Kinder schon früh steigt, nehmen lebenswichtige, reale Erfahrungen, beispielsweise in der Natur, ab. Diese direkten Erfahrungen wären jedoch sehr wertvoll für die kindliche Sprachentwicklung. Erschwerend kommt hinzu, dass in vielen Familien wenig Zeit für Gespräche mit den Kindern eingeplant wird. Vielen Kindern fehlen grundlegende Handlungserfahrungen beim Eintritt in den Kindergarten. Es mangelt also an Kommunikationsanlässen, in denen die Sprache zum Tragen kommt. Die Auswirkungen auf die Sprache sind, dass diese Kinder wenig sprechen und auch ihre Spielhandlungen kaum sprachlich begleiten. Oft ist der Wortschatz nicht genügend ausgeprägt, um von Alltagshandlungen zu berichten. Laut Untersuchungen nehmen Sprachauffälligkeiten insgesamt zu. So weisen beispielsweise fünfundzwanzig Prozent der vier bis sechs Jährigen einen Wortschatz auf, der nicht altersgemäss ist. Auch in den Bereichen der Satzbildung und Aussprache kommt es häufig zu Problemen. Eine zusätzliche Herausforderung stellt der Erwerb der deutschen Sprache für Kinder mit Migrationshintergrund dar, die Deutsch als zweite Sprache erlernen müssen. Alle diese Faktoren nehmen Einfluss auf das weitere schulische Lernen und dessen Erfolg.

Das Marburger Sprachscreening verspricht, Verzögerungen, Störungen aber auch Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Aussprache, Wortschatz, Begriffs- und Satzbildung aufzuzeigen. Es stützt sich auf die Erkenntnisse mehrerer Autoren über die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen. Schlüsselkompetenzen der Sprache sollen überprüft und mögliche Ursachen für Auffälligkeiten erkannt werden. Anhand der Durchführung mit 450 Kindern, wurde der *Auswertungsscore* definiert. Zudem wurde es mittels Paralleluntersuchungen mit anderen Verfahren evaluiert (BISC, AVAK, ESGRAF).

Das Screening zielt auf eine frühe Untersuchung der sprachlichen Fähigkeiten von Vorschulkindern ab. Hierfür stellt das Marburger Sprachscreening zusätzlich einen Fragebogen für die Eltern (*Ergänzende Informationen Eltern*) und die zuständige Lehrperson (*Ergänzende Informationen Kindergarten / Schule*) zur Verfügung. Auch die Kontaktaufnahme der durchführenden Person zum Kind kann beschrieben werden (*Kontaktaufnahme mit dem Kind*). Die *Überprüfung der Sprachkenntnisse* ist in sechs Kategorien gegliedert. Die Antworten des Kindes werden auf dem *Testbogen* (Anhang S. XIX – XXII) eingetragen und anschliessend anhand des altersspezifischen *Auswertungsbogens* evaluiert (vgl. Holler-Zittlau et al.). (Anhang S. XXIII - XXIV)

Im Rahmen dieser Bachelorthese wird auf die Durchführung der Fragebögen und auf die Dokumentation der Kontaktaufnahme verzichtet. Weil das Projekt insbesondere auf Wortschatzförderung abzielt, gilt abzugrenzen, welche Teilleistungen dem Bereich Wortschatz zugeordnet werden können. Da Wortschatz sowohl aktiv wie auch passiv vorhanden sein kann, wird neben den Kategorien Sprachproduktion und Wortschatz / Begriffsbildung auch das Sprachverständnis geprüft. Das Marburger Sprachscreening legt jeweils pro Bereich fest, welche Punktzahl erreicht werden muss, um als unauffällig eingestuft zu werden. Zumal diese Punktwerte relativ grosszügig sind und die verschiedenen Wortarten nicht ausgeglichen gewichtet werden, wird die Einteilung in *auffällig / unauffällig* nur als Variable mit einbezogen und nicht als endgültiges Ergebnis betrachtet. Aus diesen Gründen wird die Auswertung anhand der Rohwerte, sprich der erreichten Gesamtpunktzahl vorgenommen. Der Maximalwert für die getesteten Bereiche beträgt 61 Punkte.

6.1.1.2. Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus vier Gruppen zu insgesamt 40 Probanden zusammen. Zur Überprüfung der Ergebnisse wurden eine Test- und eine Kontrollgruppe gebildet. Beide teilen sich auf in Kinder mit Deutsch als Erst- und Deutsch als Zweitsprache. Somit ergibt sich folgende Verteilung der Stichprobe:

Testgruppe:	Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (10 Probanden)
	Kinder mit Deutsch als Erstsprache (10 Probanden)
Kontrollgruppe:	Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (10 Probanden)
	Kinder mit Deutsch als Erstsprache (10 Probanden)

In der Testgruppe von Uzwil werden die Kinder vom ersten Kindergartenjahr getestet und in derjenigen von Meilen die Kinder vom zweiten Kindergartenjahr. Zehn davon haben Deutsch als Erstsprache. Bei den zehn anderen Kindern zeigt sich eine Vielfalt an Erstsprachen, was das untenstehende Diagramm (Abb. 2) verdeutlicht. Zwei Kinder sprechen Albanisch, zwei Serbokroatisch, ansonsten verfügt jedes Kind über eine andere Erstsprache. Neben der Erstsprache werden von vier Kindern zu Hause gleichermassen noch andere Sprachen aktiv gebraucht, was im Diagramm nicht dargestellt ist. Die Eltern vom Kind mit African Dialekt sprechen untereinander Portugiesisch und mit dem Kind African Dialekt oder teilweise Schweizerdeutsch. Zwei Kinder sprechen zu Hause neben der Erstsprache Türkisch beziehungsweise Serbokroatisch ebenso Schweizerdeutsch. Ein Kind mit Deutsch als Erstsprache spricht mit einem Elternteil Italienisch.

Abbildung 2: Verteilung der Sprachen in der Testgruppe

In der Kontrollgruppe zeigt sich die Verteilung etwas ausgeglichener. Wie auch bei der Testgruppe wurden zehn Kinder mit Deutsch als Erstsprache getestet. In folgendem Diagramm (Abb. 3) wird ersichtlich, dass nur vier weitere Sprachen vorhanden sind. Je vier Kinder sprechen Albanisch und Portugiesisch und je ein Kind spricht Arabisch und Russisch. In der Abbildung nicht sichtbar ist, dass ein Kind mit Erstsprache Albanisch zuhause ausserdem Italienisch und Schweizerdeutsch spricht.

Abbildung 3: Verteilung der Sprachen in der Kontrollgruppe

Gesamthaft zeigt sich bei den getesteten Kindern mit Deutsch als Zweitsprache somit folgende Verteilung der Erstsprachen (Abb. 4). Die in den beiden Gruppen am häufigsten vorkommende Erstsprache ist Albanisch. Am zweithäufigsten wird Portugiesisch gesprochen. Auch Russisch und Serbokroatisch sind je zweimal vertreten.

Abbildung 4: Verteilung der Sprachen beider Gruppen

6.1.1.3. Erst- und Zweiterhebung

Die erste Erhebung der Testgruppe wurde am 21.8.2012 in Meilen und in Uzwil durchgeführt. Die Kontrollgruppe wurde am 30.8.2012 in Obermeilen getestet. Die Durchführung mit dem Marburger Sprachscreening dauerte bei der Testgruppe ungefähr vier Stunden, jedes Kind wurde während 15 bis 20 Minuten getestet. Bei der Kontrollgruppe wurde die Hälfte der Kinder am Morgen und die andere Hälfte am Nachmittag getestet. Vorgängig fand eine Einführung durch die Kindergärtnerin statt und man konnte sich gegenseitig kennenlernen.

Die zweite Erhebung fand bei den Testgruppen am 29.11.2012 und bei der Kontrollgruppe am 6.12.2012 statt. Wie bei der Ersterhebung dauerte die Durchführung in den Testgruppen bei jedem Kind ungefähr 15 bis 20 Minuten und insgesamt vier Stunden. Die Erhebung der Kontrollgruppe dauerte vergleichsweise länger und wurde auf den Morgen und Nachmittag verteilt.

Während der Durchführung wurde der *Testbogen zur Überprüfung der Sprachkenntnisse* des Marburger Sprachscreenings ausgefüllt. Im Anschluss an die Datenerhebung wurden die Ergebnisse im *Auswertungsbogen* eingetragen und die Gesamtpunktzahl ausgerechnet.

6.1.2. Forschungsmethoden

Die erhobenen Daten wurden mithilfe von Excel (Anhang S. XXV) und Sofastats aufbereitet. Das Statistikprogramm SPSS (Statistical Package of the Social Sciences) diente zur Herstellung der Diagramme. Die Unterschiede zwischen der Erst- und Zweiterhebung wurden anhand der Tabellen von Sofastats, der Diagramme von SPSS und mittels Wilcoxon-Tests ermittelt. Weiter wurde eine Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt. Diese berechnet den Einfluss der Förderung (Faktor *Gruppe*), der Erstsprache und des Ausgangswertes (Gesamt_1) auf die Verbesserung (Gesamt_diff). Die Korrelation zwischen der Gesamtpunktzahl der Ersterhebung (Gesamt_1) und den Differenzwerten (Gesamt_diff) wurde mit dem Pearson-Test geprüft.

6.1.3. Resultate

In diesem Kapitel werden die quantitativen Auswertungen dargelegt und die Hypothesen 1 bis 3 verifiziert beziehungsweise falsifiziert. Es soll geklärt werden, ob „Hallo, Hola, Ola“ den Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache fördert. Ausserdem wird auch der Effekt der Sprachförderung auf die Kinder mit Deutsch als Erstsprache ermittelt und der Vergleich zwischen den Sprachen aufgestellt. Dabei wird zuerst eine deskriptive und im Anschluss eine schliessende Statistik durchgeführt.

6.1.3.1. Deskriptive Statistik

Im Folgenden werden die mit dem Marburger Sprachscreening erhobenen Daten dargestellt und die Ergebnisse ausgewertet.

Die Tabelle 1 zeigt die Gesamtauswertung des Marburger Sprachscreenings bei der Ersterhebung auf. Für die Auswertung wurde aufgrund der schrägen Verteilung der Daten mit dem Medianwert gerechnet. Ausserdem sind die Minimal- und die Maximalwerte der jeweiligen Gruppen angegeben. Die Tabelle unterteilt sich in die Test- und Kontrollgruppe und weiter in die Sprachen. Dort sind jeweils die Resultate der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ), diejenigen der Kinder mit Deutsch als Erstsprache (DaE) und jene von allen Kindern (TOTAL) angegeben.

Tabelle 1: Gesamtauswertung der Ersterhebung

				Gesamt_1		
				Median	Min	Max
Gruppe	Testgruppe	Sprache	DaZ	45.5	1	57
			DaE	54	33	57
			TOTAL	52	1	57
	Kontrollgruppe	Sprache	DaZ	40.5	0	52
			DaE	49.5	39	61
			TOTAL	43	0	61

Die Darstellung Gesamt_1 (Tab. 1) stellt somit die Ausgangslage des Sprachförderungskonzeptes dar. Daraus wird ersichtlich, dass die Testgruppe mit deutlich besseren Ergebnissen (52) gestartet ist als die Kontrollgruppe (43). Dies ist in der untenstehenden Abbildung (Abb. 5) zur Verdeutlichung illustriert. Der Medianwert (schwarzer Balken in grünem Feld) liegt bei der Testgruppe höher als bei der Kontrollgruppe. Ausserdem zeigt sich bei der Testgruppe eine kompaktere Verteilung.⁸ Bei beiden Gruppen sind zwei Ausreisser dabei, welche weit unter dem Durchschnitt liegen. In der Kontrollgruppe wurde sowohl die höchste (61) als auch die tiefste Punktzahl (0) erzielt.

⁸ Die meisten Resultate liegen im grün markierten Feld. Die schwarzen Senkrechten zeigen, auf welchen Bereich sich die Verteilung der Ergebnisse erstreckt. Die Ausreisser sind ausserhalb der Senkrechten mit der Nummer des Probanden eingetragen.

Abbildung 5: Gesamtauswertung 1, Vergleich Testgruppe - Kontrollgruppe

Bezüglich des Faktors Sprache weisen die Kinder mit Deutsch als Erstsprache in der Test- (54) und in der Kontrollgruppe (49.5) einen höheren Anfangswert auf als die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in der Test- (45.5) und in der Kontrollgruppe (40.5). Folgende Darstellung (Abb. 6) veranschaulicht die unterschiedliche Ausgangslage. Die besten Ergebnisse erzielten die Probanden aus der Testgruppe mit Deutsch als Erstsprache. Nur zwei liegen etwas weiter unten, ansonsten ist die Verteilung sehr kompakt. Die Minimalwerte zeigen sich bei den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache bei beiden Gruppen viel tiefer, als bei denjenigen mit Deutsch als Erstsprache.

Abbildung 6: Gesamtauswertung 1, Vergleich der vier Gruppen

Wenn man nur die Sprachen vergleicht, ergibt sich das untenstehende Diagramm (Abb. 7), welches deutlich die Unterschiede in der Ausgangslage zeigt. Die Kinder mit Deutsch als Erstsprache zeigen, über die Gruppen hinaus betrachtet, höhere Punktzahlen auf. Zudem lässt sich feststellen, dass die erreichten Werte relativ nah beieinander liegen, während die Leistungen der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sehr unterschiedlich ausfallen und die Streuung dadurch breit wird.

Abbildung 7: Gesamtauswertung 1, Vergleich DaZ - DaE

Die Tabelle 2 zeigt die Gesamtauswertung des Marburger Sprachscreenings bei der Zweiterhebung. Auch hier wurden der Medianwert sowie die Minimal- und Maximalwerte verwendet.

Tabelle 2: Gesamtauswertung der Zweiterhebung

				Gesamt_2		
				Median	Min	Max
Gruppe	Testgruppe	Sprache	DaZ	54.5	27	60
			DaE	59	49	61
			TOTAL	57	27	61
	Kontrollgruppe	Sprache	DaZ	44	14	59
			DaE	54	36	61
			TOTAL	50	14	61

Aus der Tabelle 2 und der Abbildung 8 wird ersichtlich, dass die Testgruppe insgesamt (57) ein besseres Ergebnis erzielt hat als die Kontrollgruppe (50). Die Verteilung der Punktwerte innerhalb der Testgruppe ist enger als jene in der Kontrollgruppe. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe weist die Testgruppe nun eine stärkere Homogenität auf.

Abbildung 8: Gesamtauswertung 2, Vergleich Testgruppe – Kontrollgruppe

Wenn man im folgenden Diagramm (Abb. 9) die Sprachen vergleicht, zeigt sich bei den Kindern mit Deutsch als Erstsprache eine etwas höhere Punktzahl. Interessant ist jedoch, dass die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache aus der Testgruppe (54,5) ein wenig besser abgeschnitten haben als diejenigen mit Deutsch als Erstsprache aus der Kontrollgruppe (54) (Abb. 10).

Abbildung 9: Gesamtauswertung 2, Testgruppe, Vergleich DaZ – DaE

Abbildung 10: Gesamtauswertung 2, Vergleich der vier Gruppen

Um die Resultate der Erst- und Zweiterhebung zu vergleichen, werden auf der nachfolgenden Seite die Tabellen Gesamt_1 und Gesamt_2 nochmals aufgelistet.⁹

Tabelle 3: Gesamtauswertung der Ersterhebung

				Gesamt_1		
				Median	Min	Max
Gruppe	Testgruppe	Sprache	DaZ	45.5	1	57
			DaE	54	33	57
			TOTAL	52	1	57
	Kontrollgruppe	Sprache	DaZ	40.5	0	52
			DaE	49.5	39	61
			TOTAL	43	0	61

Tabelle 4: Gesamtauswertung der Zweiterhebung

				Gesamt_2		
				Median	Min	Max
Gruppe	Testgruppe	Sprache	DaZ	54.5	27	60
			DaE	59	49	61
			TOTAL	57	27	61
	Kontrollgruppe	Sprache	DaZ	44	14	59
			DaE	54	36	61
			TOTAL	50	14	61

Im Vergleich zur ersten Gesamtauswertung zeigen sich bei der zweiten Auswertung allgemein höhere Minimalwerte. Das heisst, die Kinder welche vorher ein sehr schlechtes Ergebnis hatten, konnten sich stark verbessern. Um diese Aussage zu veranschaulichen wurde mit dem Differenzwert von Gesamt_1 und Gesamt_2 (=Gesamt-diff) sowie dem Wert Gesamt_1 ein Streudiagramm erstellt. Das nächste Diagramm (Abb. 11) illustriert, dass die Anfangswerte von Gesamt_1 ausschlaggebend für die Verbesserung (Gesamt_diff) sind. Die Veränderung zeigt sich umso positiver, je niedriger der Anfangswert ist.

⁹ Tabelle 3 und Tabelle 1 sind identisch. Ebenso Tabellen 4 und 2.

Abbildung 11: Streudiagramm, Zusammenhang Gesamt_1 – Gesamt_diff

Zur Beantwortung der Hypothesen und zur vereinfachten Berechnung der Fortschritte wird ebenfalls mit den Differenzwerten der einzelnen Probanden zwischen Gesamt_1 und Gesamt_2 gerechnet. Daraus ergibt sich die Tabelle 5.

Tabelle 5: Differenzwerte zwischen Gesamtauswertung 1 und 2

				Gesamt_Diff		
				Median	Min	Max
Gruppe	Testgruppe	Sprache	DaZ	8	3	26
			DaE	6	2	16
			TOTAL	6.5	2	26
	Kontrollgruppe	Sprache	DaZ	5.5	-8	15
			DaE	2	-3	15
			TOTAL	3.5	-8	15

Ersichtlich sind nun die Medianwerte der Differenzen (Verbesserungen) sowie die kleinste und die grösste Differenz (Verbesserung). Auffällig sind die negativen Minimalwerte, was bedeutet, dass sich mindestens zwei Resultate verschlechterten. Die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache verbesserten sich in der Testgruppe (8) mehr als in der Kontrollgruppe (5.5). Die Hypothese 1 kann somit verifiziert werden. Die grössere Verbesserung der Testgruppe lässt darauf schliessen, dass das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ den Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache fördert.

Das untenstehende Diagramm (Abb. 12) zeigt die Verbesserungen der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache vor dem Hintergrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Der Medianwert sowie der Durchschnittsbereich (grünes Feld) liegen bei der Testgruppe höher als bei der Kontrollgruppe.

Abbildung 12: Differenzwerte, DaZ, Vergleich Testgruppe – Kontrollgruppe

Die Abbildung 13 des Gruppenvergleichs zeigt die Gesamtwerte der Differenzen. Der Medianwert liegt bei der Testgruppe höher, ausserdem hat Proband 5 eine überdurchschnittliche Differenz erreicht. Bei der Kontrollgruppe ist die Verteilung weniger kompakt und zeigt Werte im Minusbereich.

Die Testgruppe (6.5) verbesserte sich insgesamt mehr als die Kontrollgruppe (3.5). Somit bestätigt sich die Hypothese 2. Da sich in der Testgruppe grössere Verbesserungen zeigen, kann davon ausgegangen werden, dass das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ den Wortschatzerwerb von allen Kindern fördert.

Abbildung 13: Differenzwerte, Vergleich Testgruppe – Kontrollgruppe

Innerhalb der Testgruppe wurde der Vergleich zwischen den Kindern mit Deutsch als Erstsprache und den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache aufgestellt. Wie Abbildung 14 zeigt, verbesserten sich die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (8) mehr als diejenigen mit Deutsch als Erstsprache (6). Die Hypothese 3 kann somit verifiziert werden. Aufgrund der grösseren Verbesserungen der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, kann darauf geschlossen werden, dass das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ diese Kinder stärker fördert. Wie oben geschildert, hat auch der Ausgangswert (Gesamt_1) einen Einfluss auf die Fortschritte, was sich ebenfalls auf die Ergebnisse auswirkt.

Abbildung 14: Differenzwerte, Testgruppe, Vergleich DaZ - DaE

6.1.3.2. Schliessende Statistik

Mit der schliessenden Statistik wird überprüft, ob die Ergebnisse signifikant sind, das heisst „ob ihnen eine wissenschaftliche Gesetzmässigkeit zugrunde liegt“ (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 176).

Um die Veränderungen der Gesamtpunktzahl in den einzelnen Gruppe zu überprüfen, wurde der Wilcoxon-Test durchgeführt. Der Test (Tab. 6) zeigt, dass sich bei der Testgruppe die 10 Probanden mit Deutsch als Zweitsprache alle verbesserten. Keiner erzielte bei der zweiten Erhebung das gleiche Resultat oder verschlechterte sich. Die Gesamtpunktzahl der Gruppe verbesserte sich sehr signifikant¹⁰ ($Z=-2.809$, $p=0.005$) (Tab. 7). Die Fortschritte der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache lassen sich somit wissenschaftlich belegen.

Tabelle 3: Wilcoxon-Test, Testgruppe DaZ

Ränge ^a		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Gesamt2 - Gesamt1	Negative Ränge	0 ^b	.00	.00
	Positive Ränge	10 ^c	5.50	55.00
	Bindungen	0 ^d		
	Gesamt	10		

a. Gruppe = Testgruppe, Sprache = DaZ
 b. Gesamt2 < Gesamt1
 c. Gesamt2 > Gesamt1
 d. Gesamt2 = Gesamt1

Tabelle 4: Statistik für Wilcoxon-Test, Testgruppe DaZ

Statistik für Test ^{a,b}	
	Gesamt2 - Gesamt1
Z	-2.809 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	.005

a. Gruppe = Testgruppe, Sprache = DaZ
 b. Wilcoxon-Test
 c. Basiert auf negativen Rängen.

¹⁰ Ein Ergebnis gilt als signifikant, wenn $p < 0.05$. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis auf Zufall basiert, ist kleiner als 5%.

Auch die Kinder mit Deutsch als Erstsprache aus der Testgruppe erreichten alle bei der Zweiterhebung ein besseres Ergebnis als bei der Ersterhebung (Tab. 8). Die Veränderungen sind ebenfalls sehr signifikant ($Z=-809$, $p=0.005$) (Tab. 9) und somit nicht auf Zufall beruhend.

Tabelle 5: Wilcoxon-Test, Testgruppe DaE

Ränge ^a		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Gesamt2 - Gesamt1	Negative Ränge	0 ^b	.00	.00
	Positive Ränge	10 ^c	5.50	55.00
	Bindungen	0 ^d		
	Gesamt	10		

a. Gruppe = Testgruppe, Sprache = DaE
 b. Gesamt2 < Gesamt1
 c. Gesamt2 > Gesamt1
 d. Gesamt2 = Gesamt1

Tabelle 6: Statistik für Wilcoxon-Test, Testgruppe DaE

Statistik für Test ^{a,b}	
	Gesamt2 - Gesamt1
Z	-2.809 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	.005

a. Gruppe = Testgruppe, Sprache = DaE
 b. Wilcoxon-Test
 c. Basiert auf negativen Rängen.

Bei der Zweiterhebung der Kontrollgruppe erreichten von den 10 Kindern mit Deutsch als Zweitsprache nur 9 ein besseres Resultat. Bei einem Proband nahm die Punktzahl ab (Tab. 10). Insgesamt verbesserten sich die Probanden leicht signifikant ($Z=-1.989$, $p=0.45$) (Tab. 11). Das heisst, bei den Fortschritten handelt es sich nur knapp um eine wissenschaftliche Gesetzmässigkeit.

Tabelle 7: Wilcoxon-Test, Kontrollgruppe DaZ

Ränge ^a				
		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Gesamt2 - Gesamt1	Negative Ränge	1 ^b	8.00	8.00
	Positive Ränge	9 ^c	5.22	47.00
	Bindungen	0 ^d		
	Gesamt	10		

a. Gruppe = Kontrollgruppe, Sprache = DaZ
b. Gesamt2 < Gesamt1
c. Gesamt2 > Gesamt1
d. Gesamt2 = Gesamt1

Tabelle 8: Statistik für Wilcoxon, Kontrollgruppe DaZ

Statistik für Test ^{a,b}	
	Gesamt2 - Gesamt1
Z	-1.989 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	.047

a. Gruppe = Kontrollgruppe, Sprache = DaZ
b. Wilcoxon-Test
c. Basiert auf negativen Rängen.

Die Kinder der Kontrollgruppe mit Deutsch als Erstsprache verbesserten sich knapp nicht signifikant ($Z=-1.899$, $p=0.85$) (Tab. 13). Die Ergebnisse sind wissenschaftlich nicht erklärbar und könnten auf Zufall basieren. Von den zehn Probanden verbesserten sich sieben, zwei erreichten ein schlechteres und jemand erneut dasselbe Resultat (Tab. 12).

Tabelle 9: Wilcoxon-Test, Kontrollgruppe DaE

Ränge ^a				
		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Gesamt2 - Gesamt1	Negative Ränge	2 ^b	3.25	6.50
	Positive Ränge	7 ^c	5.50	38.50
	Bindungen	1 ^d		
	Gesamt	10		

a. Gruppe = Kontrollgruppe, Sprache = DaE
b. Gesamt2 < Gesamt1
c. Gesamt2 > Gesamt1
d. Gesamt2 = Gesamt1

Tabelle 10: Statistik für Wilcoxon-Test, Kontrollgruppe DaE

Statistik für Test ^{a,b}	
	Gesamt2 - Gesamt1
Z	-1.899 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	.058

a. Gruppe = Kontrollgruppe, Sprache = DaE
b. Wilcoxon-Test
c. Basiert auf negativen Rängen.

Somit sind die Fortschritte der gesamten Testgruppe wissenschaftlich belegbar. Die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache der Kontrollgruppe erreichten eine Verbesserung, welche sich nur knapp wissenschaftlich erklären lässt. Bei den Kindern mit Deutsch als Erstsprache der Kontrollgruppe lässt sich nicht ausschliessen, dass das Ergebnis durch Zufall entstanden ist.

Um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Durchführung der geplanten Varianzanalyse gegeben sind, wurde die Normalverteilung der Variablen *Gesamt_diff* analysiert. Tabelle 14 zeigt, dass die Normalverteilung, aufgrund welcher mit dem Mittelwert gerechnet wird, gegeben ist.

Tabelle 11: Abhängige Variable - Gesamt_diff

Sprache	Gruppe	Mittelwert	Standardabweichung	N
	Testgruppe	9.4000	6.73630	10
DaZ	Kontrollgruppe	5.0000	6.39444	10
	Gesamt	7.2000	6.77923	20
	Testgruppe	7.1000	5.19508	10
DaE	Kontrollgruppe	4.1000	5.93390	10
	Gesamt	5.6000	5.64195	20
	Testgruppe	8.2500	5.97252	20
Gesamt	Kontrollgruppe	4.5500	6.02167	20
	Gesamt	6.4000	6.20917	40

Weiter wurde der Levene-Test (Tab. 15) durchgeführt, um sicherzustellen, dass zwischen den Gruppen Varianzgleichheit besteht. Das nicht signifikante Ergebnis des Testes bestätigt, dass die Varianzen der Variable *Gesamt_diff* bei beiden Gruppen etwa gleich gross sind ($F=1.990$, $p=0.133$).

Tabelle 12: Levene-Test

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen ^a			
Abhängige Variable: <i>gesamt_diff</i>			
F	df1	df2	Sig.
1.990	3	36	.133
Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.			
a. Design: Konstanter Term + Gesamt1 + Sprache + Gruppe + Sprache * Gruppe			

Aufgrund dieser beiden Tests sind die Voraussetzungen für die Varianzanalyse gegeben. Die ANOVA (Tab. 16) erfasst den Einfluss der Faktoren Sprache, Gruppe und Gesamt_1 auf die Veränderung der Gesamtpunktzahl. In der Tabelle wird die Signifikanz der abhängigen Variablen sichtbar. Die ANOVA bestätigt, dass sowohl der Ausgangswert (Faktor *Gesamt_1*) als auch die Sprachförderung (Faktor *Gruppe*), nicht aber der Faktor *Sprache* die Veränderung der Punktzahl signifikant beeinflussten. Unter Berücksichtigung der deskriptiven Auswertung kann der Lerneffekt der Sprachförderung als hoch signifikant bezeichnet werden. Das heisst die Testgruppe verbesserte sich mehr als die Kontrollgruppe, was die Hypothese 2 bestätigt. Demzufolge kann auch wissenschaftlich belegt werden, dass „Hallo, Hola, Ola“ den Wortschatzerwerb aller Kinder fördert. Allerdings besteht hinsichtlich der Verbesserung kein signifikanter Unterschied zwischen den Probanden mit Deutsch als Erstsprache und denjenigen mit Deutsch als Zweitsprache. Da der Prädiktor *Sprache* somit nicht signifikant ist, können die Hypothesen 1 und 3 durch ANOVA nicht beurteilt werden. Das heisst, der Einfluss der Erstsprache auf die Verbesserung kann wissenschaftlich nicht als ausschlaggebend belegt werden.

Tabelle 13: ANOVA Varianzanalyse zur Testung der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: gesamt_diff

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrat	F	Sig.
Korrigiertes Modell	785.004 ^a	4	196.251	9.559	.000
Konstanter Term	1234.697	1	1234.697	60.137	.000
Gesamt1	617.604	1	617.604	30.081	.000
Sprache	46.437	1	46.437	2.262	.142
Gruppe	245.944	1	245.944	11.979	.001
Sprache * Gruppe	18.706	1	18.706	.911	.346
Fehler	718.596	35	20.531		
Gesamt	3142.000	40			
Korrigierte Gesamtvariation	1503.600	39			

a. R-Quadrat = .522 (korrigiertes R-Quadrat = .467)

Mit dem Pearson-Test (Tab. 17) wurde die Korrelation zwischen dem Ausgangswert (Gesamt_1) und der Verbesserung (Gesamt_diff) berechnet. Wie auch in der deskriptiven Statistik ergibt sich eine negative Korrelation, welche sehr signifikant ist ($r=-0.572$, $p<0.001$). Das heisst je höher die Ausgangspunktzahl war, desto geringer fiel die Verbesserung aus.

Tabelle 14: Pearson-Test - Korrelationen

		gesamt_diff	Gesamt1
gesamt_diff	Korrelation nach Pearson	1	-.572 ^{**}
	Signifikanz (2-seitig)		.000
	N	40	40
Gesamt1	Korrelation nach Pearson	-.572 ^{**}	1
	Signifikanz (2-seitig)	.000	
	N	40	40

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

6.2. Qualitative Forschung

Im Rahmen dieses Projektes wurden zwei Leitfadeninterviews durchgeführt. Während das erste Auskunft über die Ausgangslage in den Kindergärten gibt (vgl. 5.1.2), soll anhand des zweiten Leitfadeninterview (Anhang S. XXVI) in Erfahrung gebracht werden, wie die durchführenden Lehrpersonen das Projekt erlebt haben und wie ihr weiteres Vorgehen aussehen wird. Ziel des Leitfadeninterview 2 ist, die Wirksamkeit und Machbarkeit aus Sicht der Kindergärtnerinnen darzustellen. Im Folgenden wird beschrieben, wie die Daten erhoben und ausgewertet wurden.

6.2.1. Datenerhebung

Das Leitfadeninterview 2 wurde nach Abschluss des Projektes mit LP1 und LP2 durchgeführt, auf Tonband aufgenommen und anschliessend verschriftet (Anhang S. XXVII - XXXIII). Die Durchführung fand bei beiden Lehrpersonen Ende Dezember 2012 statt und dauerte ungefähr 15 Minuten.

6.2.2. Forschungsmethoden

Das Leitfadeninterview 2 wurde anhand einer qualitativen Forschungsfrage durchgeführt und ausgewertet. Diese lautet: Inwiefern konnten die Kindergartenlehrpersonen vom Projekt bezüglich Wortschatzförderung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache profitieren und wie gehen sie weiter vor?

Zur Auswertung des Interviews diente eine qualitative Inhaltsanalyse. Durch eine Zusammenfassung wurden die Kernaussagen herausgehoben und mithilfe induktiver Kriterien in vier Kategorien gegliedert. (Anhang S. XXXIV)

6.2.3. Resultate

Für die Beantwortung der Fragestellung aus qualitativer Sicht, wird in diesem Kapitel auf die Hypothese 4 eingegangen. Diese besagt, dass die Kindergartenlehrpersonen der Testgruppe Fortschritte im Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweit- sowie Deutsch als Erstsprache verzeichnen können und das Projekt weiterführen.

Um die Hypothese zu verifizieren oder falsifizieren wird das die Transkription des Leitfadeninterview 2 der Lehrpersonen innerhalb von vier Kategorien analysiert und anhand der qualitativen Forschungsfrage *-Inwiefern konnten die Kindergartenlehrpersonen vom Projekt*

bezüglich Wortschatzförderung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache profitieren und wie gehen sie weiter vor?- ausgewertet.

Zur Beantwortung der qualitativen Forschungsfrage werden die Aussagen des Leitfadenterview 2 auf folgende Kategorien hin bewertet: *neue Erkenntnisse und Vertiefungen, Positives, Schwierigkeiten / Wünsche* und *weiteres Vorgehen*. Die Hauptaussagen zu den jeweiligen Kategorien werden im Folgenden beschrieben.

6.2.3.1. Neue Erkenntnisse und Vertiefungen

Sowohl LP1 als auch LP2 können neue Erkenntnisse und Vertiefungen aus dem Projekt mitnehmen. LP1 konnte aus dem Dossier Hintergrundwissen zur Sprachförderung gewinnen und hat vermehrt auf ihre eigene Sprache geachtet. Ihr sei klar geworden, wie vielfältig sich Sprachförderung einbauen und kombinieren lässt. Sie achte sich nun, offene Fragen zu stellen und in der Wortschatzförderung die verschiedenen Wortarten gleichermaßen zu thematisieren. Zusätzlich hat sie sich selbst zur Reflexion bei der Arbeit auf Video aufgenommen. LP2 beschreibt, dass sie durch die Beschäftigung mit den Unterlagen einerseits merkte, dass sie vieles unbewusst schon anwendet, andererseits auch auf neue Umsetzungsideen gestossen sei. Durch das Projekt könne sie den Sprachstand der Kinder nun teilweise besser einschätzen, und sie erkannte aufs Neue den Effekt und die Wichtigkeit von Sprachförderung.

6.2.3.2. Positives

Als positiv beschreiben beide Lehrkräfte, dass sie durch das Projekt und die Auseinandersetzung mit den Unterlagen automatisch stärker auf Sprachförderung geachtet haben. Der Protokollbogen 1 diene hierbei als Unterstützung, um den Überblick über die zu fördernden Bereiche zu behalten. Auch die klare Einplanung der Fördersequenzen und die Offenheit des Konzeptes wurden positiv erlebt. Beide sagen aus, dass die Kinder vom Projekt profitiert hätten. LP1 sieht einen besonderen Profit für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Das Buch mit Übungen zu den verschiedenen sprachlichen Bereichen half ihr bei der Umsetzung. LP2 beschreibt, dass sie vermehrt Sprechansätze gefördert habe und vieles in den Alltag mit einbeziehen konnte. Die Erwartungen ans Projekt seitens der Lehrpersonen wurden erfüllt.

6.2.3.3. Schwierigkeiten und Wünsche

Beide Lehrpersonen geben an, dass eine zusätzliche Unterstützung hilfreich gewesen wäre, da es in der Gruppengrösse teilweise schwierig war, sich auf das einzelne Kind zu konzentrieren. Zusätzlich sei es schwierig zu beurteilen, welche Fortschritte tatsächlich durch das Projekt erzielt worden seien. Dies liegt einerseits an den unterschiedlichen Ausgangslagen der Kinder, andererseits an der relativ kurzen Durchführungsdauer des Projektes. Als verbesserungsfähig nennen die Kindergärtnerinnen die Ausdifferenzierung vom Protokollbogen 2. Die Vorschläge im Dossier seien laut LP1 teilweise nicht realistisch umsetzbar. LP2 wünscht sich zusätzlich Tipps zur Vertiefung und Erweiterung der Themen. Ihrer Meinung nach bräuchte es für die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache eine Repetition innerhalb einer kleineren Gruppe. Für LP2 ist klar, dass dieses offene Konzept die konkrete Zusammenarbeit mit der Logopädin nicht ersetzen, aber ergänzen kann.

6.2.3.4. Weiteres Vorgehen

Sowohl LP1 wie LP2 wollen das Projekt weiterführen. LP1 könnte sich vorstellen, die Sprachförderung insbesondere im Teamteaching anzubieten und möchte den Protokollbogen 1 beibehalten, um die Inhalte der Sprachförderung zu überprüfen. Auch LP2 werde das Projekt nicht aufgeben, sie werde weiterhin bewusst einen Nachmittag zur Sprachförderung einplanen und die Fortschritte der Kinder beobachten.

6.2.3.5. Zusammenfassendes Fazit

Das Projekt hat die Erwartungen der Kindergärtnerinnen erfüllt. Durch die intensive Beschäftigung mit Sprachförderung wurde im Alltag bewusster darauf geachtet und neue Ideen sind entstanden. Der Protokollbogen 2 muss angepasst werden. Um individueller auf die Kinder eingehen zu können, bräuchte es zusätzliche Personen. Das Projekt wird von beiden Lehrpersonen in seinen Grundzügen weitergeführt. Für spezifische Förderung eines Bereiches und Hinweise zu dessen Vertiefung ist integratives Arbeiten der Logopädin erwünscht.

Bezüglich der Ausrichtung auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache herrscht Uneinigkeit. LP1 sieht insbesondere bei diesen Kindern Fortschritte, während LP2 der Meinung ist, dass die DaZ-Kinder zwar mithalten können, dass sie aber eine zusätzliche Repetition bräuchten, um das Gelernte zu festigen.

Zur Beantwortung der qualitativen Forschungsfrage - *Inwiefern konnten die Kindergartenlehrpersonen vom Projekt bezüglich Wortschatzförderung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache profitieren und wie gehen sie weiter vor?*- ist abschliessend zu sagen, dass die Lehrpersonen das Projekt insgesamt als positiv erlebt haben, neue Ideen sammeln konnten und beide gewillt sind, das Projekt weiterzuführen. Somit kann auch die Hypothese 4 bestätigt werden. Die Kindergartenlehrpersonen der Testgruppe konnten Fortschritte im Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweit- sowie Deutsch als Erstsprache verzeichnen und führen das Projekt weiter. Aufgrund der Uneinigkeit der Kindergärtnerinnen bezüglich des Fokus auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, ist bei der Verifizierung der Hypothese jedoch Vorsicht geboten. Laut LP2 konnten zwar alle profitieren, die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache jedoch weniger als diejenigen mit Deutsch als Erstsprache.

Durch die Beantwortung der Hypothese 4 wird ersichtlich, dass sich diese Form der Sprachförderung gut in den Kindergartenalltag integrieren lässt und die Lehrpersonen dadurch motiviert sind, die Inhalte und Anreize auch zukünftig beizubehalten. Das gesetzte Ziel wurde somit erreicht.

7. Beantwortung der Fragestellung

Die grundlegende Fragestellung, die im Rahmen dieser Arbeit behandelt wird, lautet:
Fördert das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ den Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache?

Anhand der Verifizierung der vier Hypothesen kann die Frage aus quantitativer und qualitativer Sicht wie folgt beantwortet werden:

Das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ fördert den Wortschatzerwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache.

Sowohl die höheren Punktwerte bei der Zweiterfassung, wie auch die Einschätzung der Kindergärtnerinnen sind entscheidend für die positive Beantwortung.

8. Diskussion

In diesem Kapitel wird das Erarbeitete zusammengefasst und die Ergebnisse diskutiert. Es wird aufgezeigt, inwiefern diese Arbeit relevante Informationen und Erkenntnisse für die Praxis liefern kann. Abschliessend wird die Vorgehensweise kritisch hinterfragt und auf weiterführende Ideen hingewiesen.

8.1. Rückblick und Zusammenfassung

Für die Bachelorarbeit wurde das Konzept „Hallo, Hola, Ola“ in zwei Kindergärten umgesetzt und dessen Wirksamkeit quantitativ anhand des Marburger Sprachscreenings kontrolliert, welches zu Beginn und zum Schluss des Projektes durchgeführt wurde. Qualitativ diente ein Leitfadenterview zur Überprüfung der Effektivität. Zentral waren die Verbesserungen des Wortschatzes, welche mit dem Vergleich einer Kontrollgruppe evaluiert wurden. Dabei lag der Schwerpunkt auf den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Mit quantitativen Auswertungsmethoden konnte aufgezeigt werden, dass die Sprachförderung sich positiv auf den Wortschatzerwerb auswirkt. Die Kinder der Testgruppe zeigten grössere Fortschritte als diejenigen der Kontrollgruppe. Auffallend zeigte sich der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der Ersterhebung und den Verbesserungen. So verbesserten sich diejenigen Kinder mit tiefen Anfangspunkten sehr deutlich. Da die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache anfangs schlechter abschnitten, erzielten sie grössere Fortschritte im Wortschatzerwerb als die Kinder mit Deutsch als Erstsprache. Anhand der qualitativen Auswertung des Leitfadenterviews erwies sich „Hallo, Hola, Ola“ ebenfalls als wirkungsvoll. Die Lehrpersonen konnten bei den Kindern Verbesserungen im Wortschatz feststellen. Mit einigen Anpassungen werden sie die Sprachförderung weiterführen.

8.2. Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind unter verschiedenen Aspekten genauer zu betrachten.

Die Durchführungsdauer der Sprachförderung, wie auch die Stichprobengrösse, waren im Rahmen dieser Arbeit eher knapp bemessen. Möglicherweise wären die Fortschritte im Wortschatzerwerb bei längerer Umsetzung des Projektes grösser ausgefallen. Auch die Grösse der Stichprobe fiel aufgrund der gegebenen Zeit und Kapazität eher klein aus. Dadurch wirkten sich Besonderheiten des Einzelnen stark auf das Gesamtergebnis aus. Trotzdem kann in Bezug auf die Wirksamkeit der Sprachförderung aller Kinder von einem repräsentativen Ergebnis ausgegangen werden. Der Unterschied der Fortschritte zwischen der

Test- und der Kontrollgruppe war sehr signifikant und kann folglich auf die Grundgesamtheit übertragen werden. Hinsichtlich des Faktors Erstsprache konnte kein signifikantes Ergebnis erreicht werden, was demgemäss nicht repräsentativ für die Allgemeinheit ist.

Bei den qualitativen Verfahren entsteht meist eine unumgängliche Subjektivität, die das Resultat prägt. Die Leitfadeninterviews sind personenabhängig und hätten auch anders durchgeführt und ausgewertet werden können.

Zur quantitativen Datenerhebung anhand des Marburger Sprachscreenings ist zu bedenken, dass solche Tests immer eine Momentaufnahme darstellen. Die Tagesform der Kinder kann somit das Resultat beeinflussen. So lassen sich beispielsweise auch die vermerkten Rückschritte erklären. Ein weiterer Faktor, der nicht ausser Acht zu lassen ist, ist die wiederholte Testung. Aufgrund der zweimaligen Durchführung des Screenings, ist bei der zweiten Prüfung der Test, das Testmaterial und die Testsituation bereits bekannt. Dies kann zweierlei Folgen haben. Einerseits ist es möglich, dass das Kind sich sicherer fühlt als beim ersten Mal und somit ein besseres Ergebnis erzielt. Andererseits kann es sein, dass die Aufgabe an Attraktivität verliert, da sie bereits bekannt ist und das Resultat folglich schlechter ausfällt. Es waren zwei verschiedene Testpersonen tätig. Dadurch kann es zu weiteren Schwankungen kommen. Da die Kinder jedoch für beide Screenings der gleichen Testperson zugeteilt wurden, sollten die gemessenen Fortschritte nicht davon beeinträchtigt sein.

In der Zeit, die zwischen der ersten und der zweiten Erhebung liegt, macht ein Kindergartenkind auch ohne explizite Förderung Fortschritte in seiner Entwicklung. Insbesondere bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache ist mit Fortschritten zu rechnen. Zum einen bauen die Kinder ihre Kompetenzen in der deutschen Sprache durch den täglichen Kontakt mit Gleichaltrigen aus, zum anderen besuchen sie den Förderunterricht DaZ. Da einige Kinder mit Deutsch als Zweitsprache bei der Ersterhebung sehr schlecht abschnitten, war viel mehr Verbesserungsmöglichkeit vorhanden. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangslage konnte mit der schliessenden Statistik zu den Hypothesen bezüglich Sprache keine Antwort gegeben werden. Es ist nicht geklärt, ob diese Fortschritte durch die Sprachförderung viel grösser waren, als sie es ohne Intervention gewesen wären.

Die Ausgangswerte unterschieden sich nicht nur zwischen den Kindern mit verschiedenen Erstsprachen, sondern auch zwischen der Test- und Kontrollgruppe. Da die Testgruppe bei der Ersterhebung eine bessere Gesamtpunktzahl erreichte, wäre die Sprachförderung für die Kontrollgruppe sinnvoller gewesen. Eine Änderung war jedoch nicht mehr möglich, weil die Verteilung schon stattgefunden hatte und die Kindergärtnerinnen der Testgruppe schon ins Projekt eingeführt wurden.

8.3. Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Lehrpersonen empfinden das Projekt als angenehm, da sie Unterlagen zu theoretischen Grundlagen und Förderungsvorschläge erhalten und sich trotzdem in der Durchführung frei entfalten können. Durch die Ergebnisse wird der Effekt, der in den Alltag integrierten Sprachförderung, sichtbar. Ein solches Konzept kann aber keineswegs die Zusammenarbeit mit der Logopädin ersetzen. Das integrative Arbeiten der Logopädin soll auf spezifische, abgesprochene Schwerpunkte abzielen. Als Expertin für Sprache und Sprachentwicklung hat sie auch eine beratende Funktion. Um der Lehrperson sinnvolle Konzepte oder Anreize vorschlagen zu können, ist es wichtig, in Erfahrung zu bringen, welche Konzepte erfolgsversprechend sind und worauf sie abzielen. Durch das Projekt wurde ersichtlich, dass schon wenige Informationen über Sprachförderung und deren Umsetzungsmöglichkeiten etwas bewirken kann. Da den Logopädinnen oft sehr wenig Zeit für integrative Arbeit zur Verfügung steht, kann auch schon mit einem Gespräch etwas erreicht werden. Die Kindergärtnerinnen wissen oft einiges über Sprachförderung, haben dieses Wissen jedoch nicht präsent oder zu wenig Zeit für die Vorbereitung. Wenn sie einige Anhaltspunkte und Vorschläge zur Durchführung erhalten, können sie vieles für die Förderung der Sprache tun.

8.4. Kritische Reflexion

Rückblickend wurde die Idee des Protokollbogens 2 wahrscheinlich ungenau erklärt. Die Idee anhand dieser Kategorien sein eigenes Sprachvorbild im Blick auf eine ganze Woche zu bewerten, ging etwas unter. Zudem waren die Kategorien (*bewusst umgesetzt – teilweise angewendet – vernachlässigt*) sehr weit gefasst. Vorstellbar wäre, sich auf einzelne Ansätze des Sprachverhaltens zu konzentrieren und diese während einer Woche durchzuführen. Anschliessend kann das Verhalten reflektiert und zusätzlich weitere Ansätze angewendet werden. Nach einer gewissen Zeit können die Ansätze des Sprachverhaltens verinnerlicht und routiniert umgesetzt werden.

Die Wahl des Marburger Sprachscreenings als diagnostisches Instrument brachte positive und negative Aspekte mit sich. Positiv zeigte sich die einfache Durchführung. Obwohl das Screening vollumfassend ist, können gut nur einzelne Teilbereiche getestet werden, da diese unabhängig voneinander evaluiert werden. Auch die Auswertung erwies sich als überschaubar und unkompliziert. Es wurden keine zusätzlichen Personen zur Durchführung und Auswertung gebraucht. Als negativ wurde die unterschiedliche Gewichtung der Sprachbereiche erachtet. Beispielsweise konnte bei den Nomen und Adjektiven eine viel höhere Punktzahl erreicht werden als bei den Verben. Die Bewertung der Wortarten fiel somit ungleich aus,

was einen Einfluss auf die Berechnung der Fortschritte hatte. Aufgrund dieser ungleichen Verteilung erwies sich die Auswertung anhand der Gesamtpunktzahl als sinnvoll.

Als Methodenkritik des Leitfadeninterviews 1 gilt, dass das Wissen der Lehrpersonen anhand der gestellten Fragen nicht ausreichend erfasst werden konnte. Durch die Strukturierung des Interviews konnte jedoch ein guter Vergleich zwischen den Kindergärtnerinnen stattfinden.

Wie schon erwähnt, war die Durchführungsdauer aufgrund des zeitlichen Rahmens eingeschränkt. Um einen Langzeiteffekt zu erzielen, reicht die betrachtete Zeitspanne keineswegs aus.

Das Sprachförderungskonzept „Hallo, Hola, Ola“ ist relativ umfangreich beschrieben, so dass das Lesen der Broschüre Zeit in Anspruch nimmt. Da die Kindergartenlehrpersonen in der Regel schon durch ihren Beruf viel Zeit für Vorbereitungen einsetzen, wäre es vielleicht besser gewesen, ihnen ein etwas knapperes Dossier abzugeben.

8.5. Ausblick

Das vorgestellte Sprachförderungskonzept wird von beiden Lehrpersonen weitergeführt. Auch die Kindergärtnerin der Kontrollgruppe, hat den Wunsch geäußert, das Konzept kennenzulernen und allenfalls durchzuführen. Deswegen wird ihr das Konzept, die Protokollbögen sowie das Buch *Sprache erleben – Sprache fördern* ebenfalls abgegeben. Interessant wäre es, die Kinder über längere Zeit zu beobachten, um den Langzeiteffekt der Sprachförderung zu überprüfen. Die Dokumentation durch die Lehrpersonen soll fortgesetzt werden. Hier wäre wünschenswert, dass die Protokollbögen überarbeitet und verfeinert würden. Insbesondere der Protokollbogen 2 zur Selbstreflexion müsste angepasst werden. Zudem wäre denkbar, die Wichtigkeit des Sprachvorbildes mehr zu gewichten und den Lehrpersonen zusätzliche Informationen hierfür zu liefern. Da das Sprachförderungskonzept „Hallo, Hola, Ola“ alltagsorientiert und grundlegend ist, kann es ohne grösseren Aufwand durchgeführt werden. Neben diesem Angebot für alle, gilt es, nach Möglichkeiten zu suchen, die im Sinne einer sekundären Prävention auf die Risikokinder abzielen. Hierbei kann die Logopädin die Lehrperson unterstützen und auch selbst in der Klasse arbeiten. So würde eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Kindergartenlehrperson und der Logopädin zustande kommen. Ziel dieser Kooperation wäre es, die Lehrperson weitgehend dazu zu befähigen Sprachförderung in den Kindergartenalltag zu integrieren. Auch verschiedene Schwierigkeitsabstufungen anzubieten wäre hier denkbar. Für spezifischere Anliegen oder bei Fragen seitens der Lehrperson ist die Logopädin beizuziehen.

Weiterführend könnte man die Effektivität des Projektes in anderen sprachlichen Bereichen überprüfen. Es wäre beispielsweise spannend zu sehen, ob das Konzept auch die Grammatikentwicklung positiv unterstützt. Denkbar wäre eine Langzeitbeobachtung im Hinblick auf die Einschulung der Kinder. Die zugrunde liegende Frage wäre hier, ob das Konzept Einfluss auf den Schulerfolg hat.

Um das Konzept in verschiedenen Kindergärten durchzuführen wäre es wertvoll, Spiele und Materialien zu den Förderbereichen her- beziehungsweise bereitzustellen. Die Lehrpersonen hätten dadurch einen geringeren Aufwand bei der Planung der Sprachförderungssequenzen.

Zusätzlich liessen sich die Hauptaussagen des Sprachförderungskonzeptes zusammenfassen. Dadurch könnte man den Kindergartenlehrpersonen ein einfaches, kurzes Nachschlagewerk anbieten, welches wichtige theoretische Informationen und Verhaltensregeln beinhaltet. Um ein noch übersichtlicheres Dossier zu gestalten, macht ausserdem die Verbindung des Konzeptes „Hallo, Hola, Ola“, der Protokollbögen 1 und 2 sowie des Buches *Sprache erleben - Sprache fördern* Sinn. Beispielsweise könnten die Spielideen aus *Sprache erleben - Sprache fördern* in die Bereiche des Protokollbogen 1 aufgeteilt und anschaulich aufgelistet werden. So würden auf effektive Weise der Aufwand vermindert und möglicherweise auch mehr Lehrpersonen motiviert werden, dieses überschaubare Instrument zu nutzen.

Die Erkenntnisse, welche aus der Durchführung des Sprachförderungsprojektes hervorgehen, werden den Herausgeber von „Hallo, Hola, Ola“ rückgemeldet und Erweiterungsvorschläge angebracht.

9. Schlusswort

Die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften sowie die Durchführung des Marburger Sprachscreenings waren sehr bereichernd. Durch das Projekt können wir uns ein Bild davon machen, wie der Austausch zwischen der Logopädin und der Kindergärtnerin aussehen soll und welche Wünsche seitens der Lehrpersonen bestehen. Interessant war die Auseinandersetzung mit einem diagnostischen Instrument. Es wurde uns bewusst, was man bei der Durchführung und Auswertung beachten sollte. Das Sprachförderungskonzept „Hallo, Hola, Ola“ enthält wertvolle Hinweise zur alltäglichen Sprachförderung im Kindergarten, welche wir auch in Zukunft gerne an Lehrpersonen weitergeben werden. Die behandelten Themengebiete, die Planung des Sprachförderkonzeptes, das diagnostische Vorgehen und die Reflexion mit den Lehrpersonen und untereinander- all dies wird uns für die Berufspraxis ein Erfahrungsschatz und von grossem Nutzen sein.

Literaturverzeichnis

- Ahrenholz, B. & Oomen-Welke, I. (Hrsg.) (2008). *Deutsch als Zweitsprache*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Aitchison, J. (1997). *Wörter im Kopf. Eine Einführung in das mentale Lexikon*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Baumgartner, S. & Füssenich, I. (Hrsg.) (2002). *Sprachtherapie mit Kindern*. (5. Auflage). München; Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bergstrom, T., Frey, L., Grazioli, G. & Jung, J. (2011). *Die Entwicklung des mentalen Lexikons*. Unveröffentlichte Projektarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bickes, H. & Pauli, U. (2009). *Erst- und Zweitspracherwerb*. Paderborn: Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG.
- Braun, W. (2012). *Sprachtherapie versus Sprachförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Deutsch, W. & El Mogharbel, C. (2007). Thema Sprachentwicklung: Ein einführender Rundblick. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Band 1 Handbuch Sonderpädagogik*. (S. 5-27). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Franke, U. (2008). *Logopädisches Handlexikon*. (8. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gadler, H. (2006). *Praktische Linguistik*. (4. Auflage). Tübingen: A. Francke Verlag.
- Geissmann, H. (2012). *Früherfassung, Frühberatung und Frühtherapie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Günther, B. & Günther, H. (2004). *Erstsprache und Zweitsprache. Einführung aus pädagogischer Sicht*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Günther, B. & Günther, H. (2007). *Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache. Eine Einführung*. (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Haberzettl, S. (2007). Zweitspracherwerb. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Band 1 Handbuch Sonderpädagogik* (S. 67-88). Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Holler-Zittlau, I., Dux, W. & Berger, R. (2009). *Marburger Sprach-Screening für 4-6-jährige Kinder (MSS)*. (5. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen*. Verlag: UTB, UvK.
- Jenny, C. (2011). *Sprachauffälligkeiten bei zweisprachigen Kindern. Ursachen, Prävention, Diagnostik und Therapie*. (2. Überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Klann-Delius, G. (2008). *Spracherwerb*. (2. Auflage). Stuttgart: Verlag J.B. Metzler.
- Klein, W. (1992). *Zweitspracherwerb*. (3. Auflage). Frankfurt a.M.: Verlag Anton Hain.
- Kniffka, G. & Siebert-Ott, G. (2007). *Deutsch als Zweitsprache. Lehren und lernen*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG.
- Kracht, A. (2007). Probleme beim Zweitspracherwerb. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Band 1 Handbuch Sonderpädagogik* (S. 442-453). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Mannhard, A. & Braun, W. (2008). *Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für ErzieherInnen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Meibauer, J. & Rothweiler, M. (Hrsg.). (1999). *Das Lexikon im Spracherwerb*. Tübingen: A. Francke Verlag.
- Oskaar, E. (2003). *Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Rickheit, G., Sichelschmidt, L. & Strohner, H. (2007). *Psycholinguistik. Die Wissenschaft vom sprachlichen Verhalten und Erleben*. (2. Auflage). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Rothweiler, M. (2001). *Wortschatz und Störungen des lexikalischen Erwerbs bei spezifisch sprachentwicklungsgestörten Kindern*. (Edition S). Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH.
- Röhner, C. (Hrsg.). (2005). *Erziehungsziel Mehrsprachigkeit. Diagnose von Sprachentwicklung und Förderung von Deutsch als Zweitsprache*. München: Juventa Verlag GmbH.
- Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können*. (2. Auflage). Tübingen: Francke Verlag. Weinheim und München: Juventa Verlag.

Wagner, L. (2009). Zweisprachigkeit und Migration. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 2 Erscheinungsformen und Störungsbilder*. (3. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Weitere Quellen

Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (2000). *Hallo, Hola, Ola. Sprachförderung in Kindertagesstätten*. Berlin; Bonn: Bonner Universitäts-Buchdruckerei. Internet: <http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de> [9.2.2013].

Bundesamt für Migration (2012). *Bestand der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung nach Wohnkanton und Ausländergruppe*. Internet: <http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/auslaenderstatistik/aktuelle/ausl-nach-kanton/107-bevoelkerung-kt-2012-08-d.pdf> [5.1.2013].

Coffey, H. (2008). *Code-switching*. Article. Internet: <http://www.learnnc.org/lp/pages/4558> [23.1.2013].

Psychologie-Lexikon (2012). *Mutter-Kind-Dyade*. Internet: <http://www.psychology48.com/deu/d/mutter-kind-dyade/mutter-kind-dyade.htm> [23.1.2013].

Rüter, M. (2011). *Kim-Spiele steigern die Merkfähigkeit und die Wahrnehmung*. Artikel. Internet: <http://suite101.de/article/kim-spiele-steigern-die-merkfaehigkeit-und-die-wahrnehmung-a104302#axzz2KICUjdo> [6.2.2013].

Textor, M. (2008). *Literacy-Erziehung im Kindergarten*. Kindergartenpädagogik- Onlinehandbuch. Internet: <http://www.kindergartenpaedagogik.de/1719.html> [23.1.2013].

Transkulturelles Portal (2013). *Verbale, nonverbale, paraverbale Kommunikation*. Internet : <http://www.transkulturelles-portal.com/index.php/8/verbale-nonverbale-paraverbale-kommunikation> [23.1.2013].

Abbildungsverzeichnis

Sofern nicht anders angegeben, sind die Abbildungen selbst oder in Zusammenarbeit mit Ueli Müller hergestellt worden.

Abbildung Titelbild: Internet: sprachfoerderung-online.de.....

Abbildung 1: Zunahme der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz zwischen 2007 und 2012, stützt sich auf Angaben des Bundesamtes für Migration..... 5

Abbildung 2: Verteilung der Sprachen in der Testgruppe.....	41
Abbildung 3: Verteilung der Sprachen in der Kontrollgruppe.....	42
Abbildung 4: Verteilung der Sprachen beider Gruppen.....	42
Abbildung 5: Gesamtauswertung 1, Vergleich Testgruppe - Kontrollgruppe	45
Abbildung 6: Gesamtauswertung 1, Vergleich der vier Gruppen.....	45
Abbildung 7: Gesamtauswertung 1, Vergleich DaZ - DaE	46
Abbildung 8: Gesamtauswertung 2, Vergleich Testgruppe – Kontrollgruppe	47
Abbildung 9: Gesamtauswertung 2, Testgruppe, Vergleich DaZ – DaE.....	48
Abbildung 10: Gesamtauswertung 2, Vergleich der vier Gruppen.....	48
Abbildung 11: Streudiagramm, Zusammenhang Gesamt_1 – Gesamt_diff.....	50
Abbildung 12: Differenzwerte, DaZ, Vergleich Testgruppe – Kontrollgruppe.....	51
Abbildung 13: Differenzwerte, Vergleich Testgruppe – Kontrollgruppe	52
Abbildung 14: Differenzwerte, Testgruppe, Vergleich DaZ - DaE	52

Tabellenverzeichnis

Alle Tabellen sind selbst oder in Zusammenarbeit mit Ueli Müller hergestellt worden.

Tabelle 1: Gesamtauswertung der Ersterhebung.....	44
Tabelle 2: Gesamtauswertung der Zweiterhebung	46
Tabelle 6: Wilcoxon-Test, Testgruppe DaZ.....	53
Tabelle 7: Statistik für Wilcoxon-Test, Testgruppe DaZ	53
Tabelle 8: Wilcoxon-Test, Testgruppe DaE	54
Tabelle 9: Statistik für Wilcoxon-Test, Testgruppe DaE	54
Tabelle 10: Wilcoxon-Test, Kontrollgruppe DaZ.....	55
Tabelle 11: Statistik für Wilcoxon, Kontrollgruppe DaZ	55
Tabelle 12: Wilcoxon-Test, Kontrollgruppe DaE	55
Tabelle 13: Statistik für Wilcoxon-Test, Kontrollgruppe DaE.....	56
Tabelle 14: Abhängige Variable - Gesamt_diff	56
Tabelle 15: Levene-Test.....	57
Tabelle 16: ANOVA Varianzanalyse zur Testung der Zwischensubjekteffekte.....	58
Tabelle 17: Pearson-Test - Korrelationen	58

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1. Leitfadeninterview 1 - Leitfragen.....	II
2. Leitfadeninterview 1- Transkription.....	III
3. Leitfadeninterview 1 - Tabelle der Hauptaussagen	XIII
4. Elterninformation	XV
5. Dokumentation - Protokollbogen 1	XVII
6. Dokumentation - Protokollbogen 2	XVIII
7. Marburger Sprachscreening	XIX
8. Ergebnisse des Marburger Sprachscreenings	XXV
9. Leitfadeninterview 2 - Leitfragen.....	XXVI
10. Leitfadeninterview 2 -Transkription	XXVII
11. Leitfadeninterview 2- Tabelle der Hauptaussagen	XXXIV
12. Kapitelverantwortlichkeit	XXXVI
13. Erklärungen zum wissenschaftlichen Arbeiten	XXXVIII

1. Leitfadeninterview 1 - Leitfragen

Sprachförderung im Kindergarten

Was sagst du zu Sprachförderung im Kindergarten?

- Aufgabe Kindergärtnerin
- Inhalte Ausbildung
- Eigene Beispiele
- Zusammenarbeit Eltern
- Zusammenarbeit Logopädin

Wortschatz

Jetzt ging es um die allgemeine Sprachförderung. Wenn wir etwas konkreter werden und den Fokus auf den Wortschatz legen, was kannst du dazu sagen?

- Eigene Beispiele (bewusste Wortschatzförderung)
- Themenauswahl, Wortschatzrelevanz
- Unterschiede zw. Kindern (individuelle Förderung)

Kinder mit Migrationshintergrund

Du hast ja Kinder mit Migrationshintergrund im Kindergarten. Wie erlebst du das?

- Integration?
- Interaktion zw. Kindern
- Zusammenarbeit mit Eltern
- Kultur
- Sprache (Probleme, Ressourcen, persönliche Chancen)
- Förderungsmöglichkeiten (Besonderheiten)

Was erwartest du von diesem Projekt?

2. Leitfadeninterview 1- Transkription

Die Interviews wurden in Dialekt durchgeführt. Da der Fokus auf dem Inhalt liegt, wurden sie in Schriftsprache transkribiert.

Transkriptionszeichen:

I: Interviewerin

B: Befragte Person

Einstiegsinterview, Leitfadeninterview 1

Kindergarten 1

Ort: Kindergarten Uzwil

Datum: 20.7.12

Kindergärtnerin: M. H.

Durchgeführt von: L. Frey

Dauer: 18 Minuten

I: Was sagst du zu Sprachförderung im Kindergarten?

B1: Sprachförderung kann in ganz verschiedenen Bereichen stattfinden: im Freispiel, in Postarbeit, beim Erzählen und Anschauen von Bilderbüchern, in Werkstätten, bei Sammelspielen. In erster Linie denke ich an Sammelspiele zur Mundmotorik, welche ich häufig mache. Diese kann man sehr gut thematisch anpassen, mit Blasübungen, Saugen, Kaugummikauen. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Zungenspitze oder mit der ganzen Zunge beim Zungenrollen. Manchmal gebe ich den Kindern auch den Auftrag Bilder einer Geschichte richtig zu sortieren und darüber zu erzählen. Dann habe ich ausserdem das Sprachförderungsprogramm WUPPI, ein Schriftdeutschprogramm, welches ich mit den Grossen mache. Wuppi kann kein Deutsch und soll dies lernen. Die Kinder spielen sehr gerne damit. Ich arbeite auch viel mit Reimmemorys. Die Kinder lernen sehr schnell diese Reime zu hören und bauen dies dann auch selbstständig beim Freispiel ein. Das Sprachgefühl entwickelt sich über Reime sehr schön. Ja, und im Rahmen der Integrierten Schulischen Förderung wird natürlich auch Sprachförderung gemacht mit einzelnen Kindern.

I: Du hast jetzt viele eigene Beispiele gebracht. Waren dies Inhalte deiner Ausbildung?

B1: Ja schon. Zum Beispiel das Sprachförderungsprogramm WUPPI wurde empfohlen. Wir mussten einen Kurs machen und kauften den Koffer. Wir hatten ein Modul, welches Sprachförderung im Kindergarten hiess, dies dauerte die gesamte Ausbildung.

I: Wo siehst du deine Aufgabe als Kindergärtnerin im Rahmen der Sprachförderung?

B1: Das Kind auf die erste Klasse vorzubereiten. Es soll einzelne Wörter erkennen, wissen was ein Satz ist, Reime können. Also ein Sprachgefühl entwickeln und aktiv auf Sprache hören. Die Kinder sollen auch immer längere Arbeitsaufträge verstehen und auch wiedergeben können.

I: Findet im Bereich der Sprachförderung eine Zusammenarbeit mit der Logopädin statt?

B1: Vor einigen Jahren stellten die Logopädinnen ein Dossier zusammen und erzählten an einem Abend Wichtiges zur Sprachförderung. Dieses Dossier bekamen die Kindergärtnerinnen dann. Wenn ich die zuständige Logopädin fragen würde, gäbe sie bestimmt Tipps oder Material. Es ist jedoch im Kindergarten häufig so, dass man bei 20-25 Kindern gar nicht so detailliert auf jedes einzelne Kind eingehen kann. Ich schaue dann eher, ob es etwas gibt, z.B. Mundmotorik, was bei mehreren Kindern schwierig ist, dann schaue ich was ich dazu habe und baue es ein.

I: Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern?

B1: Bei Eltern, welche ein Kind bei der Abklärung hatten und dann sehr lange auf einen Platz für die Logopädie warten müssen, kommt es häufig vor, dass sie mich fragen, wie sie das Kind zuhause unterstützen können. Ich gebe ihnen dann Tipps für zu Hause, also einfache Spielideen. An Elterngesprächen diskutieren wir auch zusammen, wie man etwas auch zu Hause fördern kann. Das Wichtigste ist aber, ihnen die Angst zu nehmen.

I: Jetzt ging es ja vor allem um allgemeine Sprachförderung. Wenn wir etwas konkreter werden und den Fokus auf den Wortschatz legen. Was sagst du dazu? Zu Wortschatz und Sprachförderung?

B1: Vor allem bei Bilderbüchern sollte man sich vorher überlegen, welcher Wortschatz vorkommt. Dann stellt sich die Frage, welche Wörter man anschaut und welche nicht. Es gibt Wörter, welche die Kinder nachher wissen sollten und darauf lege ich dann Wert. Ich mache dann dazu gezielt Spiele, damit sie die Wörter immer wieder benutzen. Am Anfang des Jahres ist der Wortschatz zu den Freispielen wichtig. Jeder soll wissen, welches der Leimstift und welches der Weissleim ist, usw. Auch dies wiederholt sich dann in Spielen. Diese grundlegenden Sachen sind sehr wichtig, vor allem auch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Die Wörter werden immer wiederholt. Im Thema selbst kann man differenzieren und zum Beispiel noch Spiele zu einem schwierigeren Wortschatz für bessere Kinder anbieten. Wenn wir in den Wald gehen, stelle ich immer viele Fragen an die Kinder. Z.B. was das für ein Baum ist, ob es ein Nadel- oder Laubbaum ist, so erkennen sie auch,

dass es Ober- und Unterbegriffe gibt. Wichtig ist, die Wörter aus dem Handlungs- und Erlebnisbereich der Kinder zu nehmen.

I: Und wie wählst du diese Themenbereiche aus?

B1: Zu Beginn ist des Kindergartenjahres nehme ich eine Führungsfigur, welche kleine Kinder anspricht, zum Beispiel eine Maus oder eine Raupe, also etwas kleines, herziges. Der Themenbereich soll einfach sein, der Wortschatz an den Erlebnisbereich des Kindes anknüpfen und in die Freispiele übertragbar sein. Also zum Beispiel Tiere, Verkehr, was auf dem Kindergartenweg eine wichtige Rolle spielt, dann Jahreszeiten, im Sommer etwas Anspruchsvolleres und zum Schluss ein Abschlussthema.

I: Du hast schon angedeutet, dass die Kinder im Wortschatzerwerb unterschiedlich weit sind. Wie gehst du individuell darauf ein?

B1: Dies kann man sehr gut, indem man zum Beispiel verschieden anspruchsvolle Spiele anbietet. Auch im Freispiel kann man individuell auf die Kinder eingehen. Wenn ich eine Geschichte erzähle, lese ich sie den Kindern, welche gerne möchten, noch ein zweites Mal vor. Ausserdem besteht im Bücherecken die Möglichkeit, die Geschichte von einer Kassette zu hören.

I: Du hast ja Kinder mit Migrationshintergrund im Kindergarten. Wie erlebst du das?

B1: Es ist häufig eine Bereicherung im Unterricht. Wenn zum Beispiel ein Wort in einer anderen Sprache vorkommt und die Kinder es verstehen und sich freuen. Oder jemand sagt, ja genau und in meiner Sprache heisst das so und so. Auch wenn die Kinder von den Ferien erzählen ist es immer sehr interessant. Gerade bei den Kindern, welche zu Beginn fast kein Deutsch können, ist es sehr wichtig, dass sie in den ersten paar Wochen das Allerwichtigste wissen. Damit sie keine Hemmungen bekommen, etwas zu sagen oder zu fragen. Dann ist natürlich wichtig, dass sie miteinander spielen. Also die Grossen und die Kleinen untereinander aber auch gemischt. Was noch spannend ist, oft spielen gerade Migrationskinder gerne untereinander. Dann haben diese Kinder den Deutschunterricht, im kleinen Kindergarten eine Lektion und im grossen zwei. Ich spreche mit den Migrationskinder Schriftsprache. Sie verstehen Mundart, sprechen aber auch von sich aus Schriftsprache. Und wenn sie einen Fehler machen, korrigiere ich sie nicht jedes Mal, sondern wiederhole, was sie gesagt haben, einfach richtig.

I: Wie findet die Interaktion zwischen den Kindern mit Migrationshintergrund und den anderen statt?

B1: Der Übergang ist ja recht fließen, da viele Kinder eine zweite Sprache sprechen. Sie spielen und kommunizieren miteinander und sind gut integriert.

I: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern? Gibt es da einen Unterschied zwischen den Eltern von Migrationskindern und den anderen Eltern?

B1: Einige Eltern kamen zu Beginn auf mich zu und sagten, dass sie gerne die Informationen in Schriftdeutsch hätten. Bei manchen Eltern kann nur jemand Deutsch und dieser übersetzt dann bei Gesprächen. Die anderen können sehr gut Deutsch. Es sind alle sehr offene und dankbare Leute. Sie freuen sich, wenn man auf sie zugeht und nachfragt.

I: Im Bezug auf die Kultur und Sprache der Migrationsfamilien, was siehst du da für Ressourcen, persönliche Chancen aber auch Probleme?

B1: Es gibt allen Kindern einen erweiterten Blickwinkel, wenn sie sehen, was für eine Durchmischung wir in der Klasse haben. Sie haben von Beginn an die Möglichkeit auf jemanden aufzupassen und ihm zu zeigen was wo ist. Sie sehen dann, dass diese Person dann im Verlauf des Jahres immer besser Deutsch lernt. Eine Ressource ist auch, dass man den Unterricht weniger sprachlastig gestaltet. Es sollte sowieso möglichst viel über Bewegung, Handlung, Bilder geschehen. Das sind die Zugänge, welche dem Kind sehr nahe liegen. Und als Kindergärtnerin von Migrationskindern muss man sich noch mehr an der Nase nehmen, dass man mit diesen Kanälen arbeitet. Die Gefahren bestehen dann, wenn der Anteil der Kinder, welche kein Deutsch sprechen über 80% ist. Dann ist eine angemessene Förderung für die anderen Kinder eher schwierig. Es kommt dann auch vor, dass ein deutschsprachiges Kind seine eigene Sprache auf Stichwörter reduziert, da sie dann von allen verstanden wird, und so die Sprache zum Teil verlernt.

I: Gibt es für Kinder mit Migrationshintergrund Besonderheiten an Fördermöglichkeiten?

B1: Ja, Deutschunterricht ist sicher die spezielle Förderung, welche sie bekommen. Vor Kindergarteneintritt können die Eltern angeben, ob ihr Kind Deutschunterricht bekommen soll. Auch im Rahmen der Integrierten Schulischen Förderung ist vor allem zu Beginn wichtig, mit einzelnen Kindern die wichtigsten Sachen anzuschauen und zu benennen. Häufig ist die Spielkultur in anderen Ländern nicht so ausgeprägt wie bei uns. So kennen sie zum Beispiel das Rollenspiel nicht und müssen es lernen. Auch Teamteaching-Stunden kann man für die Förderung einsetzen.

I: Zum Abschluss, was erwartest du dir von unserem Projekt?

B1: Inputs, neue Ideen. Dadurch, dass es ein Projekt über längere Zeit ist, was im Kindergarten sonst eher schwierig ist, erhoffe ich mir auch, dass ich vermehrt aufmerksam auf die Sprache und Sprachförderungsmöglichkeiten achten kann.

Kindergarten 2

Ort: Kindergarten Meilen Dorf
Datum: 12.7.12
Kindergärtnerin: F.K.
Durchgeführt von: J. Jung
Dauer: 15 Minuten

I: Was sagst du zu Sprachförderung im Kindergarten?

B2: Sprachförderung ist für mich ein sehr wichtiger Teil im Kindergartenalltag. Durch die Sprache lernen wir uns kennen, der Austausch ist jeden Tag da. Und Sprachförderung spezifisch baue ich auch jeden Tag in den Unterricht mit ein. Kommunikation und Satzbildung stehen hier im Vordergrund. Zum Beispiel freie Sprechanlässe, wie das Erzählen vom Wochenende ist hier möglich. Dann ist ja auch die Mundmotorik ein Teil, die baue ich oft spontan ein. Zum Beispiel Kaugummi kauen, Gummibärchen lecken, Spüren wo die Zunge liegt, oder mit dem Röhrli trinken, also ganz einfache Dinge, die man im Alltag machen kann. Was wir auch machen ist die phonologische Bewusstheit gezielt fördern. Da machen wir auch anfangs Schuljahr einen Test und im Juni/Juli wird dieser bei allen Kindern, die aufgefallen sind wiederholt. Diese Ergebnisse kriegen dann auch die Klassenlehrer, welche die Kinder fürs erste Schuljahr übernehmen. Die Lehrer melden uns auch zurück, dass sie froh darüber seien und dass man den Kindern anmerke, dass schon an der phonologischen Bewusstheit gearbeitet worden ist.

I: Ok super. Ja da hast du jetzt eigentlich schon viel dazu gesagt, so die Aufgabe der Kindergärtnerin. Wie sieht das denn von deiner Ausbildung her aus, hattet ihr da solche Inhalte wie Sprachförderung?

B2: Ja ich bin ja seit Ur-ur-ur-Zeiten Kindergärtnerin. Wir haben das Thema sicher betrachtet, natürlich wusste man aber noch nicht so viel wie heute und man stufte auch die Wichtigkeit geringer ein, also gab es auch nicht so viel Material. Aber es wurde schon betrachtet.

I: Ja ok. Eigene Beispiele hast du ja auch schon einige erwähnt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern bezüglich Sprachförderung, wie erlebst du diese?

B2: Ja also wir haben zwei Mal im Jahr ein Elterngespräch und dafür nutze ich den Standortgesprächsbogen, darin ist die Sprachförderung und die Kommunikation aufgelistet. Wenn es Auffälligkeiten gibt, die den Kindergartenalltag übersteigen, dann schlage ich eine Anmeldung bei der Logopädin vor. Danach steht dann direkt die Logopädin im Kontakt zu den Eltern, nicht mehr ich.

I: Und die Zusammenarbeit mit der Logopädin, wie läuft das ab?

B2: Wir hatten nun auch ein Projekt im Kindergarten, wo die Logopädin vorbei kam, das ändert jetzt aber wieder. Bei den Elterngesprächen ist die Logopädin auch anwesend. Mindestens zwei Mal im Jahr gibt es eine Klassenkonferenz, das heisst, dass alle Lehrpersonen zusammenkommen, da werden auch die Förderpläne für die einzelnen Kinder gemacht.

I: Ok, gut. Nun ging es ja allgemein um die Sprachförderung, dann spezifisch auf den Wortschatz, was kannst du dazu sagen? Hast du da eigene Beispiele?

B2: Wortschatz, also ich habe immer ein Thema über das ganze Quartal und zu diesem Thema habe ich Begriffsbildungen anhand von Bildern, wo wir dann den Wortschatz erweitern. Also auch fachspezifischer Wortschatz wird da betrachtet, zum Beispiel im Meer, was hat es da für Tiere und so weiter. Gerade auch für die Fremdsprachigen Kinder ist es hier sehr hilfreich mit Bildern zu arbeiten. Auch Bilderrätsel eignen sich gut. Solche Dinge mache ich übers ganze Jahr.

I: Das bedeutet also auch, dass du die Themen so wählst, dass Wortschatzerweiterung stattfinden kann?

B2: Genau, auf alle Fälle.

I: Dann zu den Unterschieden zwischen den Kindern, diese sind vermutlich ja doch bemerkbar-

B2: Ja das ist so.

I: Besteht für dich die Möglichkeit die Kinder da einzeln zu fördern oder ist das schwierig?

B2: Nein das geht schon. Aber was dem vorausgeht ist ja, dass ich weiss wo welches Kind steht und das zu erkennen ist fast schwieriger, bei einer ganzen Klasse herauszufinden, welches Kind ist wie weit. Deshalb bin ich auch froh, um Besuche der Logopädin mit anschliessender Beratung. Vor allem auch nicht nur mit dem Fokus Artikulation, sondern

wirklich auch Satzbildung, weil im Alltag geht das teilweise unter. Und wenn ich da weiss, dass es Auffälligkeiten gibt, beobachte ich das und lege ein Lernziel für dieses Kind für die nächste Zeit fest. Das lässt sich dann gut üben in Paarspielen und in der Kommunikation, wo ich dann auf dieses Kind zugehe.

I: Ja super. Dann hast du ja Kinder mit Migrationshintergrund im Kindergarten, wie erlebst du das?

B2: Ich finde anhand dieser Kinder ist gut sichtbar, welcher Stellenwert Sprache hat und dass Sprache sich auch im Sozialverhalten widerspiegeln kann. Weil diese Kinder unsere Sprache und auch Mimik und Gestik nicht immer eindeutig erkennen können gibt es viele Missverständnisse. Da bin ich dann die Übersetzerin. Es braucht auch ganz schnell und intensiv DaZ-Stunden, damit diese Kinder auch sozial eingebettet sind.

I: Also meinst du damit, dass die Sprache ein Grundstein für die Integration dieser Kinder ist?

B2: Ja wenn die Sprache nicht da ist, suche ich natürlich Alternativen. Zum Beispiel über Spiele und Bewegung, da gehören sie auch ohne Sprache immer dazu.

I: Ja ok. Dann unter den Kindern, wie erlebst du die Integration? Kommt das zum Vorschein?

B2: Ja das ist schon sichtbar und auch für die anderen Kinder sichtbar, wenn eines die Sprache nicht beherrscht. Ich habe da auch ein Ämtli eingeführt, dass deutschsprachige Kinder mit den Kindern, die noch kein Deutsch sprechen Wörter üben. Das ist auch ganz eine tolle Sache.

I: Ja das klingt super! Bezüglich der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund, gibt es da Besonderheiten?

B2: Was mir hier auffällt, ist das diese Eltern weniger von sich aus auf mich zukommen. Da ist die Initiative oft auf meiner Seite. Manchmal besuche ich Eltern auch zuhause, um ihnen zu zeigen, dass mir viel daran liegt auch eine emotionale Basis zu ihnen zu haben, denn auf Grund der anderen Kultur verstehen sie gewisse Dinge nicht, und so kann ich ihnen diese besser erklären.

I: Werden andere Kulturen in den Kindergartenalltag miteinbezogen? Wird das thematisiert?

B2: Ja ich fände es auch toll, wenn die Kinder ihre Muttersprache mehr einbringen würden, aber ich erlebe es immer wieder, dass die Kinder das lieber nicht möchten. Oft gehen sie nicht darauf ein, wenn ich zum Beispiel vorschlage, wir könnten alle „Guten Morgen“ in ihrer

Sprache sagen. Ich merke, dass für die meisten Kinder einfach sehr wichtig ist, so schnell wie möglich die Sprache zu sprechen, die den Alltag prägt.

I: Ok spannend. So eine andere Sprache, siehst du da auch Ressourcen?

B2: Ja das ist eine grosse Chance für die Kinder. Aber im Kindergarten ist es oft noch schwierig für sie damit umzugehen, da sie oft auch die Muttersprache noch nicht perfekt beherrschen und erst aufbauen. Wir singen im Kindergarten auch Lieder in anderen Sprachen, einfach um die verschiedenen Klänge wahrzunehmen.

I: Bezüglich Besonderheiten von Kindern mit Migrationshintergrund, hast du da spezielle Förderungsmöglichkeiten?

B2: Ja einfach das DaZ. Wir schauen, dass die Kinder so schnell wie möglich zu diesen Förderlektionen kommen. Ansonsten leben sie einfach mit im Kindergarten und es ist erstaunlich, wie viel sie nur schon durch die anderen Kinder lernen.

I: Super. Ja was erwartest du von diesem Projekt?

B2: Ich erwarte eigentlich nichts, ich bin gespannt was da auf mich zukommt und freue mich Neues zu entdecken und würde mich sehr freuen, wenn ich diese Inhalte dann auch weiterhin anwenden könnte.

I: Gut. Vielen Dank für deine Mitarbeit und dein Interesse!

Kontrollgruppe

Ort: Kindergarten Obermeilen

Datum: 30.8.12

Kindergärtnerin: R.B.

Durchgeführt von: J. Jung

Dauer: 10 Minuten

I: Also was sagst du zum Thema Sprachförderung im Kindergarten?

B3: Ich denke das ist sehr wichtig. Spätestens im Kindergarten muss die Sprachförderung einsetzen.

I: Und wie siehst du diesbezüglich deine Rolle als Kindergärtnerin?

B3: Ja ich denke es ist vor allem wichtig, dass sich die Kinder ausdrücken können und dass sie eine Freude an der Sprache entwickeln. Deshalb muss der Wortschatz, den ich anbiete alltagsrelevant sein.

I: Und von der Ausbildung her, was hast du da mit auf den Weg bekommen?

B3: Ja das ist lange her, gell. Ich kann es dir nicht mehr so genau sagen, aber es war sicher ein Thema.

I: Kannst du die Zusammenarbeit mit der Logopädin schildern?

B3: Also das ist sicher mal die Reihenuntersuchung, die hier im Kindergarten stattfindet. Es besteht eigentlich immer wieder Austausch. Wir machen die Logopädin auch darauf aufmerksam, welche Kinder sie unserer Meinung nach genauer betrachten sollte. Ja auch im Lehrerzimmer, wenn ein Kind in die Logo geht, dann tauscht man sich da noch kurz aus wie es läuft und welche Fortschritte gesehen werden.

I: Du bist jetzt schon einige Male auf den Wortschatz gekommen, kannst du da noch mehr dazu sagen? Vielleicht eigene Beispiele oder auch bezogen auf die Themenwahl im Kindergarten?

B3: Ja genau, das ist schon so, dass man bei jedem Thema dann den Wortschatz dazu erarbeitet. Das mache ich dann oft auch anhand von Zeichnungen, welche ich den Kindern beschrifte. Zum Beispiel jetzt beim Thema "Schnecken", da haben wir auch geschaut welche Teile so eine Schnecke hat und das gezeichnet oder dann auch das Wort Spirale.

I: Siehst du bezüglich Wortschatz Unterschiede bei den Kindern?

B3: Ja sehr! Also gerade der jetzige Klassenzug ist daher sehr auffällig. Ich habe jetzt einige bei den Kleinen, die sprachlich schon fitter sind als die Grossen. Da ist ganz eine andere Ausgangslage da gewesen.

I: Und individuelle Förderung, findet die statt im Kindergartenalltag?

B3: Doch das geht schon auch. Am ehesten in der Auffangzeit am Morgen oder im freien Spiel. Da löst man mit einem bestimmten Kind eine Aufgabe, welche für es alleine zu schwierig wäre.

I: Dann gibt es ja hier auch in diesem Kindergarten viele Kinder mit Migrationshintergrund. Wie erlebst du das?

B3: Ich erlebe diese Kinder als sehr integriert. Es sind ja auch ziemlich viele und ich glaube den Kindern fällt das oft gar nicht auf. Es ist aber natürlich immer auch Definitionssache, also ich habe fast kein Kind im Kindergarten, das nicht noch Einflüsse von anderen Kulturen hat.

I: Und die Zusammenarbeit mit den Eltern dieser Kinder?

B3: Die erlebe ich als sehr offen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel sind sie sehr interessiert.

I: Wo siehst du Besonderheiten oder Förderungsmöglichkeiten?

B3: Ich finde es sehr spannend, dass bei vielen Kindern mit Migrationshintergrund nicht nur die Sprache auffällt, sondern vor allem auch die Merkfähigkeit, die Wahrnehmung und der mathematische Bereich. Das finde ich erstaunlich.

I: Ja vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten.

3. Leitfadeninterview 1 - Tabelle der Hauptaussagen

Die Hauptaussagen wurden in die Kategorien *Sichtbares Wissen*, *Umsetzung* und *Schwierigkeiten* eingeteilt.

	LP1	LP 2	LP 3
Sichtbares Wissen	Vielseitigkeit der Sprachförderung, Mundmotorik, Phonologische Bewusstheit (Reime, Sprachgefühl, einzelne Wörter erkennen), Sprachverständnis (Verstehen von Arbeitsaufträgen), Sprachförderung als Ausbildungsinhalt, Wichtigkeit des Alltagsbezug, Kulturelle Unterschiede, Vorbereitung auf 1.Klasse	Hoher Stellenwert der Kommunikationsfunktion Sprache, Mundmotorik, phonologische Bewusstheit, gewisse Auffälligkeiten übersteigen Kindergartenalltag-Relevanz der Logopädie, Anwendung von korrektivem Feedback, anderer Kultureller Hintergrund als Chance, Zusammenhang Sprache und andere Funktionen, Umwegeleistungen für Kinder mit DaZ nutzen, Wichtigkeit Satzbildung, kulturelle Unterschiede	Wichtigkeit von Sprachförderung im Kindergartenalter, Freude an der Sprache muss geweckt werden, Wortschatz muss alltagsrelevant sein, Zunahme der DaZ-Kindern
Umsetzung	Mundmotorikübungen, Bildergeschichten, Wuppi-Projekt, Reimmemory, integrierte Schulische Sprachförderung Austausch mit Logopädin, Beratung der Eltern bezüglich Förderung, gezielte Spiele f. Wortschatz, Redundanz des Wortschatzes, Identifikationsfigur, individuelles eingehen auf Kind im Freispiel, Mehrmaliges Erzählen einer Geschichte, Bücherecke, Kassettenrekorder-	freie Sprechanlässe fördern, Mundmotorikübungen, Zusammenarbeit mit Logopädin, Austausch mit Eltern über Kommunikationsfähigkeit des Kindes, Zweitsprache miteinbeziehen, miteinander fördern-Lernen der Sprache im Handlungskontext, mit DaZ- Kinder kein Dialekt sprechen&sprachliche Vereinfachungen, Sprachförderung durch Bewegung und Handlung, integrierte Schulische Sprachförderung, Projekt mit Logopädin, Thema	Zusammenarbeit mit Logopädin, Wortschatz thematisch erarbeiten, Zeichnungen zur Verdeutlichung von Wortbedeutungen, individuelle Förderung auffälliger Kinder, Zusammenarbeit mit Eltern

	<p>Geschichten hören, Teamteaching, Wortschatz thematisch erarbeiten</p>	<p>über ein Quartal-Begriffsbildung, Bilderrätsel, Lernziele für Kinder festlegen, Paarspiele, individuelle Förderung und Beobachtung bei Auffälligen Kindern (Freispiel), DaE-Kinder Ämtli mit DaZ-Kindern, Initiative den Eltern gegenüber ergreifen- Interesse zeigen, Arbeiten mit Klängen</p>	
<p>Schwierigkeiten</p>	<p>auf einzelnes Kind eingehen, Umsetzung von Projekten teilweise schwierig</p>	<p>gewisse Auffälligkeiten können im Kindergartenalltag nicht genug gefördert werden, wenn Anteil der Kinder welche kein Deutsch sprechen sehr hoch ist- schwierig die anderen Kinder angemessen zu fördern, aktueller Stand des einzelnen Kindes einschätzen, Missverständnisse unter den Kindern, Eltern teilweise zurückhaltend, Kinder wollen ihre Muttersprache oft nicht im Kindergarten einbringen, Schwierigkeiten wenn Muttersprache zusätzlich erst lückenhaft vorhanden ist</p>	<p>Kinder mit DaZ oft auch Mühe in anderen Bereichen, Unterschiedlicher Entwicklungsstand der Kinder</p>

4. Elterninformation

Liebe Eltern,

im Rahmen unserer Abschlussarbeit in Logopädie, werden im Kindergarten zwei Sprachstandserfassungen durchgeführt. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie ihr Einverständnis, dass die Ergebnisse anonymisiert zusammengefasst werden dürfen. (Es wird nicht auf einzelne Beispiele eingegangen.)

Wir bitten Sie, den untenstehenden Talon ausgefüllt der Kindergärtnerin zurück zu geben. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!

Liebe Grüsse,

Leonie Frey und Jessica Jung, Logopädinnen in Ausbildung

Einverständniserklärung

Name des Kindes: _____

- Ja*, ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse anonymisiert verwendet werden dürfen.
- Nein*, die Ergebnisse meines Kindes dürfen nicht in die Zusammenfassung mit einfließen.

Unterschrift: _____

Liebe Eltern,

wie Sie von Frau H. / K. erfahren haben, wird bis im November im Rahmen unserer Abschlussarbeit ein Sprachförderungsprojekt im Kindergarten durchgeführt.

Das Thema Sprachförderung im Vorschulalter ist Teil unserer Logopädieausbildung und für unsere Abschlussarbeit vertiefen wir uns theoretisch und praktisch in dieses Gebiet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin und die Rückmeldungen zum Projekt.

Das Erlernen von Sprache ist ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Gezielte Sprachförderung im Kindergarten kann eine gute Möglichkeit zur Unterstützung bieten. Die Förderung von Sprache vor Schulbeginn gewinnt immer mehr an Bedeutung und mit ihr die Zusammenarbeit zwischen Logopädie und Kindergarten.

Ziel unseres Projektes ist, ein vorhandenes Sprachkonzept durchzuführen und dessen Wirksamkeit zu überprüfen. Dafür werden von Frau Huber / Kilbert sprach- und kommunikationsspezifische Übungen in den Kindergartenalltag eingebaut.

Wir hoffen, dass die Übungen den Kindern Spass bereiten und sie vom Angebot profitieren können!

Liebe Grüsse,

Leonie Frey & Jessica Jung, Logopädinnen in Ausbildung

6. Dokumentation - Protokollbogen 2

Datum:

Sprachverhalten in der Einzelsituation mit Migrationskindern und in der Gruppe (Konzept S. 49 / 50)

- In vollständigen, grammatikalisch richtigen und je nach Sprachniveau des Kindes kurzen Sätzen sprechen
 - Bewusst umgesetzt
 - Teilweise angewendet
 - vernachlässigt

- Einfache Worte auswählen
 - Bewusst umgesetzt
 - Teilweise angewendet
 - vernachlässigt

- Wörter langsam und deutlich aussprechen – nicht "nuscheln"
 - Bewusst umgesetzt
 - Teilweise angewendet
 - vernachlässigt

- Das eigene Handeln mit Sprechen begleiten und umgekehrt
 - Bewusst umgesetzt
 - Teilweise angewendet
 - vernachlässigt

- Beim Sprechen immer wieder kleine Pausen lassen, damit die Kinder nachfragen können
 - Bewusst umgesetzt
 - Teilweise angewendet
 - vernachlässigt

- Kinder nicht übertönen, wenn der Geräuschpegel steigt
 - Bewusst umgesetzt
 - Teilweise angewendet
 - vernachlässigt

- Den Kindern aktiv und intensiv zuhören
 - Bewusst umgesetzt
 - Teilweise angewendet
 - vernachlässigt

- Offene Fragen stellen
 - Bewusst umgesetzt
 - Teilweise angewendet
 - vernachlässigt

7. Marburger Sprachscreening

Mantelbogen

Einrichtung (Anschrift)	
Prüfer/Prüferin	Kind

	Jahr	Monat	Tag
Untersuchungstag			
Geburtstag des Kindes			
Alter des Kindes			

männlich	weiblich	Muttersprache: Deutsch	ja	nein
		Muttersprache:		
Welche Sprache wird in der Familie hauptsächlich gesprochen?				

Überprüfung der Sprachkenntnisse (Bildvorlage „Spielplatz“)

1. Spontansprache

Prüfer/Prüferin zeigt dem Kind das Bild und sagt:

„Schau mal hier, ich habe dir ein Bild mitgebracht. Darauf ist viel zu sehen. Was siehst du? Was machen die Kinder?“

Kind spricht spontan über das Bild	ja	nein
------------------------------------	----	------

Äußerungen des Kindes:

2. Sprachverständnis

Prüfer/Prüferin nennt einzelne Personen/Gegenstände und Situationen und fordert das Kind auf, diese zu zeigen.

„Zeige mir...?“

	zeigt stattdessen:	+	-
einen Baum			
ein Buch			
die Rutsche			
ein Kind im Sandkasten			
einen Jungen mit einer blauen Hose			
das Mädchen auf der Schaukel			
den Wagen hinter der Wippe			
den Jungen neben dem Klettergerüst			
eine grüne Kiste unter dem Brett			
das Mädchen, das den Sand in den Anhänger schüttet			

3. Sprachproduktion

Prüfer/Prüferin gibt dem Kind das Bild und sagt:

„Ich habe dich jetzt viel gefragt. Du hast mir alles gezeigt. Sage mir nun, was ich dir zeigen soll!“

Kind sagt:

1		
2		
3		
4	+	-
5		
6	+	-

4. Wortschatz/Lautbildung/Begriffsbildung

4.1 Lautbildung und Nomen (Gegenstände)

Prüfer/Prüferin zeigt verschiedene Gegenstände auf dem Bild und fragt:

„Was ist das?“

Gezeigter Gegenstand	Lautbildung				Wortschatz		
	Prüflaut	Ersatzlaut	+	-	Kind sagt stattdessen	+	-
<i>Ball</i>	<i>B</i>						
<i>Dach</i>	<i>ch₂</i>						
<i>Fahne</i>	<i>F</i>						
<i>Wagen</i>	<i>W</i>						
<i>Bücher</i>	<i>ch₁</i>						
<i>Sandkasten</i>	<i>S</i>						
<i>Kind</i>	<i>K</i>						
<i>Schaukel</i>	<i>Sch</i>						
<i>Kiste</i>	<i>st</i>						
<i>Blume</i>	<i>Bl</i>						
<i>Klettergerüst</i>	<i>Kl</i>						
<i>Rutsche</i>	<i>R</i>						
<i>Treppe</i>	<i>Tr</i>						
<i>Krone</i>	<i>Kr</i>						

4.2 Adjektive (Farben, Eigenschaften und Formen)

Prüfer/Prüferin zeigt auf Farben, Eigenschaften und Formen verschiedener Gegenstände auf dem Bild und fragt:

	erwartete Antwort	Antwort des Kindes	Eigenschaft erkannt		Adjektiv benannt	
			+	-	+	-
Welche Farbe hat/haben ...?						
<i>der Ball</i>	rot, orange					
<i>der Pulli</i>	gelb					
<i>die Hose des Kindes</i>	blau					
<i>die Blätter des Baumes</i>	grün					
Wie fühlt sich das an ...?						
<i>der Teddy</i>	weich, warm ...					
<i>das Gras</i>	nass, weich ...					
<i>das Brett</i>	hart, kantig ...					
<i>die Rutsche</i>	hart, glatt ...					
Das Buch ist eckig. Welche Form hat ...?						
<i>der Ball</i>	rund					
<i>die Kiste</i>	eckig					
<i>das Fenster</i>	(vier)eckig					
<i>das Rohr</i>	rund					

4.3 Verben (Tätigkeiten)

Prüfer/Prüferin zeigt auf bestimmte Kinder des Bildes und fragt:

„Was machen die Kinder ...?“

	erwartete Antwort	Antwort des Kindes	Tätigkeit erkannt		mit Verb benannt	
			+	-	+	-
<i>... auf der Schaukel</i>	Sie schaukeln.					
<i>... auf der Rutsche</i>	Sie rutschen.					
<i>... im Sandkasten</i>	Sie spielen. Sie bauen.					
<i>... auf der Wiese</i>	Sie lesen, sie schauen ein Buch an.					

Name:

Auswertungsbogen (4- bis 5-Jährige):

		unauffällig	erreichte Punktzahl	Förderbedarf	
				nein	ja
1.	Spontansprache				
2.	Sprachverständnis	5–10 Punkte			
3.	Sprachproduktion	4– 6 Punkte			
4.	Wortschatz/Lautbildung/Begriffsbildung				
4.1	Lautbildung	8–14 Punkte			
4.1	Nomen (Gegenstände)	7–14 Punkte			
4.2	Adjektive				
	Farben erkannt	3–4 Punkte			
	Adjektiv benannt	1–4 Punkte			
	Eigenschaften erkannt	2–4 Punkte			
	Adjektiv benannt	1–4 Punkte			
	Formen erkannt	2–4 Punkte			
	Adjektiv benannt	1–4 Punkte			
4.3	Verben				
	Tätigkeit erkannt	2–4 Punkte			
	mit Verb benannt	1–4 Punkte			
5.	Grammatik				
5.1	Pluralbildung (Mehrzahl)	3–5 Punkte			
5.2	Satzbildung				
5.2.1	Subjekt-Verb, 3. Person Singular	2–4 Punkte			
5.2.2	Präposition im Akkusativkontext	1–3 Punkte			
5.2.3	Präposition im Dativkontext	1–3 Punkte			
5.2.4	Nebensatzbildung mit Konjunktion	1–3 Punkte			
5.2.5	Partizipbildung	1–3 Punkte			

ergänzende Informationen (Eltern)
ergänzende Informationen (Kindergarten, Schule) Sozial-, Spiel-, Arbeits-, Sprachverhalten

Holler-Zittlau/Dux/Berger: Marburger Sprach-Screening für 4- bis 6-jährige Kinder (MSS) © Peersen Verlag GmbH, Buxtehude

Name:

Auswertungsbogen (5- bis 6-Jährige):

		unauffällig	erreichte Punktzahl	Förderbedarf	
				nein	ja
1.	Spontansprache				
2.	Sprachverständnis	6–10 Punkte			
3.	Sprachproduktion	5– 6 Punkte			
4.	Wortschatz/Lautbildung/Begriffsbildung				
4.1	Lautbildung	12–14 Punkte			
4.1	Nomen (Gegenstände)	11–14 Punkte			
4.2	Adjektive				
	Farben erkannt	3–4 Punkte			
	Adjektiv benannt	3–4 Punkte			
	Eigenschaften erkannt	3–4 Punkte			
	Adjektiv benannt	3–4 Punkte			
	Formen erkannt	3–4 Punkte			
	Adjektiv benannt	3–4 Punkte			
4.3	Verben				
	Tätigkeit erkannt	3–4 Punkte			
	mit Verb benannt	3–4 Punkte			
5.	Grammatik				
5.1	Pluralbildung (Mehrzahl)	4–5 Punkte			
5.2	Satzbildung				
5.2.1	Subjekt-Verb, 3. Person Singular	3–4 Punkte			
5.2.2	Präposition im Akkusativkontext	2–3 Punkte			
5.2.3	Präposition im Dativkontext	2–3 Punkte			
5.2.4	Nebensatzbildung mit Konjunktion	2–3 Punkte			
5.2.5	Partizipbildung	2–3 Punkte			
6.	Phonologische Diskriminationsfähigkeit				
6.1	auditive Wahrnehmung	6–10 Punkte			
6.2	Reimwörter	1– 3 Punkte			
6.3	Wortlänge	1– 3 Punkte			

ergänzende Informationen (Eltern)

ergänzende Informationen (Kindergarten, Schule) Sozial-, Spiel-, Arbeits-, Sprachverhalten

8. Ergebnisse des Marburger Sprachscreenings

Proband	Lehrperson	Alter1	Geschlecht	Gruppe	Sprache	Normen	Gesamt1	Gesamt2	Gesamt-dif
1	1	54	1	1	1	1	32	41	9
2	1	53	1	1	1	1	53	59	6
3	1	50	1	1	1	1	1	27	26
4	1	56	1	1	1	1	44	52	8
5	1	57	1	1	1	1	19	33	14
6	1	55	2	1	1	1	51	57	6
7	1	59	2	1	1	1	47	55	8
8	1	50	2	1	1	1	43	54	11
9	2	73	1	1	1	2	57	60	3
10	2	74	2	1	1	2	54	57	3
11	1	55	1	1	2	1	40	56	16
12	1	53	2	1	2	1	33	49	16
13	1	54	2	1	2	1	54	60	6
14	1	54	2	1	2	1	55	61	6
15	2	65	2	1	2	2	57	61	4
16	2	71	1	1	2	2	55	57	2
17	2	75	1	1	2	2	51	60	9
18	2	71	2	1	2	2	54	61	7
19	2	74	1	1	2	2	54	56	2
20	2	66	2	1	2	2	55	58	3
21	3	71	2	2	1	2	52	59	7
22	3	67	2	2	1	2	46	52	6
23	3	67	2	2	1	2	39	45	6
24	3	65	2	2	1	2	42	44	2
25	3	61	1	2	1	2	39	44	5
26	3	63	1	2	1	2	43	35	-8
27	3	62	1	2	1	2	0	15	15
28	3	67	2	2	1	2	21	34	13
29	3	75	2	2	1	2	13	14	1
30	3	54	2	2	1	1	42	45	3
31	3	59	2	2	2	1	42	54	12
32	3	53	2	2	2	1	49	51	2
33	3	53	1	2	2	1	39	36	-3
34	3	67	1	2	2	2	61	61	0
35	3	53	1	2	2	1	45	54	9
36	3	69	2	2	2	2	53	57	4
37	3	75	1	2	2	2	50	49	-1
38	3	73	1	2	2	2	52	53	1
39	3	66	2	2	2	2	43	58	15
40	3	75	1	2	2	2	53	55	2

9. Leitfadeninterview 2 - Leitfragen

Wie wurde Projekt allgemein erlebt?

→ Was war positiv, was könnte verbessert werden?

→ Wurden Erwartungen erfüllt?

Wirksamkeit des Projektes?

→ Fortschritte Kinder

→ längerfristig wirksam?

Wie waren Inhalte des Sprachförderungskonzeptes?

→ Fokus Kinder mit Zweitsprache, profitierten diese?, mehr als andere?

→ Fokus Wortschatz, erfüllt?

→ Vorgaben, Beispiele zur Umsetzung, allgemeine Tipps zur Sprachförderung, nützlich?

→ Protokollierung, aufwändig?, hilfreich?, Reflexionsinstrument?

Was nimmst du mit für weitere Sprachförderung?

→ Neue Erkenntnisse?

→ Weitere Umsetzung?

Forschungsfrage:

Wo/Inwiefern konnten die Kindergartenlehrpersonen von Projekt bezüglich Wortschatzförderung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache profitieren und wie gehen sie weiter vor?

10. Leitfadeninterview 2 -Transkription

Abschlussinterviews

Kindergarten 1

Ort: Kindergarten Uzwil
Datum: 21.12.12
Kindergärtnerin: M. H.
Durchgeführt von: L. Frey
Dauer: 15 Minuten

I: Wie hast du das Sprachförderungsprojekt im Allgemeinen erlebt?

B1: Was mir aufgefallen ist: dadurch, dass ich die Broschüre durchgelesen habe und einmal in der Woche eingeplant habe, etwas mit Sprachförderung zu machen, habe ich automatisch einen grösseren Fokus auf die Sprache gelegt. Auch beim Planen von anderen Lektionen hat man den Sprachfokus mehr als vorher. Ja, und es braucht schon auch Zeit, wenn man wirklich jede Woche Sprachförderung einplant

I: Also würdest du sagen, positiv war, dass du vermehrt auf die Sprache achten konntest, und negativ, dass es zeitaufwändig war?

B1: Negativ würde ich nicht sagen. Man konnte die Sprachförderung sehr gut in verschiedene Bereiche einfliessen lassen, in gestalterische oder musikalische. So konnte man den Fokus mal auf den einen und mal auf den anderen legen und mit Sprache verbinden. Und ich wollte dies ja machen, insofern war es nicht negativ.

I: Positiv war also auch, dass es sehr offen war?

B1: Ja, genau.

I: Was könnte denn verbessert werden?

B1: Es gibt gewisse Sachen, also Vorschläge im Dossier, welche nicht realistisch sind. Wir haben eine zu grosse Gruppe oder zu wenige Personen um mitzuhelfen. Es sind gute Vorschläge, aber so nicht alle möglich. Einige Sachen schon, aber zum Beispiel eine Viertelstunde mit einem Kind zusammensitzen und sprachfokussiert etwas zu machen ist fast unmöglich. Eine Verbesserung wäre somit vielleicht, noch mehr auf die grosse Gruppe eingehen.

I: Konnten deine Erwartungen im Grossen und Ganzen erfüllt werden?

B1: Ja, meine Erwartungen sind erfüllt worden.

I: Denkst du das Projekt war wirksam, hat es Fortschritte gegeben?

B1: Das ist schwierig zu sagen, da die Kinder sowieso grosse Fortschritte machen im ersten halben Jahr, aber denke schon, dass vor allem auch die Schwächsten ziemlich davon profitiert haben. Ich habe immer in der Pause oder beim Anziehen darauf geachtet, dass sie ganze Sätze sagen und ich ihnen auch eine einfache Sprache anbiete. Ja, für die Schwächsten war es vor allem ein grosser Profit.

I: Bezüglich den Inhalten des Projektes, also das Konzept, das Buch mit den Vorschlägen, die Protokollbögen. Der Fokus war ja auf den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Denkst du diese haben mehr profitiert? Oder ausgeglichen oder sogar weniger?

B1: Ich denke schon, dass Kinder mit Deutsch als Zweitsprache mehr profitiert haben, also im Sprachlichen. Aber da die Aufgaben ja sehr offen waren, also nicht nur sprachlich, sondern etwas gestalterisches oder musikalisches oder Bewegung mit Sprache verknüpft wurde, konnte jedes Kind seinen Nutzen davon ziehen. Aber die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache konnten vor allem sprachlich viel profitieren, wo vielleicht ein Kind mit Schwierigkeiten in der Feinmotorik dann zum Beispiel beim Rhythmischen Zeichnen dort profitieren konnte.

I: Jedes Kind konnte also das für sich rausnehmen, was es weiterbringt?

B1: Ja, das glaube ich schon. Es hatte immer etwas für jeden dabei.

I: Wir legten ja den Fokus auf den Wortschatz und Sprachverständnis. Wie empfandest du das? War das gut oder hättest du gerne einen anderen Bereich noch dabei gehabt?

B1: Ja das war gut. Wir haben dann jeweils Nomen angeschaut und Verben und Adjektive dazu. Das Konzept gibt ja auch Vorschläge zu weiteren Bereichen, also zum Beispiel hätte man Reime ja auch reinnehmen können. Ich denke sprachlich war alles abgedeckt und ich empfand es gut so.

I: Waren die Vorgaben, also welche Bereiche von Sprachförderung und dazu Beispiele im Buch, das Konzept mit allgemeinen Tipps, nützlich?

B1: Bei der Umsetzung war am Nützlichsten, dass ihr uns den Protokollbogen gegeben habt, auf dem die Bereiche aufgelistet waren mit Nummern und unten Platz war um einzutragen zu welchem Bereich man etwas gemacht hat. Da alles auf einer Seite war, hatte ich einen guten Überblick, wo ich schon viel gemacht habe und wo vielleicht noch nichts. Und auch, dass

man dann nachschlagen konnte im Buch, um Beispiele dazu zu finden. Wenn ich zum Beispiel in einem Bereich noch nichts gemacht habe und mit dazu spontan nichts einfiel, konnte ich im Buch einige Ideen dazu sammeln. Ja, ich denke für die Vielfalt an Sprachförderung war dies sehr nützlich.

I: Also das Buch vor allem?

B1: Ja, und das Dossier war vor allem für das Hintergrundwissen sehr gut. Ich habe es am Anfang durchgelesen, vieles hatten wir ja schon in der Ausbildung, aber es war gut, dies wieder präsent zu haben. Zum Beispiel, dass man dem Kind nicht sagen soll, dass es etwas falsch gesagt hat, sondern nochmal das Gesagte korrekt wiederholen.

I: Die Protokollierungen, welche du machen musstest, waren die nützlich, aufwändig?

B1: Nein zu aufwändig war es nicht, aber zum Teil etwas schwierig. In der grossen Gruppe waren zum Beispiel die sprachlichen Tipps nicht immer umsetzbar. Es war aber gut zu sehen, worauf ich in der Woche den Fokus gelegt habe und dies je nachdem dann auch anzupassen. Ich denke es wäre besser, sich für die Woche einen Punkt vorzunehmen und diesen dann auch durchgehend umsetzen zu versuchen. Und dann schon auch am Schluss reflektieren, ob dieser Punkt erfüllt wurde. Es war ein bisschen schwierig im Nachhinein alle Punkte einzuschätzen. Zu Beginn dachte ich ja, dass diese Punkte zum Sprachverhalten sich auch auf die Sprachförderung in der Gruppe beziehen. Aber wenn man es in der gesamten Woche aber im Einzelgespräch mit Kindern betrachtet, macht es mehr Sinn.

I: Du hast dich ja einmal auf Video aufgenommen, wie war das?

B1: Es war sehr interessant zu sehen, wie die Kinder Gesagtes von mir reagieren. Im Alltag ist es nicht immer möglich alle Kinder zu beobachten. Bei einigen Kindern bemerkte ich zum Beispiel beim Erzählen der Geschichte, dass sie fast nichts mitbekommen. Das viel mir vorher schon auch auf, aber mit dem Video sieht man wirklich genau, welche Kinder dabei sind und alles verstehen und welche Mühe haben. Auch mein Sprechverhalten, vor allem das Sprechtempo konnte ich reflektieren.

I: Würdest du das wider machen?

B1: Zwischendurch, ja. Das war schon sehr interessant.

I: Was nimmst du mit von diesem Projekt? Welche neuen Erkenntnisse?

B1: Vor allem im Bezug auf den Wortschatz, dass immer Nomen, Verben und Adjektive mit einbezogen werden. Das ich also den Schwerpunkt nicht nur auf die Nomen lege, sondern zum Beispiel auch gleich schaue, was kann man damit machen oder wie sieht es aus. Also

mehr den Fokus auch auf Wörter legen und diese Wörter dann auch wiederholen. Und in der Einzelsituation, zum Beispiel im Freispiel oder in der Garderobe, ist es wichtig, dass ich zuerst mal abwarte, was das Kind sagt und dann versuche in ein Gespräch zu kommen, wo es nicht nur ja und nein sagen kann. Weil das wäre für mich natürlich einfacher. Aber ich habe begonnen vermehrt offene Fragen zu stellen.

I: Wir starteten dieses Projekt ja mit dem Ziel, dass es nachher weitergeführt wird. Wie siehst du das? Führst du etwas weiter, behältst du etwas bei?

B1: Ich werde sicher mit den Kleinen, da dort sehr viele Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sind, Sequenzen machen, bei denen ich vermehrt auf die Sprache achte. Ich habe dazu die Möglichkeit, wenn ich nur die Kleinen habe oder wenn wir Teamteaching Lektionen haben. Ja, Förderung der Sprache ist einfach das, was sie am meisten brauchen können. Auch wenn die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache dann im zweiten Kindergarten sind, wird die Sprache weiter sehr wichtig sein. Darum werde ich das Projekt schon weiterführen.

I: Und wie sieht es mit der Protokollierung aus?

B1: Was ich wahrscheinlich weiter mache, ist mit den Nummern arbeiten. Also protokollieren, in welchem Bereich ich etwas gemacht habe um eine gute Vielfalt zu haben. Das werde ich dann in eine Quartals- oder Halbjahresplanung mit einfließen lassen.

Kindergarten 2

Ort: Kindergarten Meilen Dorf
Datum: 22.12.12
Kindergärtnerin: F.K.
Durchgeführt von: J.Jung
Dauer: 15 Minuten

I: Die Fragen von heute beziehen sich auf das von dir durchgeführte Projekt. Wie hast du das so im Allgemeinen erlebt?

B2: Ich fand es gut, da ich für mich wieder bewusster auf die Sprachförderung geachtet habe. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich vieles zur generellen Sprachförderung bereits mache.

I: Ah schön. Kannst du sagen, was du positiv erlebt hast und was du ein anderes Mal anders machen würdest?

B2: Positiv war für mich, dass ich auch ganz gezielt immer diesen einen Nachmittag für die Sprachförderung eingeplant hatte. So dass ich da wirklich vertieft an der Sprache und am Hörverstehen gearbeitet habe. Negativ fand ich eigentlich nichts. Was ich persönlich noch toll fände, wenn man wirklich gewisse Themen vertiefen könnte oder auch Unterstützung bekommen würde.

I: Also das jemand von aussen zusätzlich in den Kindergarten kommen würde?

B2: Ja genau, also dass ich eine Basis mit den Kindern erarbeite und dass man hier dann anknüpfen und steigern könnte. Weil ich habe gemerkt, zum Beispiel das Hörverstehen, das war genial. Aber ich bräuchte dann wie noch Tipps, wie ich das erweitern kann und auch erschweren, damit es spannend und herausfordernd bleibt.

I: Ja ok. So allgemein, würdest du sagen, dass du mehr vom Projekt erwartet hättest?

B2: Ah nein, nein.

I: Wurden deine Erwartungen erfüllt?

B2: Ja.

I: Dann zu der Wirksamkeit des Projektes. Hast du den Eindruck, dass die Kinder profitieren konnten?

B2: Ich hatte das Gefühl, dass sie profitieren können, aber es war ja nicht so eine lange Zeit. Für mich ist klar, dass ich dranbleiben möchte, um die weitere Entwicklung zu beobachten.

I: Ah toll. Also glaubst du längerfristig könnte das Projekt greifen?

B2: Ja genau längerfristig. Auch dass ich mir wirklich bewusst einen Nachmittag für die Sprachförderung reserviere, vor allem bei den älteren Kindern. Ich glaube da hat es eine grosse Wirkung.

I: Super. Zu den Inhalten des Sprachförderkonzeptes, es verspricht ja, dass gerade auch Kinder mit Deutsch als Zweitsprache profitieren, wie ist deine Einschätzung dazu?

B2: So in der Gruppe, empfand ich es nicht als differenziert auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache abgestimmt. Für diese Kinder bräuchte es eine zusätzliche Repetition in einer kleineren Gruppe oder sogar in der Einzelsituation. Also sie kamen schon mit, aber es war teilweise schwierig einzuschätzen, ob sie sich aufs Nachahmen stützten oder ob sie es wirklich verstanden haben. Im Hörverstehen habe ich zum Schluss jedes einzelne Kind angeschaut, so dass ich sehen konnte, wer es alles verstanden hat und auch ob mein Aufbau der Lektionen gut war.

I: Ja ok. Und im Wortschatz, wie waren da die Fortschritte?

B2: Von der ganzen Gruppe ausgesehen, ist das schwierig zu beurteilen, da die Kinder an so unterschiedlichen Orten stehen bezüglich Wortschatz. Aber ich habe viele Sprechanlässe eingebaut und bin auf tolle neue Umsetzungsideen gestossen.

I: Ah das freut mich. Wie sieht es mit den Beispielen aus, die wir euch zur Verfügung gestellt haben, also das Buch so als Anregung, war das nützlich für dich?

B2: Also bevor ich ins Projekt einstieg, habe ich das Buch durchgelesen und mir einiges notiert, aber je länger je mehr, habe ich mir eigene Varianten überlegt, die zu den Themen passten. Da habe ich mir auch noch andere Sprachbücher zu Hilfe gezogen. Viele Übungen waren zur phonologischen Bewusstheit.

I: Ok spannend. Wie war das mit dem Protokollieren, war das hilfreich oder wahnsinnig aufwändig?

B2: Ich fand das Protokollieren gut. Manchmal hätte ich alles hineinschreiben können, weil ich oft das Gefühl hatte, dass andere Bereiche gleich miteinbezogen wurden. Ich habe gemerkt, dass ich am wenigsten zum Punkt, wo die andere Kultur hätte integriert werden sollen gemacht habe. Also wir haben schon fremdsprachige Lieder gesungen, aber ich hätte da den Anspruch, dass man das vertieft anschaut.

I: Und hat das Protokollieren auch geholfen, um sein eigenes Sprachverhalten zu kontrollieren, also so als Reflexionsinstrument?

B2: Ja, aber dieser Protokollbogen müsste für mich noch differenzierter ausgeführt sein. So hatte ich immer das Gefühl, ja doch ich habe das schon gemacht.

I: Also mehr als diese 3 Kategorien?

B2: Ja genau, es war wie zu allgemein. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit das mit Fragen zu machen, die man immer berücksichtigen muss. Den würde ich noch ändern.

I: Ok, ja gut, das ist ein wichtiger Hinweis. Was kannst du für die Zukunft aus diesem Projekt mitnehmen?

B2: Also sicher die Wichtigkeit und den Effekt von Sprachförderung und ich habe auch gelernt, dass man wirklich im Alltag so vieles einbauen kann. Wie gesagt ich werde es sicher weiterführen. Und ich habe auch wieder gesehen, wie nützlich es ist und die Kinder haben Spass daran. Wir haben auch ein Spiel erfunden gemeinsam, ein Spiel mit Adjektiven und das ist ganz einfach, aber es machte allen total viel Freude.

I: Klingt ja super. Also du kannst dir vorstellen, das Projekt weiter zu führen?

B2: Auf alle Fälle. Was mir aber zusätzlich wichtig ist, da ich ja nicht die Fachperson bin, dass die Logopädin auch in den Kindergarten kommt. Zum Beispiel Speicherfähigkeit, das finde ich total schwierig herauszufinden, ob ein Kind diese hat und auch bei den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache, wirklich einzuschätzen wo sie stehen. Weil sie machen schon vieles durch Kompensationsstrategien. Deshalb finde ich es wichtig, dass die Logopädin die Kinder auch sieht und spezifische Inputs liefert. Auch, dass ich konkret auf die Logopädin zugehen würde und ihr sage, was meiner Meinung nach bei einigen Kindern ein Thema ist und sie mir Material dafür gibt oder eine Lektion dazu gestaltet.

I: Wenn ich nachfragen darf, heisst das, dass dir das Projekt zu weitläufig war?

B2: Nein ich fand es spannend. Ich war wieder mehr darauf konzentriert und merkte auch, dass es mich wirklich interessiert.

I: Ok. Weil die Idee war ja, dass ihr nicht zu stark eingeschränkt seid, sondern auch Freiheit im gestalten habt. Dies schliesst aber ein intensiveres Projekt mit der Logopädin keinesfalls aus. Es ist ja mehr so grundlegendes Wissen, dass man gut in den Kindergartenalltag einbauen kann.

B2: Ja genau. Also ich fand es angenehm. Und für etwas Spezifischeres würde ich zusätzlich die Logopädin in den Kindergarten holen und mit ihr etwas erarbeiten. Aber das Projekt, so wie es ist, fand ich wirklich angenehm.

I: Ok super. Konntest du auch neue Erkenntnisse gewinnen?

B2: hmm.. also in dem Sinne, dass ich mich mehr achte und mehr in Sprachförderung investiere und dadurch kann ich die Kinder auch besser einschätzen.

I: Ah schön.

B2: Ja doch, ich achte viel mehr darauf, wie ein Kind antwortet, was es für Wörter gebraucht und so weiter.

I: Super. Ja dann danke ich dir herzlich für deine Mitarbeit und Zeit.

B2: Danke auch.

11. Leitfadeninterview 2- Tabelle der Hauptaussagen

Die Hauptaussagen des zweiten Leitfadeninterviews wurden in die Kategorien *Neue Erkenntnisse und Vertiefungen*, *Positives*, *Schwierigkeiten & Wünsche* und *Weiteres Vorgehen* eingeteilt.

	LP1	LP2
Neue Erkenntnisse und Vertiefungen	Sprachförderung lässt sich in verschiedene Bereiche einbauen, vermehrt auf eigene Sprache geachtet, Hintergrundwissen aus Dossier, Arbeit mit Videoaufnahme, alle Wortarten gleichermassen in Sprachförderung beachten, vermehrt offene Fragen stellen	Vieles wird unbewusst schon gemacht, tolle neue Umsetzungsideen, Beschäftigung mit den Unterlagen, Effekt und Wichtigkeit von Sprachförderung, besseres Einschätzungsvermögen bezüglich Sprache der Kinder,
Positives	grösseren Fokus auf die Sprache im Allgemeinen, Sprachförderung klar eingeplant, Offenheit des Konzeptes, Erwartungen ans Projekt wurden erfüllt, schwache Kinder profitierten stark, alle Kinder profitierten, DaZ-Kinder profitierten sprachlich vermehrt, Übungen zu den verschiedenen Sprachbereichen, guter Überblick dank Protokollbogen 1, Buch als Hilfsmittel	Wieder bewusster auf Sprachförderung geachtet, Einplanung der Sprachförderung → da konkrete Arbeit an Sprache, Erwartungen ans Projekt wurden erfüllt, Kinder profitieren, vermehrter Einbau von Sprechanlässen, Protokollbogen 1 als Überblick, vieles lässt sich in Alltag einbauen, Offenheit des Projekts angenehm und regt zum Denken an
Schwierigkeiten/ Wünsche	Vorschläge im Dossier teilweise unrealistisch, Gruppengrösse/ Lehrperson, Einschätzung welche Fortschritte durch Projekt erzielt wurden, in der grossen Gruppe sprachliche Tipps nicht immer umsetzbar, Protokollbogen 2 → sinnvoller in Bereiche aufteilen oder wochenweise	Gewisse Themen vertiefen und zusätzliche Unterstützung wäre toll, Tipps zu Erschwerung und Erweiterung, Durchführungsdauer könnte länger sein, für DaZ-Kinder bräuchte es zusätzlich Repetition, Sprachstand der Kinder sehr unterschiedlich → Einschätzung der Fortschritte schwierig,

Evaluation eines Sprachförderungskonzeptes – Anhang

	auf einen Bereich achten	Bereich „andere Kultur einbeziehen“ etwas schwierig, Protokollbogen 2 müsste differenziert werden, zusätzliches Projekt mit Logopädin mit spezifischen Inputs wird nicht ersetzt
Weiteres Vorgehen	Weiterhin Sequenzen zur Sprachförderung einbauen, Sprachförderung im Teamteaching oder in der Halbgruppe, Protokollbogen 1 zur Überprüfung der Inhalte der Sprachförderung	Klar dranbleiben, weiterhin bewusst einen Nachmittag reservieren, Kinder beobachten

12. Kapitelverantwortlichkeit

1.	Einleitung	J.J.
1.1.	Einführung ins Thema	J.J.
1.2.	Problemdefinition, Ausgangslage	J.J.
1.3.	Folgerungen	L.F.
1.4.	Motivation.....	L.F.
2.	Fragestellung, Hypothesen, Ziele	L.F.
2.1.	Fragestellung	L.F.
2.2.	Hypothesen	L.F.
2.3.	Ziel	L.F.
3.	Theorie.....	J.J.
3.1.	Sprachförderung	J.J.
3.1.1.	Relevanz	J.J.
3.1.2.	Anforderungen	L.F.
3.1.3.	Settings und Förderbereiche	J.J.
3.1.4.	Sprachförderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache.....	L.F.
3.2.	Erstspracherwerb	J.J.
3.2.1.	Wortschatzerwerb	L.F.
3.3.	Zweitspracherwerb.....	J.J.
3.3.1.	Voraussetzungen für den Zweitspracherwerb.....	J.J.
3.3.2.	Erwerbsphasen und Hürden in der Zweitsprache	J.J.
3.3.3.	Gegenüberstellung zum Erstspracherwerb.....	J.J.
4.	Hallo, Hola, Ola	L.F.
4.1.	Begründung der Konzeptwahl	J.J.
4.2.	Theoretische Grundlagen des Konzeptes.....	L.F.
4.2.1.	Spracherwerb.....	L.F.
4.2.2.	Zweisprachigkeit im Elementarbereich	L.F.
4.3.	Konzeptinhalte	L.F.
4.3.1.	Die Grundlagen der Sprachförderung.....	L.F.
4.3.2.	Vier Schritte zu einer bewussten, situationsorientierten Sprachförderung	L.F.
4.3.3.	Den Alltag nutzen für Sprachförderung	L.F.
4.3.4.	Das Verhalten der Erzieherin	L.F.
4.3.5.	Die Zusammenarbeit mit Eltern	L.F.
4.4.	Vergleich Konzeptinhalte – Theorie.....	J.J.
4.5.	Schlussfolgerungen für die Projektdurchführung	L.F.

5.	Praktische Durchführung	J.J.
5.1.	Rahmenbedingungen	L.F.
5.1.1.	Institutioneller, Personeller, Zeitlicher Rahmen.....	L.F.
5.1.2.	Ausgangslage der Kindergärtnerinnen	J.J.
5.2.	Methoden der Durchführung.....	L.F.
5.2.1.	Arbeitsmaterialien	L.F.
5.2.2.	Instruktion	J.J.
5.2.3.	Umsetzung durch Kindergärtnerinnen	J.J.
6.	Empirische Forschung.....	L.F.
6.1.	Quantitative Forschung	L.F.
6.1.1.	Datenerhebung	J.J.
6.1.2.	Forschungsmethoden.....	L.F.
6.1.3.	Resultate.....	L.F.
6.2.	Qualitative Forschung	L.F.
6.2.1.	Datenerhebung	L.F.
6.2.2.	Forschungsmethoden.....	L.F.
6.2.3.	Resultate.....	J.J.
7.	Beantwortung der Fragestellung.....	L.F.
8.	Diskussion.....	L.F.
8.1.	Rückblick und Zusammenfassung.....	L.F.
8.2.	Diskussion der Ergebnisse	J.J.
8.3.	Schlussfolgerungen für Praxis.....	J.J.
8.4.	Kritische Reflexion.....	L.F.
8.5.	Ausblick.....	J.J.
9.	Schlusswort.....	J.J.

13. Erklärungen zum wissenschaftlichen Arbeiten

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Hallo, Hola, Ola - Evaluation eines Sprachförderungskonzeptes

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Bei Gruppenarbeiten: Erklärung zur Gruppen- bzw. Einzelbeurteilung

Wir wünschen (bitte ankreuzen):

für die schriftliche Arbeit (schriftliche Prüfung)	Einzelbeurteilung <input type="checkbox"/>	Gruppenbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/>
für die Präsentation und Diskussion der Arbeit (mündliche Prüfung)	Einzelbeurteilung <input type="checkbox"/>	Gruppenbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/>

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

3. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

4. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1, 2 und 3.

6.2.2013, Jung, Jessica J. Jung

6.2.2013, Frey, Leonie, Frey